

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. Н. КАРАЗИНА

На правах рукописи

Леонтьев Дмитрий Викторович

УДК 582. 24 (477:54)

**МИКСОМИЦЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
«ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»**

Специальность 03.00.21 – микология

диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Научный руководитель:

Глущенко Василий Иванович

кандидат биологических наук, профессор

Харьков – 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Природные условия Национального природного парка «Гомольшанские леса».....	9
1.1. Общая характеристика и история организации НПП «Гомольшанские леса».....	9
1.2. Физико-географическая характеристика территории парка.....	10
1.3. Растительность НПП «Гомольшанские леса».....	12
Глава 2. Общая характеристика миксомицетов и их изученность на территории Украины.....	16
2.1. Общая характеристика миксомицетов.....	16
2.1.1. Морфология и биология миксомицетов.....	16
2.1.2. Систематика миксомицетов.....	23
2.1.3. Экология и география миксомицетов.....	28
2.2. История изучения миксомицетов на территории Украины.....	38
Глава 3. Материалы и методы исследования	43
3.1. Материалы исследования	43
3.2. Методы исследования.....	45
Глава 4. Видовой состав и таксономическая структура миксомицетов Национального природного парка «Гомольшанские леса»	54
4.1. Видовой состав миксомицетов исследуемой территории.....	54
4.2. Таксономическая структура миксомицетов исследуемой территории.....	66
4.3. Новизна обнаруженных видов миксомицетов.....	71
Глава 5. Распределение миксомицетов по фитоценозам Национального природного парка «Гомольшанские леса»	92
5.1. Видовой состав миксомицетов в различных фитоценозах.....	92
5.2. Таксономическая структура миксомицетов в различных фитоценозах	102
5.3. Фитоценотические предпочтения видов миксомицетов.....	108

Глава 6. Субстратная приуроченность миксомицетов Национального природного парка «Гомольшанские леса»	119
6.1. Видовой состав миксомицетов на различных субстратах.....	119
6.2. Таксономическая структура миксомицетов на различных субстратах..	128
6.3. Ксилофильный комплекс видов миксомицетов.....	136
6.4. Кортикофильный комплекс видов миксомицетов.....	144
6.4.1. Зависимость видового состава кортикофильных миксомицетов от видовой принадлежности субстратообразующего растения.....	144
6.4.2. Зависимость видового состава кортикофильных миксомицетов от физико-химических свойств субстрата.....	155
6.5. Подстилковые, гербофильные и другие комплексы видов	160
Выводы	166
Список использованной литературы	169
Приложение А. Конспект миксомицетов Национального природного парка «Гомольшанские леса».....	183
Приложение Б. Таблицы исходных цифровых данных.....	220
Приложение В. Фотографии миксомицетов Национального природного парка «Гомольшанские леса».....	234

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Проблема изучения и сохранения биологического разнообразия приобрела в последнее время планетарное значение [37; 69; 88]. Важнейшим инструментом ее решения стало создание заповедных территорий, в том числе национальных природных парков (далее НПП). В 2004 г. на сопредельных территориях Змиевского и Первомайского районов Харьковской области был организован НПП «Гомольшанские леса» – единственный природный резерват общегосударственного значения, расположенный в зоне Харьковской лесостепи. Территория парка охватывает обширные массивы нагорных и пойменных широколиственных лесов, террасные боры и участки луговой растительности, расположенные в среднем течении р. Северский Донец. Общая площадь парка составляет 14314,8 га [72].

Одним из главных условий организации и эффективного функционирования заповедных территорий является инвентаризация их биоты, в том числе и биоты таких организмов, как миксомицеты (*Mухомycota*, *Eumycetozoa*). Это – своеобразная группа низших эукариотов, отличающихся способностью формировать плазмодии и сложные плодовые тела. Видовое разнообразие и экологические особенности миксомицетов в последнее время привлекают всё большее внимание специалистов и исследуются во многих регионах планеты [48]. В то же время, в Украине разнообразие этих организмов изучено недостаточно. Среди природных резерватов страны в этом аспекте изучались Днепровско-Орельский [26], Каневский [32; 70], Крымский [62], «Мыс Мартьян» [33; 46], Ривненский [27] и Ялтинский горно-лесной [15; 33] заповедники, а также Шацкий НПП [28]. На территории НПП «Гомольшанские леса» исследования миксомицетов до настоящего времени не проводились [72]. Будучи крупнейшим природным резерватом региона, НПП «Гомольшанские леса» является наиболее перспективной территорией для изучения видового состава, таксономической структуры и экологических особенностей миксомицетов Харьковской лесостепи.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в рамках научно-исследовательской темы №16/16/03 биологического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина «Исследование и поддержка биоразнообразия природных систем Левобережной Украины».

Целью работы является всестороннее изучение видового разнообразия и экологических особенностей миксомицетов Национального природного парка «Гомольшанские леса».

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- осуществить инвентаризацию видового состава миксомицетов НПП «Гомольшанские леса»;
- провести анализ таксономической структуры миксомицетов исследуемой территории;
- изучить распределение миксомицетов по фитоценозам НПП «Гомольшанские леса»;
- определить фитоценотические предпочтения отдельных видов миксомицетов;
- установить состав и структуру субстратных комплексов миксомицетов;
- изучить экологические особенности отдельных видов миксомицетов в пределах субстратных групп;
- составить конспект, электронную базу данных и атлас фотографий миксомицетов НПП «Гомольшанские леса».

Объект исследования – миксомицеты НПП «Гомольшанские леса».

Предмет исследования – видовой состав, таксономическая структура, фитоценотические связи и субстратная приуроченность миксомицетов.

Методы исследования – сбор материала осуществлялся маршрутным методом и методом влажной камеры. Идентификация собранных образцов проводилась по микропрепаратам, с использованием ряда специализированных определителей. Полученные результаты обработаны с применением методов сравнительной флористики и статистического анализа.

Научная новизна полученных результатов. Впервые проведено изучение миксомицетов НПП «Гомольшанские леса». Обнаружено 143 вида из 34 родов, 10

семейств, 6 порядков и 2 классов отдела Mucormycota. Среди них 125 видов являются новыми для Харьковской Лесостепи, 81 – новые для Лесостепной зоны Украины, 26 впервые приводятся для Украины.

Впервые, с применением оригинального подхода, изучены фитоценотические предпочтения видов миксомицетов. Показано, что каждый вид в данном фитоценозе стабильно занимает определенное положение (доминант, субдоминант, аутсайдер), проявляя наличие сложной системы фитоценотических предпочтений. Сходство фитоценотических предпочтений видов миксомицетов как правило сочетается с различиями в их субстратной специализации.

Впервые, с использованием анализа соответствий (correspondence analysis), обосновано выделение самостоятельной экологической группы – гербофильных миксомицетов, развивающихся преимущественно на зеленых частях растений.

Впервые определены диапазоны кислотности и гигроскопичности субстратов, благоприятные для развития некоторых видов миксомицетов. Показано, что максимальная численность и видовое разнообразие миксомицетов наблюдаются в диапазоне гигроскопичности от 50 до 100%.

Практическая значимость полученных результатов. Гербарные образцы, собранные и идентифицированные в ходе исследования, сохраняются в гербарии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (CWU) и в дальнейшем могут быть использованы в научной работе. Электронная база данных, содержащая сведения миксомицетах НПП «Гомольшанские леса», передана администрации парка. Материалы исследования использованы при написании учебного пособия «Слизевики» (авт. Глущенко В.И., Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю.). Основные положения работы включены в общий курс «Микология» для студентов-биологов и специальный курс «Систематика грибов» для студентов кафедры микологии и фитоиммунологии ХНУ им. В.Н. Каразина. Фотографии миксомицетов НПП «Гомольшанские леса» размещены на веб-сайте <http://slimemolds.uark.edu> Международного проекта Planetary Biodiversity Inventory (Изучение биоразнообразия планеты), организованного Национальным научным фондом США (NSF).

Личный вклад соискателя. Работа является самостоятельным исследованием. Сборы микологического материала были произведены собственноручно, а также при участии ассистента кафедры микологии и фитоиммунологии ХНУ А.Ю. Акулова, в соавторстве с которым опубликовано 6 научных работ. Эксперименты с влажными камерами, идентификация собранных образцов, составление электронной базы данных, определение физико-химических параметров, статистическая обработка данных и анализ полученных результатов были проведены автором лично, на базе кафедры микологии и фитоиммунологии ХНУ.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертации неоднократно докладывались на заседаниях кафедры микологии и фитоиммунологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, а также были представлены на V Международном конгрессе по систематике и экологии миксомицетов (Мехико, 8-12 августа 2005 г.), XI Съезде Украинского ботанического общества (Харьков, 25-27 сентября 2001 г.), и 13 профильных конференциях: I Международная конференция молодых ученых «Актуальные проблемы современного естествознания» (Симферополь, 13-15 апреля 2001 г.), Всеукраинская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України» (Донецк, 19-22 ноября 2001 г.) I Международная научная конференция «Відновлення порушених природних екосистем» (Донецк, 24-27 сентября 2002 г.), Конференция «Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття» (Канев, 9-11 сентября 2003 г.), Молодежная конференция «Экологические механизмы динамики и устойчивости биоты» (Екатеринбург, 19-23 апреля 2004 г.), Научная конференция „Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка” (Херсон, август 2004 г.), Научно-практическая конференция «Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны» (Курск, 22-26 мая 2005 г.), Международная конференция «Грибы в природных и антропогенных экосистемах» (С.-Петербург, 24-28 апреля 2005 г.), VII Всероссийский популяционный семинар «Популяции в пространстве и времени» (Нижний Новгород, 11-15 апреля 2005 г.), V Международная научная конференция студентов и аспирантов «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» (Донецк, 11-13 апреля 2006 г.), I Международная

конференция «Наука и технологии: шаг в будущее» (Днепропетровск, 20-31 марта 2006 г.), 1 (10) конференция молодых ученых-ботаников (С.-Петербург, 2006 г.), Международная конференция молодых ученых-ботаников «Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології» (Киев, 2006 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликована 20 работ, в том числе 1 учебное пособие, 4 статьи в профильных журналах и 15 тезисов.

Структура и объем диссертации. Диссертация общим объемом 249 страниц состоит из введения, 6 разделов, выводов, списка литературы (214 источников) и приложений. Основная часть работы занимает 151 страницу, иллюстрирована 26 таблицами и 14 рисунками. Работа сопровождается тремя приложениями (Приложение А: «Конспект миксомицетов НПП «Гомольшанские леса»», Приложение Б: «Таблицы исходных цифровых данных», Приложение В: «Фотографии миксомицетов НПП «Гомольшанские леса»»). Приложения занимают 77 страниц.

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю, заведующему кафедрой микологии и фитоиммунологии ХНУ им.В.Н.Каразина, к.б.н., проф. Глущенко В.И. Искренне благодарю специалистов, оказавших содействие в идентификации образцов: д.б.н. Новожилова Ю.К. (Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова, Санкт-Петербург, Россия), к.б.н. Фефелова К.С. (Ин-т экологии растений и животных, Екатеринбург, Россия), Др. К. Ладос и Др. Д. де Базанта (Королевский ботанический сад, Мадрид, Испания). Особую благодарность выражаю д.б.н. Дудке И.А., д.б.н. Гелюте В.П., к.б.н. Адриановой Т.В., к.б.н. Ромененко К.А. (Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, Киев) и к.б.н. Землянской И.В. (Волгоградский медицинский ун-т, Россия) за ценные замечания по содержанию диссертации. Отдельно хочу поблагодарить Кочергину А.В. (Волгоградский медицинский ун-т, Россия) за бесценную помощь в оформлении работы.

ГЛАВА 1.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»

1.1. Общая характеристика и история организации НПП «Гомольшанские леса»

Национальный природный парк «Гомольшанские леса» является одним из уникальных природных комплексов Левобережной Украины. Он расположен на территории Змиевского и Первомайского районов Харьковской области и занимает площадь 14314,8 га, в том числе 3377,3 га земель, которые предоставлены ему в постоянное пользование и 10937,5 га земель, включенных в его состав без изъятия у землепользователей. Административно парк подчинен Государственному комитету лесного хозяйства Украины.

Лесные массивы, расположенные в среднем течении р. Северский Донец привлекли внимание исследований еще в первой половине XIX в. В 1914 г. участок на правом берегу р. Северский Донец в окрестностях Заячьего хутора (ныне с. Гайдары) по инициативе проф. В.М. Арнольди был избран для основания Северо-Донецкой биологической станции Харьковского императорского университета.

Исследования флоры окрестностей биостанции привело к осознанию значения этой территории как уникального для украинской лесостепи природного комплекса. Уже в 1930-е годы по инициативе Е.М. Лавренко и М.С. Шалит здесь был создан заповедник местного значения «Гомольшанский», занимавший площадь 2067 га. К сожалению, распоряжением №535 Харьковского облисполкома от 8 октября 1950 г. этот заповедник был признан «ненужным» и закрыт.

В 1970-е гг. ученые Харьковского государственного университета выступили за восстановление природоохранной территории. Был разработан проект резервата общегосударственного значения «Готвальдовский природный парк», который вошел в сеть перспективных заповедных объектов Украинской ССР. Однако на практике проект был реализован лишь в форме создания на части территорий, отводимых под парк, ландшафтного заказника «Гомольшанская лесная дача».

В 1990-е гг. была проведена повторная инвентаризация биоты планируемого парка, уточнение видового состава редких видов растений и состояние их популяций. В 2002 г. проект Национального природного парка «Гомольшанский» был вновь утвержден.

Наконец, 6 сентября 2004 г. Президент Украины подписал Указ «О создании национального природного парка «Гомольшанские леса»». В указе было отмечено, что «целью создания парка является сохранение, воспроизведение и рациональное использование типичных и уникальных лесостепных природных комплексов долины р. Северский Донец, которые имеют важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение» [72].

1.2. Физико-географическая характеристика территории парка

Гомольшанские леса расположены на юго-западной окраине Среднерусской возвышенности. С точки зрения геоботанического районирования, эта территория относится к Харьковскому округу Восточноевропейской лесостепной провинции [63]. По системе районирования, принятого в отечественных микологических исследованиях, резерват находится в Харьковской Лесостепи Украины [12].

Территория парка включает три ландшафтных комплекса – Нагорный массив (возвышенность на правом берегу р. Северский Донец), Задонецкий массив (песчаная терраса на левом берегу реки) и участок поймы р. Северский Донец [64; 72]. Нагорный массив расположен на возвышенности, сформированной в процессе разрушения древнего морского дна, имеющего возраст до 20 млн. лет. С запада на восток эту возвышенность пересекает узкая пойма р. Сухая Гомольша – левого притока р. Северский Донец. Практически вся правобережная возвышенность, кроме ее северных отрогов, занята нагорной дубравой, имеющей протяженность с севера на юг – 19 км, с запада на восток – 13 км [13; 64].

Правобережная возвышенность рассечена глубокими балками и оврагами, которые спускаются к Северскому Донцу и Сухой Гомольше. Наиболее крупная балка, яр Добрик, имеет протяженность более 7 км и примыкает с северо-запада к пойме Сухой Гомольши. Две другие балки, Заячий яр и Пионерская балка, примыкают с

запада к пойме р. Северский Донец. Особый рельеф правого берега Северского Донца образовался благодаря Рисс-Вюрмской эрозии, в период последнего межледниковья (187-70 тыс. лет назад). В период последнего, Вюрмского оледенения, Гомольшанский природный комплекс, благодаря своему рельефу, стал одним из немногих в Левобережной Украине рефугиумов для растений и животных плиоцена и плейстоцена. Поэтому именно здесь до настоящего времени сохранились многие виды, редкие для лесостепи, в том числе и реликты третичного периода [13; 14; 64].

Пойма р. Северский Донец на территории парка имеет ширину до 3 км, и характеризуется обилием постоянных и временных водоемов – озер, стариц, ериков. Растительность здесь преимущественно луговая, но встречаются и пойменные леса. Аналогичные условия отмечаются и в долине р. Сухая Гомольша [64].

Левобережная терраса, расположенная вдоль левого края поймы р. Северский Донец, образовалась в результате деятельности реки, и в отдельных участках имеет возраст до 10 тыс. лет. Терраса сформирована песчаными почвами аллювиального происхождения, и имеет выровненный низинный рельеф. На террасе расположен также уникальный водоем – озеро Боровое, имеющее ледниковое происхождение. В настоящее время большая часть левобережной террасы покрыта сосновым бором (так называемый Задонецкий бор), имеющим протяженность с севера на юг 22 км, с запада на восток – до 4 км [13; 64].

Почвенный покров на территории парка относительно одногоден. На правобережной возвышенности, под широколиственными лесами преобладают светло-серые лесные почвы, на левобережной террасе – песчаные подзолистые и дерново-подзолистые почвы. В пойме р. Северский Донец встречаются аллювиальные и луговые почвы, местами с признаками оглеения [18].

Климат на исследуемой территории является умеренно континентальным, и характеризуется выраженной сменой сезонов. Среднегодовая температура воздуха на территории парка составляет $+7,0^{\circ}\text{C}$. Самый теплый месяц в году – июль, среднесуточные температуры воздуха в этом месяце достигают величины $+20,5^{\circ}\text{C}$. Самый холодный месяц – январь, среднесуточная температура в этом месяце $-6,8^{\circ}\text{C}$. Зима начинается с середины ноября. Она характеризуется оживленной сменой воздушных

масс, чередованием циклонических и антициклонических процессов. Холодный период длится примерно 125-130 дней, глубина промерзания почвы в среднем 70 см. Начало лета можно отнести к середине мая. В это время среднесуточные температуры воздуха начинают превышать +15°C. Лето длится 130-140 дней, обычно до первой половины октября. Среднегодовое количество осадков колеблется от 520 до 530 мм, что соответствует зоне достаточного увлажнения. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы (35-40%); минимум осадков – на февраль. Преобладающим направлением ветров является восточное [18].

1.3. Растительность НПП «Гомольшанские леса»

Территория парка отличается разнообразием растительного покрова. Большая ее часть покрыта лесом. На правом берегу р. Северский Донец расположены нагорные дубравы с вкраплениями осинников и березняков; встречаются также посадки ели. Левый берег реки занят сосновыми и смешанными дубово-сосновыми лесами. В пойме р. Северский Донец встречаются ивняки, ольховники, тополевики. В общей сложности для лесной растительности парка выделено 10 лесных формаций – растительных сообществ, определяемых по преобладающему виду древесного растения-эдификатора [13; 14; 36; 64; 85].

Дубравы НПП «Гомольшанские леса» относятся к числу наиболее ценных на Левобережье Украины [2; 24]. Они занимают до 80% площади парка [12], покрывая всю правобережную возвышенность, кроме глубоких балок и припойменных понижений. По составу древесного яруса дубравы Гомольшанских лесов распадаются на две группы. Первая группа характеризуется преобладанием в первом ярусе древостоя дуба черешчатого (*Quercus robur* L.), а во втором ярусе – клена полевого (*Acer campestre* L.). Авторы, исследовавшие растительность парка, именовали такие дубравы полевокленовыми (*Acereto (campestris) – Querceta (roburis)*) [85] или чисто-дубовыми (*Querceta (roburis)*) [13; 14]. Далее в работе они будут именоваться чисто-дубовыми дубравами или просто дубравами. Второй тип дубрав характеризуется кодоминированием дуба черешчатого, липы сердцелистной (*Tilia cordata* Mill.) и клена остролистого (*Acer platanoides* L.). Этот тип леса рассматри-

вался как липовая дубрава (Tilieto-Querceta) [85] или кленово-липово-дубовый лес (Acereto-Tilieto-Querceta) [14]. Далее в работе он именуется кленово-липово-дубовым лесом.

Чисто-дубовые дубравы (Querceta (roburis)) занимают в Гомольшанских лесах возвышенные участки, склоны южной и восточной экспозиции, а также плакоры – высокие выровненные участки. Они характеризуются преобладанием в первом ярусе древостоя дуба черешчатого, иногда с примесью ясеня (*Fraxinus excelsior* L.). Во втором ярусе доминируют клен полевой и вяз шершавый (*Ulmus scabra* Mill.), встречаются также яблоня лесная (*Malus sylvestris* L.) и груша обыкновенная (*Pyrus commulis* L.). Кустарниковый ярус составляют лещина обыкновенная (*Corylus avellana* L.), свидина кроваво-красная (*Swida sanguinea* (L.) Opiz.), клен татарский (*Acer tataricum* L.). В травостое преобладает осока волосистая (*Carex pilosa* Scop.), сныть обыкновенная (*Aegopodium podagraria* L.), звездчатка ланцетовидная (*Stellaria holostea* L.), подмаренник душистый (*Galium odoratum* (L.) Scop.), ландыш майский (*Convallaria majalis* L.)

Кленово-липово-дубовые леса (Acereto-Tilieto-Querceta) расположены на плакорах, во влажных понижениях, по карнизам вдоль яров. В этих фитоценозах древостой состоит из дуба черешчатого со значительной примесью липы сердцелистной, кленов полевого и остролистного, вяза шершавого. В кустарниковом ярусе преобладают лещина, клен татарский, карагана кустарниковая (*Caragana frutex* Koch), бересклеты бородавчатый (*Evonymus verrucosa* Scop.) и европейский (*Evonymus europaeus* L.). В травостое доминируют осока волосистая, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, злаки – мятлик дубравный (*Poa nemoralis* L.), ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.) и др.

Березняки (*Betuleta (pendulae)*) в Гомольшанских лесах являются реликтовой формацией, относящейся к послеледниковому времени [72]. Они занимают влажные экотопы – склоны и днища балок, припойменные понижения, сниженные участки левобережной террасы. Древостой в этих фитоценозах обычно состоит из березы повислой (*Betula pendula* Roth.), местами к ней примешивается осина. В подлеске и возобновлении, кроме пород 1 яруса, изредка встречаются дуб, черемуха, ясень вы-

сокий, груша, липа. Из кустарников чаще встречаются крушина ломкая (*Frangula alnus* Mill.) и бересклет бородавчатый. В составе травяного яруса обычны злаки – мятлик луговой (*Poa pratense* L.) и пырей ползучий (*Elitrygia repens*), а также некоторые виды разнотравья: орляк обыкновенный (*Pteridium aquilinum* Kühn.), будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.), ландыш майский.

Осинники (*Populeta (tremulae)*) на территории парка располагаются преимущественно в балках, пересекающих правый берег р. Северский Донец. Древоустой здесь представлен осинной (*Populus tremula* L.) с примесью дуба черешчатого и березы повислой. В подлеске преобладают виды, характерные для березняков и влажных дубрав – бересклеты, крушина, мятлики, сныть, ландыш, орляк, вейник и др.

Лесная растительность поймы представлена несколькими формациями, среди которых преобладают ольшаники, тополевики и ивняки.

Ольшаники (*Alneta glutinosae*) характеризуются преобладанием в древостое ольхи черной или клейкой (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.). Они образуются в основном в притеррасных участках поймы, в местах выхода грунтовых вод. Почвы здесь почти постоянно находятся в состоянии подтопления, подлесок обильный, и представлен в основном луговыми осоками и злаками.

Топелевики (белотопелевики, *Populeta albae*), развивается в низинах и притеррасных участках поймы, в местах выхода грунтовых вод, вдоль ручьев и малых рек (р. Сухая Гомольша, р. Иськов и др.). В древостое этой формации преобладает тополь белый (*Populus alba* L.), в подлеске – сныть обыкновенная и луговое широкотравье.

Ивняк (*Saliceta*) представляет собой небольшие скопления видов ивы, преимущественно ивы белой (*Salix alba* L.), расположенные вдоль берега р. Северский Донец, стариц и других пойменных водоемов. Подлесок здесь представлен в основном луговыми осоками и злаками.

Ельники (*Piceeta*) представлены в Гомольшанских лесах искусственными насаждениями, расположенными в окружении дубравной растительности. Древоустой в них образован исключительно елью европейской (*Picea abies* (L.) Karst.), кустарниковый и травянистый подлесок развиты слабо.

Сосняк или **сосновый бор** (*Pineta (sylvestris)*) занимает обширный участок песчаной террасы на левом берегу р. Северский Донец; данный массив носит название Задонецкий бор. Условия в сосняке наиболее засушливые среди лесных формаций парка. Древостой здесь образован сосной обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.), в подлеске встречаются ракитник русский (*Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klas.) и дрок красильный (*Genista tinctoria* L.). В травяном покрове доминируют вейник наземный (*Calamagrostis epigeios* (L.) Roth.), купена душистая (*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce), зубровка душистая (*Hierochloa odorata* (L.) Beauv.), цмин песчаный (*Helichrysum arenarium* (L.) DC.), орляк обыкновенный, вероника колосистая (*Veronica spicata* L.), василек сумской (*Centaurea sumensis* Kalen.), ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.), тонконог песчаный (*Koeleria sabuletorum* (Domin.) Klok.); встречаются также лишайники рода *Cladonia* P. Browne и мхи *Polytrichum commune* Hedw., *P. juniperinum* Hedw., *Pleurozium schreberi* Mitt., *Dicranum polysetum* Sw.

Смешанные дубово-сосновые леса или **субори** (*Querceto-Pineta*) связаны с блюдцеобразными понижениями вблизи поймы р. Северский Донец. Они располагаются на более богатых, по сравнению с чистыми борами, почвами с примесью суглинков. В первом ярусе древостоя здесь, помимо сосны обыкновенной, встречаются дуб, береза повислая, осина. Во втором ярусе обычны яблоня лесная и груша обыкновенная. Состав травостоя довольно разнообразен, и представляет собой комплекс боровых, дубравных, степных, луговых видов, а также весенних эфемероидов: пролески сибирской (*Scilla sibirica* L.), чистяка весеннего (*Ficaria verna* Huds.) и др.

Таким образом, природные условия на территории НПП «Гомольшанские леса» достаточно разнообразны. Растительный покров на территории парка представлен зрелыми лесными сообществами, климат отличается мягкостью, а рельеф способствует формированию рефугиумов. Такие условия благоприятны для развития грибов и грибоподобных организмов, в том числе – миксомицетов [47; 49; 169; 201; 207]

ГЛАВА 2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКСОМИЦЕТОВ И ИХ ИЗУЧЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

2.1. Общая характеристика миксомицетов

2.1.1. Морфология и биология миксомицетов

Миксомицеты – своеобразная группа низших эукариотов, широко распространенных в наземных биотопах по всему земному шару. С точки зрения классической систематики они обладают двойственной природой, объединяя в себе черты животных и грибов. Миксомицеты осуществляют фаготрофное (голозойное) питание и обладают амебоидной морфологией, что характерно для животных, но с другой стороны, образуют споры у специальных вместилищах, напоминающих плодовые тела грибов [6; 39; 47; 49; 122; 184; 206].

В жизненном цикле миксомицетов можно выделить две стадии – трофическую и расселительную. Первая служит для накопления биомассы вегетативными структурами, а вторая – для размножения и освоения новых территорий [6; 39; 47; 49; 94; 95; 122; 184; 206].

Трофическая стадия жизненного цикла миксомицетов представлены одиночными клетками и плазмодиями. Морфология одиночных клеток разнообразна, и определяется условиями влажности: при избыточном увлажнении образуются *жгутиковые* (флагеллятные) клетки, при недостатке воды – *амебоидные* клетки (миксамебы), а в промежуточных условиях – *амебо-флагеллятные* клетки (мастигамебы) [128]. Одиночные клетки, независимо от морфологии, осуществляют преимущественно фаготрофное питание [49; 94; 110; 184].

Переход к следующему этапу жизненного цикла связан с прохождением полового процесса. При этом одиночные клетки попарно сливаются с образованием диплоидной зиготы (хологамия). В группе известны как гомоталлические, так и гетероталлические представители [109]. В ходе полового процесса сливаться могут как амебоидные, так и монадные клетки; также возможно слияние амебоидной клетки с монадной [49].

Зигота, образовавшаяся в результате полового процесса, непосредственно дает начало гигантской амебоидной клетке – плазмодию [39]. Обычно плазмодий формируется путем многократных делений ядер зиготы, сопровождающихся значительным увеличением объема ее цитоплазмы. Однако в некоторых случаях одноядерные зиготы, а также молодые и зрелые плазмодии способны к слиянию друг с другом, в любых сочетаниях [49]. При таких слияниях может происходить объединение в одном плазмодии ядер, имеющих разнокачественные геномы, и плазмодий, таким образом, становится гетерокариотическим. Иногда с плазмодием могут сливаться гаплоидные клетки, не прошедшие половой процесс, в результате чего часть ядер плазмодия оказываются гаплоидными [98]. Вообще, число хромосом в ядрах плазмодия может варьировать в значительных пределах [49; 66; 67; 139; 189].

Плазмодии миксомицетов осуществляют преимущественно фаготрофное питание. Пищей им служат бактерии, простейшие, грибы, слизевики, а также частицы детрита. Растет плазмодий быстро, за неделю он может увеличить свой объем в 25 раз [49] и достигнуть значительных размеров – до нескольких десятков сантиметров, что, безусловно, является рекордом среди одноклеточных организмов [39; 68]. Крупнейший известный плазмодий принадлежал виду *Brefeldia maxima* (Fr.) Rostaf. in Fuckel, и имел вес около 20 кг при площади более 1 м² и толщине более 1 см [132]. Другой гигантский плазмодий, принадлежавший *Trichia scabra* Rostaf., покрывал собой поверхность целого древесного ствола, занимая, таким образом, площадь не менее 5 м² [132].

Зрелые плазмодии, с точки зрения морфологии, разделяют на несколько типов [94]. *Протоплазмодий* имеет микроскопические размеры, и по морфологии мало отличается от миксамебы [49]. *Афаноплазмодий* имеет микро- или макроскопические размеры. Он представляет собой прозрачное образование, имеющее веерообразную форму и слабо дифференцированную сетчатую структуру [49]. *Фанероплазмодий* часто имеет макроскопические размеры. Он представляет собой плотное, непрозрачное и часто ярко окрашенное образование. Фанероплазмодий имеет веерообразную форму и развитую сетчатую структуру [49]. Пигменты фанероплазмодия (фу-

лигорубин, физарохром) возможно выполняют антибиотическую и фоторецепторную функцию [200].

Часто описывается четвертый тип плазмодия, характерный для представителей порядка Trichiales, и характеризующийся свойствами, промежуточными между афанозо- и фанероплазмодием [49]. Плазмодий Trichiales обычно окрашен, однако его структура более примитивна, чем у фанероплазмодия.

В условиях, неблагоприятных для развития (понижение влажности и температуры, истощение запасов пищи), трофические особи миксомицетов способны переходить в состояние покоя. Одноклеточные особи, одеваясь плотной оболочкой, превращаются в сферические *микроцисты*. Плазмодии распадаются на большое число самостоятельных протопластов, каждый из которых покрывается оболочкой и образует *сферулу (макроцисту)* – покоящуюся многоядерную клетку. Сферулы, образовавшиеся из одного плазмодия, часто бывают объединены общим слизистым чехлом. Крупные плазмодии способны переходить в состояние покоя без фрагментации. При этом они, не изменяя формы, покрываются плотной оболочкой, состоящей из полимеров галактозамина. Такой «инцистированный» плазмодий называют *склероцием*. Находясь в гербарии, склероции миксомицетов могут сохранять жизнеспособность десятки лет [159].

Переход к расселительной стадии связан у миксомицетов с истощением в среде пищевых ресурсов, с понижением влажности и температуры а также увеличением освещенности. Последнее явление, возможно, играет роль пускового фактора [49].

Поведение плазмодия при переходе к расселительной стадии выглядит следующим образом. Меняется характер таксисов: положительный гидротаксис меняется на отрицательный, отрицательный фототаксис – на положительный [68; 141]. Плазмодий мигрирует в наиболее сухие и приподнятые участки, после чего приобретает компактную форму и приступает к образованию спорозонных структур, именуемых спорофорами (спорокарпами, плодовыми телами) [39; 47].

Один плазмодий может образовать одно плодовое тело. Однако у многих видов один крупный плазмодий образует *колонию* из многих десятков и даже сотен пло-

вых тел. В связи с гетерокариотичностью плазмодиев, плодовые тела одной колонии не всегда морфологически идентичны [47].

В созревающем плодовом теле происходит образование спор. Протопласт плазмодия распадается на преспоровые клетки, ядра которых вскоре подвергаются мейотическому делению. В результате в каждой клетке образуется четыре гаплоидных ядра, три из которых дегенерируют, а четвертое становится ядром споры. В плодовых телах миксомицетов содержится от одной до нескольких миллионов спор [39; 95].

С точки зрения морфологии, спорофоры миксомицетов разделяют на четыре основных типа: спорангии, псевдоэталлии, эталлии и плазмодиокарпы.

Спорангии – структуры, состоящие из спороносной головки, имеющей округлую, овальную, цилиндрическую, реже каплевидную, чашевидную, дисковидную форму. Спорангии могут быть сидячими либо расположенными на ножке (стебельке). Иногда на одном стебельке располагается несколько спорангиев (*Metatrichia floriformis* (Schwein.) Nann.-Bremek.). Часто термин «спорангий» используется также для наименования спороносной головки [47].

Псевдоэталлий представляет собой группу спорангиев, сросшихся боковыми стенками. Как правило, подобному срастанию подвергаются сидячие спорангии цилиндрической формы. Внешне псевдоэталлий выглядит единым плодовым телом, но при этом спорангии в нем не теряют индивидуальности, и между ними сохраняются перегородки. Иногда псевдоэталлии снабжены подобием ножки, образованной из гипоталлюса (*Tubulifera microsperma* (Berk. et M.A. Curtis) Lado).

Эталлии – группы спорокарпов, слившихся в единое крупное плодовое тело, покрытое общей оболочкой – *кортексом*. В эталлии спорангии утрачивают индивидуальность, и их спороносные полости объединяются в одну общую полость эталлия. Остатки перидия индивидуальных спорангиев, а также их колонки, образуют внутренние опорные элементы эталлия – *псевдокапиллиций*.

Плазмодиокарпы представляют собой сидячие плодовые тела неправильной формы. При их образовании плазмодий не претерпевает значительных морфологических изменений и лишь покрывается оболочкой (перидием) [47].

Строение плодовых тел миксомицетов достаточно сложно. Помимо спор, в них могут присутствовать такие компоненты, как гипоталлюс, ножка, перидий, капиллиций, псевдокапиллиций, колюмелла, псевдоколюмелла, споры, отложения солей кальция.

Гипоталлюс или *подслоек* – стерильное образование в основании спорофора, формируемое слизью плазмодия и безъядерной частью цитоплазмы. Гипоталлюс обычно имеет вид пленки или сеточки, расположенной у основания плодового тела. Часто несколько плодовых тел имеют общий гипоталлюс. Иногда гипоталлюс приподнимается над субстратом, образуя сложные разветвленные или ячеистые структуры, и принимая таким образом участие в приподнимании спорофоров над субстратом [47; 49].

Спорофоры многих миксомицетов расположены на *ножке (стебельке)*, который приподнимает спорангий над субстратом, тем самым способствуя распространению спор. Стебелек является продолжением перидия или гипоталлюса; в первом случае говорят о *субгипоталлическом* способе формирования плодовых тел, во втором – об *эпигипоталлическом* [189]. В большинстве случаев стебелек имеет цилиндрическую форму, и обычно несколько расширен при основании. Он может быть прямостоячим, наклоненным, извилистым, крючковидно изогнутым в верхней части. Его высота может быть как меньше диаметра спорангия, так и существенно превосходить последнюю [47; 49].

Стебелек либо заканчивается у основания спороносной головки, либо входит внутрь нее. Часть стебелька, находящуюся внутри спороносной головки, принято называть *колонкой (колюмеллой)*. Колонки имеют разнообразную форму – округлую, полусферическую, дисковидную, нитевидную и др. У некоторых видов колонка ветвится (*Collaria arcyriomena* (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado) или образует на конце воронковидное расширение (*Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf., *Stemonitis flavogenita* E. Jahn) и т. п. [47; 49].

Иногда внутри спороносной головки может присутствовать *ложная колонка (псевдоколюмелла)*. В отличие от настоящей колонки она не является продолжением стебелька, а образуется автономно, из кристаллов кальция (виды рода *Physarum sp.*)

или недоразвитых спор (*Arcyria incarnata* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.) [44; 47; 49; 132; 169].

Внутри плодовых тел миксомицетов часто находится *капиллиций* - система нитевидных или трубчатых образований, формируемых содержимым вакуолей плазмодия. Нити капиллиция могут быть простыми, ветвистыми, закрученными в спирали или множественно анастомозирующими в виде сети. В сети капиллиция иногда дифференцируется поверхностная и несущая (скелетная) части. Нити капиллиция могут быть гладкими, или же орнаментированы шипиками, кольцами, спиралями. Капиллиций может быть связан с ножкой, колонкой, перидием, а также свободно залегать в споровой массе. Свободные нити капиллиция называют *элатерами* [47; 132; 169].

Капиллиций служит для эффективного рассеивания спор. В случае, если он формирует сеть, последняя препятствует высвобождению крупных комплексов слипшихся спор (порядок *Stemonitales*). В случае если нити капиллиция не образуют сеть, они разрыхляют споровую массу с помощью гигроскопических движений (порядок *Trichiales*) [49]. Возможно, капиллиций также увеличивает механическую прочность молодого спорангия, выступая в качестве своеобразного эндоскелета, например у представителей порядка *Physarales*.

У видов, образующих эталии, обычно имеется ложный капиллиций или *псевдокапиллиций*. Обычно он имеет вид волокон, трубочек, плотной объемной сети или перфорированных пластинок. Псевдокапиллиций увеличивает механическую прочность плодового тела и не участвует в разрыхлении спор. Он либо сосуществует с настоящим капиллицием (*Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg.), либо образуется в отсутствие последнего (*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.) [47; 49; 132; 169].

Перидий плодовых тел представляет собой внешний покров, защищающий развивающуюся споровую массу. Он формируется из периплазмы и покровной слизи плазмодия. По консистенции перидий может быть пленчатым, хрящеватым или корковидным. После созревания спорофора, перидий подвергается разрушению, обеспечивая высвобождение спор. Разрушение перидия может происходить различным образом: он либо бесследно исчезает (*Stemonitis axifera* (Bull.) T. Macbr.), либо

неупорядоченно растрескивается (*Trichia affinis* de Bary), либо разрушается только в верхушечной части. В последнем случае он растрескивается вдоль специальных швов (*Licea minima* Fr.), продольной щелью (*Licea biforis* Morgan), кольцевидной щелью (*Arcyria denudata* (L.) Wettst.). При растрескивании кольцевидной щелью, перидий разделяется на две части – *крышечку* и чашевидное *основание*. Крышечка вскоре сбрасывается, и споровая масса оказывается лежащей на основании перидия. У представителей рода *Cribaria* Pers. перидий перфорирован (*сетчатый перидий*), и выполняет функцию капиллиция, способствуя рассеиванию спор [47].

Споры миксомицетов разнообразны по своей морфологии. В большинстве случаев они имеют сферическую форму, изредка – овальную (*Fuligo cinerea* (Schwein.) Morg., *Physarum ovisporum* G. Lister), полигональную (*Badhamia gracilis* (T. Macbr.) T. Macbr.), каплевидную (при взаимном сжатии спор в кластерах, как у *Reticularia olivacea* (Ehrenb.) Fr., *Macbrideola synsporos* (Alexop.) Alexop. и др.). Иногда на оболочке споры выделяется участок, используемый для прорастания – «бледная область», англ. «pale area» (*Licea castanea* G. Lister) [47; 132; 169].

У большинства видов споры имеют размеры 6-12 μm в диам., наиболее мелкие споры у *Stemonitopsis microspora* (Lister) Nann.-Bremek. (3-4 μm), наиболее крупные – у *Fuligo megaspora* Sturgis (22 μm) [162; 169].

Споры миксомицетов отличаются разнообразием орнаментации. Они либо гладкие, либо покрыты бородавочками, шипиками или гребнями. Шипики и бородавочки могут быть мелкими или крупными, мало- или многочисленными, равномерно рассеянными по поверхности споры, собранными в группы или образующими сеть. Гребни могут быть расположены хаотически, образовывать сеть, или формировать сложные сплетения. Всего выделяют более 20 типов орнаментации спор [186].

В плодовых телах некоторых миксомицетов накапливаются соли кальция. При формировании плодового тела, кальций, содержащийся в цитоплазме, переводится в нерастворимое состояние и кристаллизуется в виде карбоната (известки), реже – фосфата, оксалата или силиката. Соли кальция могут откладываться в перидии, капиллиции и ножке плодового тела в виде аморфных гранул или кристаллов различ-

ной формы. На нитях капиллиция известковые отложения часто формируют хорошо заметные узелки. Иногда кристаллы извести образуют сплошную скорлуповидную корку на поверхности перидия [47].

2.1.2. Систематика миксомицетов

Согласно современным данным, к миксомицетам относится около тысячи видов живых организмов. В наиболее полной современной сводке К. Ладо [147] приводится 868 видов миксомицетов, однако некоторые авторы также признают самостоятельность целого ряда видов, рассматриваемых К. Ладо в качестве синонимов [132; 162].

Положение в системе органического мира. История изучения миксомицетов насчитывает более 300 лет [122]. Однако, не смотря на это, вопрос о положении миксомицетов в системе органического мира до настоящего времени остается дискуссионным. За весь период исследования миксомицетов было сформулировано четыре основных точки зрения на эту проблему.

Согласно первой, классической точке зрения, миксомицеты относятся к грибам. Основанием для этого мнения служит морфологическое сходство спорофоров миксомицетов с плодовыми телами некоторых базидиальных грибов. Авторы XVIII–XIX вв. рассматривали миксомицеты в пределах условной группы гастеромицетов (грибы с замкнутыми плодовыми телами) [89; 119; 185], в более поздних работах предлагалось рассматривать их в ранге самостоятельного отдела или подцарства в царстве грибов [9; 21; 211]. Данной точки зрения до сих пор придерживаются авторы отечественной популярной и учебной литературы.

Вторая точка зрения берет свое начало с работ А. де Бари, который описал одноклеточные стадии миксомицетов, и на основании их сходства с животными жгутиконосцами и амебами отнес миксомицеты к царству животных [99]. Развивая эту точку зрения, Л.С. Олайв [182-184] применил к надвидовым таксонам миксомицетов принципы зоологической номенклатуры.

Третья точка зрения основана на идее объединения низших эукариотов, в том числе и миксомицетов, в особое царство Протистов (Protista [112] или Protoctista

[157]). В последнее время протисты рассматриваются скорее как уровень организации эукариотов, нежели как таксон, и многие современные авторы относят миксомицеты к этой условной группе именно в таком ее понимании [49].

Наконец, четвертой точки зрения придерживаются авторы филогенетических систем, основанных на цитологических и молекулярно-генетических данных. Согласно этим данным, миксомицеты не состоят в непосредственном родстве ни с грибами, ни с животными, и не занимают промежуточного положения между ними. Напротив, они принадлежат к обособленной группе, включающей, кроме миксомицетов, лобозные амебы, мастигамебы, пеломиксиды и некоторые другие организмы. Данная филогенетическая группа, как правило, рассматривается в ранге царства с несколько варьирующим объемом и различными названиями – Amoebozoa [91], Muxobiontes [29], Protozoa [107-108], Tubulocristata [6].

Статус и границы группы. Вплоть до начала XIX в. миксомицеты не рассматривались как отдельная группа организмов. В системе грибов Х.Г. Персона, известные в то время рода миксомицетов были помещены в класс *Angiocarpi* (закрытоподные), наряду с настоящими грибами, такими как *Bovista Pers.*, *Geastrum Pers.*, *Lycoperdon Pers.* и др. [185]. Лишь в 1826 г. Э.М. Фриз предложил в пределах класса *Gasteromycetes* создать отдельный подкласс *Muxogastres*, объединивший известные в тот момент виды миксомицетов [119]. Вскоре К.Ф.В. Вальрот заменил название *Muxogastres* на *Muxomycetes* [200], а И.Г.Ф. Линк вывел группу за пределы гастеромицетов [152].

Далее, в 1881 г. Г. Винтер возвел *Muxomycetes* в ранг класса, а Дж. Болд в 1957 г. – в ранг отдела *Muxomycota* [92]. В этом ранге группа существует до сих пор, хотя для нее используются и другие названия – *Mycetozoa de Bary ex Rostaf.*, *Eumycetozoa L.S. Olive* и др. [29; 49; 93; 182; 183]

На протяжении длительного времени к *Muxomycota* относили только формы, образующие настоящие плазмодии (так наз. «плазмодиальные миксомицеты»). Однако в 1970 г. Л.С. Олайв отнес к этой группе также диктиостелид (организмы, образующие псевдоплазмодии) и протостелид (организмы, не образующие псевдоплазмодиев и лишь изредка – примитивные плазмодии). Данная точка зрения под-

держивается в настоящее время большинством авторов. Кроме того, в состав Мухомусота иногда включались представители акразиевых, плазмодиофоровых и лабиринтуловых слизевиков [111], однако в настоящее время эти предложения отвергнуты [93; 97; 107].

Объектом настоящей работы являются плазмодиальные миксомицеты (далее – миксомицеты), т. е. представители класса Мухомусетес отдела Мухомусота, в соответствии с системой 9-го издания «Словаря грибов» Эйнсворта и Бисби [93]. Кроме того, в соответствии с существующей традицией [48; 62; 81], в пределах данной работы рассматриваются плазмодиальные представители класса Protosteliomycetes (семейство Ceratiomухасеae = Famintziniaseae), поскольку особенности биологии и экологии сближают этот вид с плазмодиальными миксомицетами.

Классификация миксомицетов. Первое описание миксомицета, вероятно *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., было опубликовано без научного наименования Т. Панковым в 1654 г. [122]. В 1690 г. Дж. Рей присвоил этому виду название *Fungus coccineus minimus*. В 1703 г. И. Лёзелиус опубликовал первые научные описания нескольких видов миксомицетов, включив их в рода грибов «*Fungus*», «*Bovista*» и «*Lycoperdon*». В 1729 г. итальянский ученый П. А. Микели впервые установил отдельные рода миксомицетов: *Ceratiomуха* J.Schröt. (= *Famintzinia* Hazsl.), *Clathroidastrum* P.Micheli (= *Stemonitis* Gled.), *Clathroides* P.Micheli (= *Arcyria* F.H. Wigg.), *Fuligo* Haller, *Lycogala* Adans., *Mucilago* Battara и *Reticularia* Bull. [89]. Х. Г. Персоон в 1801 г. выделял уже 11 родов [185], Э. М. Фриз в 1829 г. – 15 [119], Ю. Александрович в 1873 г. – 18 [1]. К началу XX в., в результате разработки новых диагностических критериев, число установленных родов существенно возросло: в 1907 г. А.А. Ячевский признавал уже 32 рода [89], в 1925 г. Г. Листер – 53 рода [153]. К середине XX в. период дробления сменился периодом укрупнения таксонов: были объединены рода *Cribraria* Pers. и *Dictydium* Schrad.; *Reticularia*, *Enteridium* Ehrenb. и *Liceopsis* Torrend; *Licea* Schrad., *Hymenobolina* Zukal и *Orcadella* Wingate; *Physarum* Pers. и *Trichamphora* Jungh.; *Tubifera* J.F. Gmel. и *Alwisia* Berk. et Broome [149; 159].

В 1960-1990-е гг. на основании как ранее известных, так и новых видов был установлен ряд новых родов. Н.Е. Наннега-Бремекамп, Б. Инг и др. с использовани-

ем тонких морфологических критериев выделили из рода *Stemonitis* отдельные рода *Stemonaria* Nann.-Bremek., R.Sharma et Y.Yamam., *Stemonitopsis* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. и *Symphytocarpus* Ing et Nann.-Bremek., а из рода *Lamproderma* Rostaf. – род *Collaria* Nann.-Bremek. [133; 166; 167; 170]. Б. Инг вынес виды *Hemitrichia* Rostaf. с хрящеватым перидием в отдельный род *Metatrichia* Ing [130]. В этот период были также установлены рода *Kelleromyxa* Eliasson, *Trabrooksia* H.W. Keller и *Arcyriatella* Hochg. & Gottsb. [116; 129; 169]. В настоящее время большинство авторов признает 59 родов миксомицетов [93; 147].

В последние годы анализ первоописаний миксомицетов привел и изменению взглядов на приоритетные названия некоторых родов, в результате чего в 2001 г. *Amaurochaete* Rostaf. был переименован в *Lachnobolus* Fr., *Ceratiomyxa* в *Famintzinia*, *Hemitrichia* Rostaf. в *Hyporhamma* Corda, *Lachnobolus* (Fr.) Fr. (non *Lachnobolus* Fr.) в *Arcyodes* O.F.Cook, *Tubifera* в *Tubulifera* O.F.Mull. ex Jacq. [147]. Однако в 2005 г. Международный комитет по номенклатуре грибов выступил за сохранение всех традиционных родовых названий, кроме *Tubifera* и *Arcyodes*, в целях сохранения стабильности номенклатуры [120; 148].

Разработка классификации миксомицетов на уровне семейств связана с именем французского исследователя Ф.Ф. Шевалье, который в 1826 г. установил семейства *Liceaceae*, *Physaraceae*, *Reticulariaceae* и *Trichiaceae*, признаваемые до настоящего времени. Далее, Э.М. Фриз установил семейство *Stemonitaceae* (1826 г.), А.К.Й. Корда – *Cribrariaceae* (1838 г.), Й.Т. Ростафинский – *Didymiaceae* и *Echinosteliaceae* (1873). В 1877 г. М.К. Кук предложил современные названия упомянутых семейств, снабженные стандартными окончаниями. Наконец, в 1899 г. Т. Макбрайд установил семейство *Dianemataceae* [89]. Спустя почти сто лет, в 1971 г. К.Й. Алексопулос и Т.Е. Брукс выделили семейство *Clastodermataceae* [169]. Так сложилась современная система семейств миксомицетов, признаваемая в настоящее время большинством авторов [47; 147; 169; 206].

Кроме упомянутых семейств, в различные периоды предлагалось выделить еще несколько: *Amaurochetaceae* и *Brefeldiaceae* – для этиалиальных *Stemonitales*, *Spumariaceae* – для этиалиальных *Physarales*, *Collodermataeae* – для стемонитовых с

желатинозным перидием [191], Tubulinaceae – для псевдоэталлиальных Liceales [153] и др. Некоторые современные авторы признают следующие дополнительные семейства: Arcyriaceae – для Trichiales без спиральных утолщений капиллиция, Ductidiaethaliaceae для рода *Ductidiaethalium* Rostaf., отличающегося специфическим строением псевдоэталлиев, Minakatellaceae – для псевдоэталлиальных Dianemataceae со светопреломляющим перидием, и Listerellaceae – для рода *Listerella* E.Jahn, занимающего неясное положение между Liceales и Trichiales [132; 171-173].

Разработка классификации миксомицетов на уровне порядков впервые была проведена Й. Т. Ростафинским. Он разделил группу на два порядка – Amaurosporeae (темноспоровые) и Lamprosporeae (светлоспоровые). В обоих порядках Й.Т. Ростафинский выделил подпорядки Atrichchae (не имеющие капиллиция) и Trichophora (имеющие капиллиций) [191].

В 1907 г. А. Листер предложил модификацию системы Й.К. Ростафинского. Признав установленные последним порядки Amaurosporales и Lamprosporales, Листер в первом выделил подпорядки Calcarineae (содержащие известь) и Amaurochaetineae (не содержащие извести), а во втором – Anemineae (не имеющие капиллиция) и Calonemineae (имеющие капиллиций) [153].

В том же 1907 г. А. А. Ячевский разделил группу на два порядка – Calcarineae и Acalcarineae, в соответствии с наличием или отсутствием солей кальция в плодовых телах. Первый порядок соответствовал современному Physarales и включал два семейства – Didymiaceae и Physaraceae. Вторым порядком был разделен на три предложенных А. Листером подпорядка Amaurochaetineae, Anemineae и Calonemineae [89].

В 1922 г. Т. Макбрайд предложил для выделенных А. Листером групп Calcarineae, Amaurochaetineae и Calonemineae их современные названия: Physarales, Stemonitales и Trichiales, соответственно. В 1928 г. Э. Ян предложил современное название для порядка Liceales [159]. Наконец, в 1960 г. Дж.У. Мартин выделил рода *Echinostelium* de Vary и *Barbeyella* Meyl. в отдельный порядок Echinosteliales, на основании наличия у них субгипоталлического развития спорофоров [158]. Так сложилась современная система миксомицетов. В соответствии с ней класс

Мухомycetes разделяется на 5 порядков – Echinosteliales, Liceales, Physarales, Stemonitales и Trichiales.

В последние десятилетия было предложено перенести некоторые рода из одного порядка в другой: *Clastoderma* A.Blytt. была перенесена из Stemonitales в Echinosteliales [96], *Barbeyella* Meyl., напротив, включена в состав Stemonitales [132], рода *Diachea* Fr., *Elaeomyxa* Nagelst., *Leptoderma* G.Lister некоторые авторы перенесли из Stemonitales в Physarales [48].

В настоящей работе принята система 9-го издания «Словаря грибов Эйнсворта и Бисби» [93].

2.1.3. Экология и география миксомицетов

Экология миксомицетов – сравнительно молодая область знаний. Планомерные исследования влияния различных экологических факторов на формирование биот миксомицетов были начаты в 1970-е гг. [115]. До настоящего времени такие исследования остаются достаточно редкими, и охватывают отдельные, специфические биоты [20; 180]. При этом методы сбора и анализа данных, используемые различными авторами, существенно различаются между собой, в связи с чем сравнение полученных результатов часто бывает затруднительным [21].

В последнее время стало очевидно, что миксомицеты играют заметную роль в функционировании экосистем [50]. Их численность на природных субстратах достигает значительных величин [155], а место в трофических цепях достаточно своеобразно. Миксомицеты питаются бактериями, почвенными водорослями, простейшими, дрожжевыми грибами, а на стадии плазмодия иногда также поедают плодовые тела базидиальных грибов [101]. Рацион миксомицетов в природных условиях очень слабо изучен, однако известно, что некоторые виды проявляют определенную специализацию к питанию теми или иными видами микроорганизмов [122]. В целом, с точки зрения положения в трофической сети экосистем, миксомицеты могут быть охарактеризованы как микроконсументы 1-2 порядков.

В свою очередь, миксомицеты служат пищей для целого ряда организмов, в основном – для многоклеточных животных и грибов. Среди животных, питание мик-

сомицетами отмечено у нематод (Nematoda), брюхоногих моллюсков (Gastropoda), равноногих ракообразных (Isopoda), двупарноногих многоножек (Diplopoda) и различных насекомых (Collembola, Coleoptera, Diptera) [210]. Наиболее изучено питание миксомицетами у жесткокрылых насекомых (Coleoptera). Выявлены виды, питающиеся преимущественно миксомицетами – *Anisotoma* spp. и *Agathidium* spp. (Leiodidae) [52; 210]. Показано, что в плодовых телах миксомицетов насекомые поедают преимущественно споровую массу, в то время как неклеточные элементы плодовых тел потребляются ими менее охотно [23; 52].

Грибы также используют миксомицеты в качестве питательного субстрата. Развитие грибов на миксомицетах в различных случаях может рассматриваться как паразитизм или сапротрофия. Грибы повреждают плазмодии, часто развиваются на молодых плодовых телах и зрелых спороношениях. Характер деструктивного воздействия мицелия на структуры миксомицетов детально не изучался; отмечено, что гифы грибов могут проникать в споры миксомицетов, формируя там структуры, сходные с гаусториями [187]. В настоящее время известно около 40 видов грибов, развивающихся на плодовых телах миксомицетов. Это преимущественно аскомицеты и анаморфные грибы, иногда также зигомицеты [34; 187]. Некоторые из них, вероятно, специализированы к развитию на данном субстрате: *Nectriopsis violacea* (Fr.) Maire, *Polycephalomyces tomentosus* (Schrad.: Fr.) Seifert и др. [187].

Местообитания миксомицетов достаточно разнообразны. Они распространены преимущественно в наземных биоценозах, хотя отмечены и водные представители группы [206]. Большинство видов тяготеют к лесным сообществам, однако в сообществах травянистых и кустарничковых растений разнообразие миксомицетов также велико [21; 175]. К сожалению, до настоящего времени отсутствуют обобщенные данные о влиянии особенностей фитоценоза на биоту миксомицетов [80]. Существующие исследования указывают на то, что даже сходные фитоценозы (например, широколиственные леса с различным составом древостоя) могут демонстрировать заметные различия по видовому составу и таксономической структуре миксомицетов [202], а также по соотношению субстратных групп этих организмов [61].

На распространение миксомицетов влияет широкий спектр абиотических факторов. Показано, что большое значение для них имеют такие свойства местообитаний, как температура, влажность, освещенность, кислотность и гигроскопичность субстрата [122; 202].

Повышение температуры до определенного предела (+30-35°C) обычно стимулирует плодоношение миксомицетов. Вероятно, это связано с тем, что в природных условиях потепление обычно ассоциировано с высыханием субстратов, что неблагоприятно сказывается на трофических стадиях миксомицетов, но способствует рассеиванию спор. Большинство видов перестают плодоносить при снижении температуры ниже +14°C [156].

Параметр влажности также очень важен для миксомицетов, поскольку на трофической стадии своего развития они нуждаются в присутствии свободной воды [159]. Тем не менее, различные виды проявляют различное отношение к этому фактору: к влаголюбивым видам относятся *Cribraria rufa* (Roth) Rostaf., *Diderma floriforme* (Bull.) Pers., *Hyporhamma clavata* (Pers.) Lado, *Physarum leucophaeum* Fr., к ксерофитным видам – *Arcyria denudata* (L.) Wettst., *Clastoderma debaryanum* A. Blitt., *Hyporhamma serpula* (Scop.) Lado, *Physarum album* (Bull.) Chevall., и, наконец, относительно индифферентны к фактору влажности *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers., *Comatricha nigra* (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt., *Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg. [202].

В большинстве регионов Земли, влажность является периодическим фактором. У миксомицетов отмечено две стратегии развития, согласованные с чередованием влажных и засушливых периодов. Первая стратегия – быстрое развитие мелких многочисленных плодовых тел (в основном – спорангиев на ножках) с быстро исчезающим перидием. Она может быть использована в условиях краткосрочного увлажнения, или на быстро высыхающих субстратах, например коре. Данная стратегия характерна для видов родов *Comatricha* Preuss, *Echinostelium* de Bary, *Macbrideola* H. C. Gilbert. Вторая стратегия – длительное развитие крупных спороношений (крупных сидячих спорангиев, эталиев, псевдоэалиев) с плотным, часто минерализованным покровом. Этот тип развития реализуется в условиях длительного увлажнения, на гигроскопичных субстратах, например мертвой древесине. Мощный покров за-

щищает плодоношение от хищников и паразитов, нападение которых весьма вероятно в условиях высокой влажности. Данная стратегия характерна для видов из родов *Didymiym* Schrad., *Fuligo* Haller, *Lycogala* Adans., *Perichaena* Fr., *Physarum* Pers. [50; 192].

Освещенность субстрата имеет для миксомицетов небольшое значение [50], т.к. их жизненные функции с данным фактором напрямую не связаны. Однако миксомицеты способны к фоторецепции [200], и вероятно используют ее для поиска приподнятых участков субстрата, откуда рассеивание спор будет наиболее эффективным. Показано, что миксомицеты предпочитают развиваться в условиях умеренной освещенности, т. к. прямое воздействие солнечного света приводит к пересыханию субстратов [202].

Кислотность среды (далее pH), является для миксомицетов важным параметром. Большинство видов предпочитает слабокислые условия (pH $6,0 \pm 0,5$), типичные для растительных субстратов [50; 175; 204]. Изредка встречаются ацидофильные, т. е. предпочитающие кислую среду миксомицеты (преимущественно представители *Stemonitaceae* и *Cribrariaceae*), и еще реже – базофильные, предпочитающие относительно щелочную среду (преимущественно *Physarales*) [116; 124-127].

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что миксомицеты предпочитают развиваться во влажных тенистых местах, при температуре $+20-35^{\circ}\text{C}$ и слабокислых значениями pH.

Спектр субстратов, на которых встречаются миксомицеты, очень широк. Они распространены на мертвой древесине, коре живых и отмерших древесных растений, живых и отмерших травянистых растениях, различных компонентах лесной подстилки, мохообразных, почве, помете животных, плодовых телах грибов. Отмечено развитие миксомицетов на вегетативных органах суккулентов, соцветиях тропических растений, субстратах искусственного происхождения [132; 149; 206].

Типология субстрата играет первоочередную роль в формировании биот миксомицетов. Большинство видов этих организмов развивается преимущественно или исключительно на субстрате определенного типа, проявляя таким образом глубокую

специализацию. Следует отметить, однако, что в различных широтах тип субстрата, предпочитаемого данным видом, может изменяться [21].

Неоднократно предлагались классификации субстратных групп миксомицетов. Большинство авторов указывает группы видов, заселяющие 1) мертвую древесину, 2) кору древесных растений, 3) компоненты лесной подстилки, 4) мохообразные, 5) помет травоядных животных [131; 132; 206]. Некоторые авторы предлагают для указанных групп специальные наименования. Так, миксомицеты, развивающиеся на мертвой древесине, именуют ксилофильными [21; 80], ксилобионтными [48; 81] или лигнофильными [61; 62]. Первый термин представляется нам наиболее удачным, т. к. он указывает именно на предпочтение мертвой древесины (*xylon*, греч. – срубленное дерево, *phyleo*, греч. – любить). В то же время понятие «ксилобионтный» указывает в целом на обитание в древесине, без учета предпочтений (*bios*, греч. – жизнь) а «лигнофильный» – на предпочтение древесного субстрата в целом (*lingo*, лат. – дерево). Виды, заселяющие кору живых деревьев, именуются кортикофильными [61; 62], кортикулоидными [57; 80; 81] или эпифитными [46; 132]. В настоящей работе будет использован первый термин. Понятие «кортикулоиды» является транслитерацией английского «*corticulous*», в чем, на наш взгляд, нет необходимости. Термин «эпифиты», по нашему мнению, применим ко всему комплексу видов, связанных в своем развитии с растительным субстратом [36].

Миксомицеты плодоносящие на подстилке именуются обычно подстилковыми [50], развивающиеся на помете животных – копрофильными [50], на травянистых растениях и зеленых органах древесных растений – гербофильными [202], на мохообразных – бриофильными [180], на плодовых телах грибов микофильными [187] или мицетофильными [81].

Численные соотношения между субстратными группами миксомицетов неодинаковы в различных природных зонах. В умеренной зоне наиболее разнообразны ксилофильные миксомицеты, несколько уступают им кортикофильные формы, еще меньшее число видов обнаруживается на компонентах подстилки, а гербофильные, копрофильные и другие формы по числу видов находятся в меньшинстве [80]. В аридных районах соотношение отличается: тут преобладают кортикофильные мик-

сомицеты, весьма разнообразны копрофильные представители группы, а разнообразие ксилофилов относительно невелико [206].

Каждая субстратная группа миксомицетов характеризуется специфическими особенностями.

Ксилофильные миксомицеты – одна из наиболее многочисленных и изученных групп этих организмов [75; 180]. Мертвая древесина имеет такие важные для миксомицетов свойства, как высокая гигроскопичность, близкие к нейтральным значения рН, разнообразие пищевых микроорганизмов. В отличие от коры и живых растительных тканей, мертвая древесина содержит низкие концентрации биоцидных соединений [206]. К тому же, этот субстрат широко распространен в лесных сообществах умеренных широт. В связи с этим, мертвая древесина может рассматриваться как наиболее благоприятный для миксомицетов субстрат.

В настоящее время на мертвой древесине отмечено более 300 видов миксомицетов. К числу наиболее распространенных относятся *Arcyria denudata* (L.) Wettst., *Cribraria cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek., *Famintzinia fruticulosa* (O.F. Müll.) Lado, *Hyporhamma clavata* (Pers.) Lado, *L. epidendrum* (L.) Fr., *Metatrichia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek., *Physarum album* (Bull.) Chevall., *Stemonitis axifera* (Bull.) T. Macbr., *Trichia favoginea* (Batsch) Pers., *T. scabra* Rostaf. [169].

Важным фактором специализации ксилофильных миксомицетов является принадлежность древесины к хвойным или широколиственным растениям (хвойно-лиственная специализация) [75]. Отмечено, что на древесине хвойных растений преобладают *Stemonitales* и *Liciales*, в от время как на лиственных – *Physarales* и *Trichiales* [57; 80; 127; 174]. Строго специализированы к типу древесины не более 20% ксилофильных миксомицетов [80].

В целом, таксономический состав ксилофильных миксомицетов разнообразен, и зависит от региона исследования, в связи с чем изучение его региональных особенностей остается актуальным [127].

Кортикофильные миксомицеты – обширная группа видов, развивающихся на коре живых деревьев. К этой группе также могут быть отнесены миксомицеты, раз-

вивающиеся на коре мертвых растений, однако вопрос о правомерности присоединения этой группы к кортикофилам остается открытым [124-126].

Кора, в отличие от мертвой древесины, содержит биоцидные вещества (танины и другие фенольные соединения), может иметь низкую гигроскопичность, и pH, далекую от оптимальной для миксомицетов, что снижает благоприятность этого субстрата [206]. Кроме того, указанные физико-химические параметры варьируют в зависимости от видовой принадлежности субстратообразующего растения. В связи с этим, многие кортикофильные миксомицеты приобрели специализацию к виду древесного растения [124-126; 206].

В настоящее время на коре отмечено более 100 видов миксомицетов, значительная часть из которых встречаются почти исключительно на этом субстрате [161]. Типичными представителями этой группы являются *Calomyxa metallica* Nieuwl., *Cribraria violacea* Rex, *Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf., *Paradiachaeopsis fimbriata* (G. Lister et Cran) Hertel ex Nann.-Bremek., *Perichaena chrysosperma* (Curr.) Lister, а также большинство видов родов *Echinostelium*, *Licea* Schrad., *Macbrideola* [124-127; 137; 138; 205; 206].

Хвойно-лиственничная специализация у кортикофилов выше, чем у ксилофилов: более 60% из них встречаются только на коре лиственных деревьев, и около 25% – только на коре хвойных [80]. Специализация к типу коры объясняется, по видимому, параметрами кислотности: кора хвойных деревьев имеет низкие значения pH, и заселяется преимущественно ацидофильными видами, в то время как кора лиственных имеет слабокислый или нейтральный pH [174]. Вторым важным фактором специализации является гигроскопичность коры, которая сильно варьирует в зависимости от вида растения и его возраста. Наконец, определенное влияние на видовой состав миксомицетов оказывает микрорельеф коры: чем более шероховата поверхность, тем лучше она удерживает оседающие на нее споры [175; 202].

В целом, таксономический спектр кортикофильных миксомицетов отличается преобладанием *Stemonitales* и *Trichiales*, и относительно высоким вкладом *Echinosteliales* и *Liceales* [127].

Подстилковые миксомицеты – обширная группа, состоящая преимущественно из высокоспециализированных видов [20; 50; 75; 126; 136]. Подстилка лесных и кустарниковых сообществ состоит из разнообразных компонентов (листовой опад, веточный опад, остатки травянистых растений и т. п.), что создает основу для высокого видового разнообразия миксомицетов [50]. Основной плоскостью дифференциации подстилковых миксомицетов является принадлежность опада к листовым или хвойным деревьям. К широколиственному опаду приурочены *Badhamia foliicola* Lister, *Diderma effusum* (Schwein.) Morgan, *D. testaceum* (Schrad.) Pers., *Didymium melanospermum* (Pers.) T. Macbr., *Lamproderma scintilans* (Berk. et Broome) Morgan и *Physarum bivalve* Pers. К опаду хвои тяготеют *Cribraria macrocarpa* Schrad., виды рода *Didymium* Schrad. [203].

Копрофильные миксомицеты – специфическая группа, основной особенностью которой является адаптация к щелочной среде, присущей помету растительноядных животных. Копрофильные миксомицеты распространены преимущественно в аридном поясе. В широколиственных и хвойных лесах эта группа встречается крайне редко, и представлена в основном неспециализированными видами [48; 203]. Наиболее характерными представителями этой группы являются *Didymium anellus* Morgan, *Licea tenera* E. Jahn, *Kelleromyxa fimicola* (Dearn. & Bisby) Eliasson, *Perichaena liceoides* Rostaf., *Trichia elaterensis* (Mulleavy) Lado [55; 102; 113; 116; 117].

Бриофильные миксомицеты – группа, обособленность которой до настоящего времени дискутируется. Многие миксомицеты используют мхи как гигроскопичный субстрат, однако способны развиваться и на других субстратах – коре или мертвой древесине. Некоторые виды, преимущественно ассоциированные с бореальной зоной и горным ландшафтом, такие как *Barbeyella minutissima* Meyl. и *Lepiderma tigrinum* (Schrad.) Rostaf., проявляют явную склонность к развитию на мохообразных [207]. В то же время, среди эпифитных автотрофных организмов, миксомицеты в целом чаще ассоциированы с водорослями-аэрофитами, нежели со мхами [28].

Гербофильные миксомицеты развиваются на зеленых частях растений – побегах трав, листьях и молодых ветвях деревьев и кустарников. К таким видам относятся

Mucilago crustacea F.H. Wigg., *Physarum cinereum* (Batsch) Pers. и др. [81; 196] Большинство авторов рассматривает их как обитателей подстилки [48; 132; 206].

Микофильные миксомицеты – небольшая группа, представленная в основном видами, которые на стадии плазмодия питаются плодовыми телами грибов – *Badhamia utricularis* (Bull.) Berk., *Physarum polycephalum* Schwein и др. [172]. Во многих случаях плодоношения грибов размещены непосредственно на растительном субстрате – коре или древесине, поэтому можно ожидать, что кортикофильные или ксилофильные миксомицеты будут использовать для споруляции и структуры грибов. Однако, насколько нам известно, данный вопрос специально не изучался.

Своеобразно отношение миксомицетов к лишенизированным грибам (лишайникам). Миксомицеты избегают развиваться на талломах лишайников и в непосредственной близости от них; редким исключением является *Licea parasitica* (Zucal) G.W. Martin [27; 206]. Вероятно, неблагоприятность данного субстрата объясняется токсическим воздействием лишайниковых кислот [206].

Почвенные миксомицеты – малоизученная группа. Споры миксомицетов присутствуют в почвах различных зон в значительном количестве [155], однако неясно, способны ли они активно развиваться в пределах этого субстрата. Согласно имеющимся данным, наиболее многочисленны в почвах виды рода *Didymium* [76; 155].

В настоящее время выяснено, что миксомицеты не имеют внутренних ритмов сезонности, и при наличии благоприятных условий (оптимальной температуры и достаточно высокой влажности) они вегетируют в любое время года (такую стратегию С. Стивенсон именуется «оппортунизмом») [202]. В умеренных широтах северного полушария наиболее благоприятным для развития миксомицетов является период с мая по октябрь [202]. Для большинства видов показано спороношение в течение всего этого периода. Однако некоторые миксомицеты имеют более короткий период активной споруляции: май-июль (*Famintzinia fruticulosa*), июль-август (*Arcyria cinerea*), август-сентябрь (*Metatrichia vesperia*) [202; 206].

Отдельную стратегию в отношении сезонности проявляют виды, развивающиеся у кромки тающего снега – т. н. нивальные миксомицеты. Они распространены

преимущественно в горных районах, и спорулируют в период ранней весны [176; 206] или же поздней осени [81].

Длительное время миксомицеты рассматривались как антропоотолерантные организмы. Основанием для этого служила устойчивость миксомицетов к тяжелым металлам и другим антропогенным поллютантам [208]. Однако недавно было показано, что среди миксомицетов есть антропофильные (*Arcyria obvellata* (Oeder) Onsberg, *Perichena corticalis* (Batsch) Rostaf.), антропофобные (*Arcyria incarnata* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., *Craterium leucocephalum* (Pers. ex J.F. Gmel.) Ditmar in Sturm, *Didymium nigripes* (Link) Fr., *Fuligo septica*, *Stemonitopsis hyperopta* (Meyl.) Nann.-Bremek.) и антропоотолерантные (*Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf., *Cribraria rufa* (Roth) Rostaf., *Stemonaria irregularis* (Rex) Nann.-Bremek., R. Sharma & Y. Yamam.) виды [74]. Чувствительность миксомицетов к антропогенному фактору по-видимому объясняется тем, что газообразные ангидриды, образующиеся при сжигании различных видов топлива, подкисляют атмосферные осадки, тем самым препятствуя развитию базофильных видов [90; 214].

Миксомицеты распространены на всех континентах, включая Антарктиду, и встречаются во всех климатических зонах – от тундры до пустынь. Ранее считалось, что они являются космополитными организмами [159], однако в последствие выяснилось, что значительная часть видов обладают выраженной зональной приуроченностью [21; 77-79; 178; 179; 181; 197]. В последнее время для миксомицетов разработана система геоэлементов. Выделены мультizonальный, аркто-бореально-альпийский, бореально-неморальный, пустынно-степной и тропический геоэлементы [48].

Зоной наибольшего их распространения является умеренный пояс, в особенности – широколиственные и субтропические леса. Выраженная сезонность климата благоприятствует развитию миксомицетов, т. к. на трофической стадии жизненного цикла они нуждаются в высокой влажности, а на расселительной – в пересыхании субстратов [48].

2.2. История изучения миксомицетов на территории Украины

Первые сведения о миксомицетах Украины были опубликованы в 1830 г. литовским натуралистом Й. Юндзиллом. Этот автор проводил микологические сборы на территории современных Украины, Беларуси и Литвы, и обнаружил в исследованном регионе 13 видов миксомицетов. К сожалению, Й. Юндзилл не указал точные данные о местах сбора образцов, поэтому неизвестно, какие именно из найденных им видов были собраны в Украине [135].

Более точные данные о нахождении миксомицетов на территории Украины привел в 1834 г. известный французский ботаник Ж.А. Левелье. Он обработал гербарий, собранный в Таврической губернии, и обнаружил в нем 5 видов миксомицетов [151].

В течение XIX в. было опубликовано еще несколько работ о миксомицетах Украины. Н. Борщев обнаружил 20 видов этих организмов, преимущественно в окрестностях г. Конотопа, а также в районе гг. Проскурова (совр. Хмельницкий), Елизаветграда (совр. Кировоград) и Харькова [104]. Й.Й. Вальц и А. Ришави в окрестностях гг. Киева, Елизаветграда и Белой Церкви отметили 8 видов миксомицетов [8]. Наиболее масштабной работой этого периода стало исследование польского миколога Й. Крупы, обнаружившего в окрестностях г. Львова 75 видов миксомицетов [142-144].

В начале XX в. в западной части Украины был проведен ряд флористических исследований, в ходе которых неоднократно обнаруживались миксомицеты [123; 164; 190; 199; 213]. В 1914 г. польский миколог В. Намысловский опубликовал фундаментальную работу, включившую литературные и собственные данные о 119 видах миксомицетов, собранных в этом регионе [165]. В это же время Л. А. Бенике сообщил об обнаружении в Харьковской губернии 18 видов миксомицетов [4].

Большой вклад в изучение миксомицетов Украины внес российский миколог А.А. Ячевский. Он исследовал видовой состав этих организмов в различных областях Российской империи, включая многие украинские регионы, такие как Волынь, Подолье, Крым, окрестности гг. Житомира, Киева, Полтавы, Одессы, Проскурова, Екатеринослава (совр. г. Днепропетровск). На территории Украины А.А. Ячевский

обнаружил 31 вид миксомицетов. С использованием собственных наблюдений он издал первую российскую монографию, посвященную миксомицетам, в которой объединил данные биологии, экологии и систематики этих организмов [89].

Период 1920-1930-х гг. был ознаменован несколькими крупными исследованиями видового состава миксомицетов в различных регионах Украины. В 1925 М.А. Целле опубликовала обзор миксомицетов Украины (без учета западных областей, принадлежавших в то время Польше). В своей работе она использовала сборы В.И. Казановского и других микологов, а также собственный гербарный материал, собранный преимущественно в Киевском округе. Список, опубликованный М.А. Целле, включал 64 вида [82].

Детальный обзор миксомицетов Украины, с точным указанием местонахождений, опубликовал в 1932 г. Н.М. Пидопличко. Он использовал литературные данные, гербарии Г.Ф. Борисевича и В.Т. Панасенко, и собственный обширный материал, собранный в период с 1925 до 1932 практически во всех регионах тогдашней УССР – Белоцерковском, Винницком, Глуховском, Киевском, Луганском, Нежинском, Прилуцком, Уманском, Черкасском и Черниговском округах. По данным Н.М. Пидопличко, к 1932 г. в Украине было обнаружено 67 видов миксомицетов [53].

В этот же период в Западной Украине, польский ученый Й. Яроцкий сообщил об обнаружении 69 видов миксомицетов, найденных в Черногорском массиве Карпат [134]. В 1937 г. А. Намысловская опубликовала результаты анализа гербария проф. Э. Люблих-Незабытовского, собранного около г. Стрия (Львовская обл.), в котором она идентифицировала 61 вид миксомицетов [163].

В 1930-е гг. в западноукраинских областях работала известная польская исследовательница Х. Кжеменевская. По результатам сборов, проведенных в Восточных Карпатах, она опубликовала список из 83 видов миксомицетов [145]. В окрестностях Львова Х. Кжеменевская отметила 46 видов этих организмов [146]. Некоторые из видов, найденных Х. Кжеменевской, вплоть до настоящего времени никем более в Украине не отмечались: *Colloderma oculatum* (C. Lippert) G. Lister, *Elaeomyxa cerifera* (G. Lister) Nagelst. *Metetrichia floriformis* (Schwein.) Nann-Bremek., *Trichia erecta* Rex и др.

В сороковые годы XX в. активность исследования миксомицетов в Украине резко снизилась. За это десятилетие была опубликована единственная работа по данной теме – исследование З.Г. Лавитской, которая обнаружила 24 видов миксомицетов в Каневском природном заповеднике и окрестностях г. Киева [30]. З.Г. Лавитская впервые для Украины обнаружила *Oligonema flavidum* (Peck) Peck. Находка этого вида в Украине вплоть до настоящего времени остается единственной.

После 1949 г. на протяжении четырех десятилетий не было опубликовано ни единой оригинальной работы, посвященной видовому составу миксомицетов Украины. В 1967 г. вышел в свет первый том «Определителя грибов Украины», в котором впервые были объединены литературные данные о миксомицетах Украины, с учетом западных регионов. По данным этого издания, к 1967 г. в Украине был отмечен 121 вид миксомицетов [22]. Редкий вид *Reticularia olivacea* (Ehrenb.) Fr., был впервые отмечен в Украине авторами определителя.

Возрождение исследования миксомицетов в Украине связано с именами Ю.К. Новожилова и И.А. Дудки. Эти специалисты инициировали серию исследований миксомицетов, продолжаемых их учениками в настоящее время. В середине 1980-х гг. Ю.К. Новожилов изучил биоту миксомицетов южного Крыма, впервые на территории Украины применив для исследования этих организмов метод влажной камеры [41-43; 45; 46]. В 1996-1997 г. И.А. Дудка и Т.И. Кривомаз опубликовали новые данные о миксомицетах Украинских Карпат [17; 100], а в 1999-2000г. И.А. Дудка с соавторами дополнили сведения о миксомицетах Крыма [15; 16].

В последние годы интерес к изучению биоты миксомицетов в Украине значительно возрос. Исследования этих организмов проводятся в Западном Полесье [25, 27, 28], Правобережном Полесье [32; 54; 70], на Крымском полуострове [33; 55-62], в Левобережной Лесостепи [26]. В результате этих исследований, за последние 10 лет список миксомицетов Украины был дополнен 40 видами. В настоящее время на территории Украины обнаружено 204 вида миксомицетов (без учета опубликованных данных, выносимых на защиту в данной работе) [4, 7, 14-16, 21, 25-28, 30, 32-34, 46, 47, 52-61, 81, 89, 103, 114, 143-147, 160].

Анализ литературных данных позволяет заключить, что изученность миксомицетов на территории Украины крайне неравномерна*. Наибольшее число видов известно в Крыму (137), Западноукраинских лесах (90), Карпатах (88) и Правобережном Полесье (78), несколько меньшее – в Западном Полесье (55) и Правобережной Лесостепи (56). Недостаточно изучены миксомицеты в Донецкой злаково-луговой Степи (26), Западной Лесостепи (20), Левобережной Лесостепи (19), Левобережном Полесье (18), Харьковской Лесостепи (18). Единичные находки миксомицетов имеются в Правобережной злаково-луговой Степи (5), Старобельской злаково-луговой Степи (4), Правобережной злаковой Степи (2), Левобережной злаково-луговой Степи (1). Отсутствуют данные о миксомицетах Закарпатья, Прикарпатских и Расточских лесов, Малого Полесья, Волынской и Крымской Лесостепи, Левобережной злаковой, Полынной и Крымской Степи [4, 8, 15-17, 22, 25-28, 30, 32-34, 46, 47, 52-61, 81, 89, 103, 114, 143-147, 160].

К числу слабо изученных районов Украины относится Харьковская Лесостепь. Существует лишь две работы, посвященные миксомицетам этой территории, причем одна из них датируется серединой XIX в, а вторая – началом XX в. Первое упоминание о миксомицетах Харьковской лесостепи содержится в исследовании Н. Борщева [104]. Этот автор работал преимущественно в Черниговской губернии, и в окрестностях Харькова отметил лишь один вид – *Lycogala flavofuscum* (Ehrenb.) Rostaf. in Fockel. В 1914 г. ассистент кафедры ботаники Харьковского университета Л.А. Бенике опубликовал список миксомицетов, собранных им в окрестностях г. Харькова. Список включал 18 видов, среди которых была и ранее отмеченная в регионе *Lycogala flavofuscum* [4].

Таким образом, на территории Харьковской Лесостепи Украины в настоящее время найдены 18 видов миксомицетов. Данное число указывает на недостаточную изученность биоты миксомицетов данного региона. Так, в фитохориях, сравнимых по площади (Горном и Южном Крыму, Западноукраинских лесах), найдено принципиально большее число видов. Между тем, Харьковская Лесостепь отличается раз-

* Анализ распределения миксомицетов по ботанико-географическим областям Украины проведен автором на основании собственноручно составленной базы данных «Миксомицеты фитохорий Украины». База создана с использованием программного средства MS Access 2003.

нообразием местообитаний, благоприятных для развития миксомицетов, и может рассматриваться как территория, где исследования этих организмов являются перспективными.

Территория Харьковской Лесостепи занята преимущественно антропогенными ландшафтами [12]. Существует ограниченное число природных комплексов, в которых сохраняется естественная биота данной фитоценозы. Среди них крупнейшим является НПП «Гомольшанские леса» – единственный на территории Харьковской Лесостепи природный резерват общегосударственного значения. Таким образом, НПП «Гомольшанские леса» является наиболее перспективной территорией для изучения миксомицетов Харьковской Лесостепи.

Глава 3

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Материалы исследования

Исходным материалом флористических исследований служит гербарный материал, собираемый непосредственно в ходе полевых экскурсий или выделяемый из различных субстратов [35; 36]. При исследовании миксомицетов, гербарным материалом служат зрелые плодовые тела этих организмов, постольку только данные структуры несут видоспецифические признаки и могут сохраняться в коллекциях длительное время [47; 49].

Материалом нашего исследования послужила собранная автором коллекция плодовых тел миксомицетов, насчитывающая 1006 образцов. Образцом мы считали всю массу спороношений, сформированных одним плазмодием на данном субстрате. Данный подход общепринят в исследованиях миксомицетов, и обусловлен тем, что из одного плазмодия может развиваться несколько десятков и даже сотен спорофоров [21]. Следует отметить, что в миксомицетологических исследованиях репрезентативным объемом материала считается 1000 образцов [193].

Собранная нами коллекция хранится в Научном гербарии кафедры микологии и фитоиммунологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (СWU тус). Помимо коллекции образцов, в анализе данных использован материал массовых видов, который не был инсерирован в гербарий.

Сбор материала проводился на территории НПП «Гомольшанские леса» и в его окрестностях. Основные 50 точек сбора материала отмечены на карте (Рис. 3.1). Часть образцов была собрана также на маршрутах обхода исследуемой территории.

Кроме того, ряд образцов был собран на территориях, не включенных в НПП, но составляющих с ним единый ландшафтный комплекс (Задонецкий бор, окрестности с. Гайдары и др.). Далее территория исследования для краткости будет именоваться «Гомольшанскими лесами».

Материал был собран в ходе десяти экспедиций на территорию Гомольшанских лесов: июне 2000, июне-июле 2001, сентябре 2001, июне-июле 2002, декабре 2002, июне-июле 2003, сентябре 2003, октябре 2003, июне-июле 2004 г., июне-июле 2005 гг.

3.2. Методы исследования

Методы сбора миксомицетов. В настоящее время существует два основных метода сбора миксомицетов – в полевых условиях (маршрутный метод) и в лабораторных условиях (метод влажной камеры) [121; 201]. Полевой сбор миксомицетов мы организовывали следующим образом. В ходе пешеходного маршрута с помощью лупы мы производили осмотр субстратов, на которых встречаются миксомицеты – живые, сухостойные и валежные стволы деревьев, пни, лесная подстилка. Для осмотра субстратов в труднодоступных затененных местах использовался карманный фонарь. При обнаружении зрелых плодовых тел миксомицетов, их с помощью ножа отделяли от субстрата вместе с фрагментом последнего, и переносили в закрытые емкости (спичечные коробки). Во избежание разрушения плодовых тел при транспортировке, их приклеивали к дну коробка. Непосредственно при сборе на коробке записывали дату и место обнаружения, а также тип субстрата.

После переноса в лабораторию собранный материал немедленно просушивали. Для этого коробки открывали и помещали в теплые сухие условия до полного высыхания субстратов. Эффективным оказалось высушивание образцов под лампой накаливания.

При обнаружении в природе незрелых спороношений или плазмодиев, их помещали в водонепроницаемые емкости – пластиковые чашки Петри, целлофановые пакеты и т. п. Далее, в лабораторных условиях материал дорастивали до зрелого состояния в чашке Петри. После формирования плодовых тел, чашку Петри приоткрывали, и помещали под лампу накаливания (это способствует окончательному созреванию спорофоров и препятствует их разрушению плесневыми грибами).

Метод влажной камеры основан на искусственном стимулировании развития миксомицетов на природных субстратах, где имеются их споры и склероции. Метод позволяет выявить виды, присутствующие в сообществе, но не спорулирующие в

момент проведения сбора, а также обнаружить наиболее мелких представителей группы [48; 203]. В нашем исследовании, для искусственного стимулирования развития миксомицетов во влажной камере, мы отбирали образцы древесной коры, мертвой древесины, листового и веточного опада. Сбор материала производили вручную, при необходимости для отделения фрагментов субстрата использовали нож. Собранные образцы помещали в отдельные полиэтиленовые или бумажные пакеты и снабжали этикеткой с указанием даты и места сбора, а также вида субстратообразующего растения.

В лаборатории образцы субстратов помещали в отдельные чашки Петри, на фильтровальную бумагу, и заливали умеренным количеством воды. На следующий день избыток воды сливали. Через день или два камеры просматривали с помощью биноклярной лупы, затем – исследовали каждые 3-5 дней в течение двух недель. Наблюдения проводились в течение 2 месяцев. Камеры хранились при комнатной температуре и естественном освещении. При обнаружении спороношений миксомицетов, их извлекали из влажной камеры, подсушивали, и помещали в спичечные коробки.

Собранные плодовые тела обычно хранят непосредственно в спичечных коробках, не этикетировав [21]. Однако мы помещали каждый спичечный коробок с образцами в гербарный пакет (125×90 мм) и снабжали этикеткой. В случае если несколько коробков содержали фрагменты одного образца, их помещали в один гербарный пакет.

Гербарная этикетка оформлялась стандартно [84]. На ней указывался номер образца в гербарии, его видовая принадлежность, подробные данные о месте, времени и условиях сбора, фамилии специалистов, собравших и идентифицировавших материал, а также проверивших определение. При необходимости на этикетке приводилось краткое описание образца, в первую очередь – параметры, значимые для идентификации (размеры спор, структура капиллиция и т. п.).

Методы идентификации и изучения миксомицетов. Для идентификации миксомицетов мы использовали специализированные определители [10; 47; 105; 118; 132; 149; 153; 159; 161; 162; 169; 171-173; 212]. Определение видовой принад-

лежности миксомицетов, проводимое с использованием указанных источников, основано на исследовании морфологии плодовых тел и спор. Особенности плазмодической стадии развития, а также экологические признаки, имеют для идентификации миксомицетов второстепенное значение [44].

Для выяснения внутреннего строения спорофоров их препарировали с помощью препаровальной иглы. При исследовании структуры капиллиция, из спорангия удаляли споры – либо с помощью потока воздуха из резиновой груши, либо путем погружения спорангия на 1-2 минуты в каплю абсолютного спирта.

Микроскопирование миксомицетов мы проводили с использованием светового микроскопа и бинокулярной лупы. Для изучения поверхностной орнаментации спор использовалась масляная иммерсия. Микропрепараты миксомицетов изготавливались на основе специальных сред – Хантша и Аманна. Среда Хантша имеет следующий состав: 30 мл 90% этанола, 20 мл воды, 10 мл глицерина [206]. Среда Амана (лактофенол) имеет следующий состав: 20 г кристаллического фенола, 20 г молочной кислоты, 40 мл глицерина, 20 мл воды [159]. Недостатком указанных сред является то, что они сохраняют полужидкое состояние (не высыхают) в течение длительного времени, что затрудняет хранение препаратов. В связи с этим, в качестве замены рассмотренных сред мы в ряде случаев использовали бесцветный нитроцеллюлозный лак. Данное средство использовано для изготовления микропрепаратов миксомицетов впервые. Микропрепараты, изготовленные на основе нитроцеллюлозного лака, хранятся без видимых изменений на протяжении минимум двух лет. Недостатком использования лака является то, что в препаратах, изготовленных на его основе, споры коллапсируют. В связи с этим, использование сред Хантша и Амана не теряет актуальности.

Для изучения физико-химических особенностей микроместообитаний миксомицетов, мы изучали pH и гигроскопичность древесной коры. Для определения pH, образцы коры измельчались в электрической мельнице до порошкообразного состояния. Далее 10 г порошка смешивались с 10 мл дистиллированной воды, и оставались на трое суток. После этого взвесь пропусклась через бумажный фильтр. В полученном экстракте, с помощью pH-метра «Acidimeter-333» фирмы Druopta (Чехия)

определялась величина рН. Опыт проводился в трех повторностях. Для определения гигроскопичности, брались воздушно-сухие образцы коры массой 1-2 г, взвешивались на аналитических весах, и помещались в дистиллированную воду на 1 сутки. После этого, пропитавшиеся водой образцы взвешивались снова. Гигроскопичность вычислялась как частное от деления сухой (нативной) массы образца на его массу в увлажненном состоянии. Опыт проводился в трех повторностях.

Для получения фотографий миксомицетов использовались цифровые фотокамеры Olympus Camedia 2500 и Canon Power Shot A510.

Методы хранения информации. Для облегчения анализа собранной коллекции, сведения о каждом образце были занесены в электронную базу данных, созданную нами в системе Microsoft Access 2003.

В базу вносились следующие данные:

- Гербарный номер образца
- Принадлежность к порядку, семейству, роду, виду, внутривидовому таксону
- Тип субстрата
- Вид субстратообразующего растения
- Место сбора (страна, регион, местность, точка сбора пробы)
- Растительное сообщество (формація, ассоциация)
- Способ получения материала (полевой сбор / метод влажной камеры)
- Дата сбора

База имеет формат файла *.mdb. Организация базы позволила делать запросы с произвольным сочетанием категорий, и тем самым быстро и точно получать из массива необходимые данные.

Методы статистической обработки данных. В исследованиях последних десятилетий всё большую значимость приобретали количественные характеристики биологического разнообразия, вычисляемые с помощью различных статистических методов [9; 11; 35; 38; 73]. Среди этих характеристик наиболее важными являются показатели обилия, флористического богатства, сложности таксономического спектра, сходства видового состава и таксономической структуры биот, полноты исследования биоты [5; 9; 35; 86; 87]. Указанные характеристики успешно используются при анализе биот миксомицетов [50; 180; 192; 193; 194; 198; 202; 203].

Определение обилия. В соответствии с принятой практикой [202], в качестве меры обилия видов на изучаемой территории мы использовали число образцов. Для упрощения анализа данных, виды разделялись на категории обилия. Мы использовали шкалу С.Л. Стивенсона [204], включающую следующие категории: R (rare) – редкие (<0,5%); O (occasional) – встречающиеся нечасто (0,5-1,5%); C (common) – обычные (1,5-3,0%); A (abundant) – обильные (>3,0%) (в скобках указаны проценты, которые составляли образцы данного вида по отношению к общему числу образцов, собранных на исследуемой территории).

Оценка полноты исследования биоты. Полноту исследования видового состава мы определяли с использованием коэффициента Тюринга. Этот показатель учитывает присутствие в коллекции синглетонов – видов, представленных единственным образцом. Предполагается, что чем выше среди найденных видов доля синглетонов, тем менее изученной является биота [108]. Коэффициент Тюринга вычисляется по формуле:

$$C = 1 - \frac{f_1}{N} * 100\%,$$

где f_1 – число синглетонов, N – общее число видов.

Оценка флористического богатства. Флористическим богатством (разнообразием) называют насыщенность биоты видами и надвидовыми таксонами [71]. В нашем исследовании в качестве показателя флористического богатства использовалось число видов и надвидовых таксонов (родов, семейств, порядков, классов), а также таксономические отношения: число видов в семействе (В/С), число родов в семействе (Р/С) и число видов в роде (В/Р). Эти параметры подсчитывались нами как для изучаемой биоты в целом, так и для отдельных ее составляющих (видовых комплексов, приуроченных к определенному субстрату или фитоценозу). Кроме того, была вычислена пропорция биоты – показатель, имеющий следующий вид: 1 (класс) : (среднее число порядков в одном классе) : (среднее число семейств в одном порядке) : (среднее число родов в одном семействе) : (среднее число видов в одном роде) [81].

Изучение таксономического спектра. Таксономическим спектром именуют соотношение старших таксонов по числу младших. Честным случаем таксономического спектра является видовой флористический спектр – соотношение видов по числу найденных образцов [71]. В качестве общих характеристик таксономического спектра биоты мы использовали индексы Шеннона, Пилу и Симпсона, а также показатели математического распределения.

Индекс Симпсона – мера преобладания (доминирования) одного или нескольких ведущих таксонов спектра по числу особей (образцов). Индекс Симпсона вычислялся по формуле [35]:

$$D = \sum p_i^2$$

где p_i – наблюдаемая встречаемость особей (образцов) в составе каждого вида, т. е. $p_i = n_i/n$, где n_i число особей, принадлежащих данному виду, а n – общее число особей в исследуемом материале.

Индекс Шеннона – мера сложности таксономического спектра. Этот показатель учитывает как число видов, так и характер распределения особей между ними. Индекс Шеннона вычисляется по формуле [35; 83]:

$$H = -\sum p_i \lg p_i$$

где p_i – наблюдаемая встречаемость особей (образцов) в составе каждого вида.

Индекс Пилу является мерой выравненности таксономического спектра, т. е. указывает на то, насколько сходны между собой виды по числу образцов, или старшие таксоны по числу младших таксонов. Индекс Пилу вычисляется по формуле [35]:

$$E = H/H_{max}$$

где H – фактическое значение индекса Шеннона, а H_{max} – максимальное значение индекса Шеннона для данного числа старших таксонов, вычисляемое по формуле $H_{max} = \lg N$, где N – число старших таксонов в биоте.

В качестве дополнительной характеристики флористического спектра мы использовали его соответствие математическим распределениям. Известно, что флористические спектры, как правило, соответствуют одному из трех типов математических распределений – геометрическому, экспоненциальному и логнормальному

[5]. Для того чтобы определить соответствие флористического спектра тому или иному распределению, мы использовали критерий χ^2 . Он вычисляется по формуле:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

где O – наблюдаемые значения параметра, E – ожидаемые значения.

При этом, чем выше значение данного критерия, тем меньшим является соответствие флористического спектра данному распределению.

Сравнение видового состава биот. Для сравнения видового состава различных биот мы использовали коэффициент Сёренсена-Чекановского. Этот показатель вычисляется по формуле [40; 86; 202]:

$$C_{sc} = \frac{2c}{a + b}$$

где a и b – число видов в сравниваемых биотах, c – число видов, общих для сравниваемых флор.

В качестве дополнительной меры сходства видового состава биот мы использовали величину их взаимного включения. Величина (мера) включения определялась как процент видового состава биоты, представленный в другой биоте [65]. При этом каждая биота рассматривалась одновременно и как *объект* включения (при этом определялось, какова в ней доля видов, имеющих также в другой биоте), и как *субъект* включения (при этом определялось, какова доля ее видов в другой биоте).

Сравнение таксономических спектров. Для сравнения таксономических спектров различных биот и установления корреляций между числовыми рядами мы использовали коэффициенты корреляции – Пирсона, Спирмена и гамма-коэффициент [31; 71; 87].

Коэффициент Пирсона является параметрической мерой корреляции, и вычисляется по формуле:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}}$$

где x и y – переменные сравниваемых рядов.

Коэффициент Спирмена является непараметрической мерой корреляции, и применяется при необходимости поиска наибольшей согласованности между сходными рядами [87]. Он вычисляется по формуле:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n^3 - n'}$$

где d – разность между соответствующими рангами двух рядов, n – число пар сравниваемых рангов.

Коэффициент гамма является непараметрической мерой корреляции, применяемой при необходимости поиска согласованности между сильно отличающимися рядами [87]. Он вычисляется по формуле:

$$\gamma = \frac{x - y}{1 - p}$$

где x – степень согласованности двух переменных, y – степень несогласованности двух переменных, p – вероятность связи между переменными.

Графические методы анализа. При одновременном сравнении более чем двух биот мы применяли графические методы анализа данных. На первом этапе, данные попарного сравнения исследуемых биот (коэффициенты сходства или корреляции, меры включения и т. п.) заносили в матрицу сходства – специальную таблицу, где сравниваемые биоты размещались по строкам и столбцам, на пересечении которых указываются значения сходства между ними [65]. Далее, для графического представления матрицы, мы использовали метод графов, многомерное шкалирование и кластерный анализ.

При использовании метода графов, мы строили двухмерную схему (граф), в которой биоты показаны в виде окружностей, а сходство между ними – в виде линий, связывающих эти окружности (толщина линий указывает на степень сходства). Для построения графов использовались не все значения сходства, а лишь наибольшие из них, превосходящие порог, именуемый минимальным уровнем связи (δ_{\min}). Это позволяет выразить в графе структуру наиболее значимых связей между сравниваемыми совокупностями. При этом на графе могут быть очерчены плеяды – группы наиболее сходных биот [65].

Метод многомерного шкалирования мы применяли для того, чтобы точно визуализировать сложные матрицы сходства. Результатом многомерного шкалирования является двух- или трехмерная диаграмма, в которой сравниваемые совокупности показаны в виде точек, линейное расстояние между которыми указывает на степень сходства между ними [103].

Кластерный анализ мы использовали для получения иерархической картины связей между сравниваемыми элементами биоты. Результатом кластерного анализа, является дендрограмма – древовидная схема, наложенная на координатную ось. Длина ветвей дендрограммы указывает на степень различий между рассматриваемыми группами. В качестве меры различия мы использовали квадратичное Евклидово расстояние, вычисляемое по формуле [31]:

$$D_i = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$$

где x и y – значения i -го количественного признака сравниваемых объектов.

Анализ соответствий применялся для того, чтобы оценить соответствие между варьированием объектов и варьированием описывающих их переменных. Результатом анализа соответствий является двух- или трехмерная диаграмма, в которой сравниваемые объекты и переменные показаны в едином условном пространстве сходства [31]. Во флористических исследованиях последнего времени анализ соответствий приобретает все большую популярность, поскольку позволяет в форме одной диаграммы выразить и отношения сходства-различия между разными состояниями данного экологического фактора (например, типа субстрата, типа ландшафта), и характер приуроченности видов или их групп к состояниям данного фактора [50; 192]. В нашем исследовании анализ соответствий был использован для описания приуроченности отдельных видов миксомицетов к различным типам субстрата.

Вычисление всех рассмотренных выше показателей, а также применение аналитических методов было осуществлено с использованием компьютерных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excell 2003.

ГЛАВА 4

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИКСОМИЦЕТОВ НПП «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»

4.1. Видовой состав миксомицетов исследуемой территории

Исходным материалом для анализа биоты любой группы организмов является список видов, найденных на определенной территории [36; 71; 73; 86]. В нашей работе, анализ полученных данных мы также начнем с рассмотрения видового разнообразия миксомицетов на территории НПП «Гомольшанские леса».

В результате проведенного исследования, в собранном материале были выявлены представители 143 видов (154 внутривидовых таксона) миксомицетов. Ниже приводится их систематический список. Виды, новые для Харьковской лесостепи Украины, отмечены одной звездочкой, новые для лесостепной зоны Украины – двумя звездочками, новые для Украины – тремя звездочками.

КЛАСС PROTOSTELIOMYCETES Alexop. & Mims

Порядок PROTOSTELIALES L. S. Olive

Семейство Famintziniaceae nom. typif. pro Ceratiomyxaceae J. Shröt.

Род *Famintzinia* Hazsl.

Famintzinia fruticulosa (O.F. Müll.) Lado

var. *fruticulosa*

var. *porioides* (Alb. et Schwein.) Lister

КЛАСС MYXOMYCETES Link

Порядок ECHINOSTELIALES G.W. MARTIN

Семейство Clastodermataceae Rostaf.

Род *Clastoderma* A. Blytt.

** *Clastoderma debaryanum* A. Blitt.

Семейство Echinosteliaceae Rostaf.

Род *Echinostelium* de Bary in Rostaf.

** *Echinostelium arboreum* H.W. Keller et T.E. Broox

** *E. apitectum* K.D. Whitney

*** *E. coelocephalum* T. E. Broox et H.W. Keller in H.W. Keller et T.E. Brooks

** *E. elachiston* Alexop.

** *E. minutum* de Bary in Rostaf.

Порядок LICEALES E. Jahn

Семейство Liceaceae Rostaf.

Семейство Cribrariaceae Rostaf.

Род *Cribraria* Pers.

* *Cribraria argillacea* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers

C. aurantiaca Schrad.

C. cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.

var. *cancellata*

var. *fusca* (Lister) Nann.-Bremek.

*** *C. intricata* Schrad.

** *C. microcarpa* (Schrad.) Pers.

** *C. rufa* (Roth) Rostaf.

** *C. tenella* Schrad.

* *C. violacea* Rex

* *C. vulgaris* Schrad.

Род *Licea* Schrad.

** *Licea biforis* Morgan

** *L. castanea* G. Lister

** *L. kleistobolus* G.W. Martin

** *L. minima* Fr.

* *L. operculata* (Wign.) G.W. Martin

** *L. parasitica* (Zucal) G.W. Martin

Семейство Reticulariaceae Rostaf.

Род *Dictydiaethalium* Rostaf.

** *Dictydiaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf. in Lister

Род *Lycogala* Adans.

*** *Lycogala conicum* Pers.

* *L. epidendrum* (L.) Fr. sensu B. Ing

** *L. exiguum* Morgan

L. flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. in Fuckel

** *L. terrestre* Fr. sensu B. Ing

Род *Reticularia* Bull.

*** *Reticularia intermedia* Nann.-Bremek.

R. lycoperdon Bull.

*** *R. splendens* Morgan

Род *Tubulifera* O. F. Mull. ex Jacq.

Tubulifera arachnoidea Jacq.

** *T. casparyi* (Rostaf.) Lado

*** *T. microsperma* (Berk. et M.A. Curtis) Lado

Порядок PHYSARALES T. Macbr.

Семейство Didymiaceae Rostaf.

Род *Diderma* Pers.

*** *Diderma cingulatum* Nann. -Brwemek.

*** *D. deplanatum* Fr.

* *D. globosum* Pers.

*** *D. effusum* (Schwein.) Morgan

*** *D. montanum* (Meyl.) Meyl.

* *D. spumarioides* (Fr.) Fr.

Род *Didymium* Schrad.

- * *Didymium clavus* (Alb. et Schwein.) Rabenh.
- ** *D. difforme* (Pers.) Gray
- *** *D. dubium* Rostaf.
- *** *D. iridis* (Ditmar) Fr.
- * *D. melanospermum* (Pers.) T. Macbr.
- *** *D. minus* (Lister) Morgan
- ** *D. serpula* Fr.
- * *D. squamulosum* (Alb. et Schwein.) Fr.

Род *Mucilago* Battara

Mucilago crustacea F.H. Wigg.

Семейство Physaraceae Rostaf.

Род *Badhamia* Hochg. et Gottsb.

- * *Badhamia capsulifera* (Bull.) Berk.
- ** *B. foliicola* Lister
- *** *B. gracilis* (T. Macbr.) T. Macbr.
- * *B. macrocarpa* (Ces.) Rostaf.
- * *B. panicea* (Fr.) Rostaf.
- ** *B. utricularis* (Bull.) Berk.

Род *Craterium* Rostaf.

- ** *Craterium aureum*(Schumach.) Rostaf.
- *** *C. brunneum* Nann.-Bremek.
- * *C. leucocephalum* (Pers. ex J.F. Gmel.) Ditmar in Sturm
 - var. *leucocephalum*
 - var. *scyphoides* (Cooke et Balf.) G. Lister
 - var. *cylindricum* (Masse) G. Lister

Род *Fuligo* Haller

- *** *Fuligo candida* Pers. sensu B. Ing
- ** *F. cinerea* (Schwein.) Morg.

*** *F. leviderma* H. Neubert, Nowotny, K. Baumann

*** *F. luteonitens* L. G. Krieglst. et Nowotny in H. Neubert, Nowotny, K. Baumann

** *F. muscorum* Alb. & Schwein.

F. septica (L.) F.H. Wigg. sensu B. Ing

var. *septica*

var. *flava* (Pers) Lázaro

Род *Leocarpus* Link

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.

Род *Physarum* Pers.

Physarum album (Bull.) Chevall. (= *Physarum nutans* Pers.)

** *Ph. bitectum* G. Lister in Lister

* *Ph. bivalve* Pers.

Ph. cinereum (Batsch) Pers.

* *Ph. compressum* Alb. et Schwein.

** *Ph. conglomeratum* (Fr.) Rostaf.

*** *Ph. confertum* T. Macbr.

Ph. diderma Rostaf.

** *Ph. decipiens* M.A. Curtis

** *Ph. didermoides* (Pers.) Rostaf.

** *Ph. flavicomum* Berk.

** *Ph. gyrosum* Rostaf.

* *Ph. globuliferum* (Bull.) Pers.

** *Ph. leucophaeum* Fr.

Ph. leucopus Link

** *Ph. notabile* T. Macbr.

** *Ph. psittacinum* Ditmar

*** *Ph. vernum* Sommerf. in Fr.

* *Ph. viride* (Bull.) Pers.

f. *viride*

f. *aurantium* (Bull.) Y. Yamam.

Порядок STEMONITALES T. Macbr.

Семейство Stemonitaceae Rostaf.

Род *Collaria* Nann.-Bremek.

** *Collaria arcyryonema* (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado

Род *Comatricha* Preuss

** *Comatricha alta* Preuss

C. laxa Rostaf.

** *C. longipila* Nann.-Bremek.

* *C. nigra* (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt.

** *C. pulchella* (C. Bab.) Rostaf.

Род *Diachea* Fr.

* *Diachea leucopodia* (Bull.) Rostaf.

** *D. subsessilis* Peck

Род *Enerthenema* Bowman

** *Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf.

Род *Lachnobolus* Fr.

** *Lachnobolus atrus* (Alb. et Schwein.) Lado (= *Amaurochaete atra* (Alb. et Schwein.) Rostaf.)

Род *Lamproderma* Rostaf.

** *Lamproderma scintillans* (Berk. et Broome) Morgan

Род *Macbrideola* H. C. Gilbert

** *Macbrideola cornea* (G. Lister et Cran.) Alexop.

Род *Paradiacheopsis* Hertel

** *Paradiacheopsis fimbriata* (G. Lister et Cran) Hertel ex Nann.-Bremek.

*** *P. rigida* (Brânză) Nann.-Bremek. in Alexop. et G.W. Martin

** *P. solitaria* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.

Род *Stemonaria* Nann.-Bremek., R. Sharma et Y. Yamam.

- * *Stemonaria longa* (Peck) Nann.-Bremek., R. Sharma et Y. Yamam. in Nann. -
Bremek., Y. Yamam. et R. Sharma

Род *Stemonitis* Gled.

- * *Stemonitis axifera* (Bull.) T. Macbr.
- * *S. flavogenita* E. Jahn
- * *S. fusca* Roth
 - var. *fusca*
 - var. *nigrescens* (Rex) Torrend
- ** *S. pallida* Wingate in T. Macbr.
 - S. smithii* T. Macbr.
- * *S. splendens* Rostaf.
- ** *S. virginiensis* Rex

Род *Stemonitopsis* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.

- ** *Stemonitopsis amoena* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.
- ** *S. hyperopta* (Meyl.) Nann.-Bremek.
- *** *S. peritricha* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.
 - * *S. typhina* (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.
 - var. *typhina*
 - var. *similis* (G. Lister) Nann.-Bremek. & Y. Yamam.,

Род *Symphytocarpus* Ing et Nann.-Bremek.

- ** *Symphytocarpus amaurochaetoides* Ing et Nann.-Bremek. in Nann.-Bremek.
- *** *S. flaccidus* (Lister) B. Ing et Nann.-Bremek.

Порядок TRICHIALES T. Macbr.

Семейство Trichiaceae Rostaf.

Род *Arcyria* F.H. Wigg.

- *** *Arcyria affinis* Rostaf.
 - * *A. cinerea* (Bull.) Pers.
 - * *A. denudata* (L.) Wettst.

- * *A. ferruginea* Saut.
- * *A. globosa* Schwein.
- *** *A. helvetica* (Meyl.) H. Neubert, Nowotny, K. Baumann
- * *A. incarnata* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
- * *A. insignis* Kalchbr. in Kalchbr. et Cooke
- ** *A. minuta* Buchet in Patouliar
- A. obvelata* (Oeder) Onsberg
- * *A. oerstedii* Rostaf.
- * *A. pomiformis* (Leers) Rostaf.
- *** *A. stipata* (Schwein.) Lister

Род *Hyporhamma* Corda

- ** *Hyporhamma abietina* (Wigand) Lado
- ** *H. calyculata* (Speg.) Lado
- * *H. clavata* (Pers.) Lado
- * *H. serpula* (Scop.) Lado

Род *Metatrichia* B. Ing

- * *Metatrichia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek.

Род *Perichaena* Fr.

- * *Perichaena chrysosperma* (Curr.) Lister
- * *P. corticalis* (Batsch) Rostaf.
- * *P. depressa* Lib.

Род *Trichia* Haller

- ** *Trichia affinis* de Bary sensu B. Ing
- ** *T. botrytis* (J.F. Gmel.) Pers.
- T. contorta* (Ditmar) Rostaf.
- var. *contorta*
- var. *attenuata* Meyl.
- T. decipiens* (Pers.) T. Macbr.
- var. *decipiens*

var. *hemitrichoides* Brânză

var. *olivacea* Meyl.

* *T. favoginea* (Batsch) Pers. sensu B. Ing

** *T. lutescens* (Liser) Lister

* *T. persimilis* P. Karst. sensu B. Ing

* *T. scabra* Rostaf.

* *T. varia* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.

Подробные данные о находках приведены Приложении А: «Конспект миксомицетов НПП «Гомольшанские леса»», изображения всех обнаруженных видов размещены в Приложении В: «Фотографии миксомицетов НПП «Гомольшанские леса»».

В соответствии с общепринятым подходом, приведенный список может быть проанализирован следующим образом. Во-первых, следует оценить разнообразие биоты и степень ее изученности. Для этого необходимо определить соотношение найденных видов по численности, выявить доминанты и вычислить математические характеристики видового спектра. Выявленные доминанты также следует рассмотреть с точки зрения их биогеографических и экологических особенностей. Во-вторых, необходимо детально описать таксономическую структуру биоты. Для этого следует вычислить соотношение в ней надвидовых таксонов, выявить среди них преобладающие, а также наиболее полно представленные. И, наконец, в-третьих, следует оценить новизну обнаруженных видов – как для исследуемого резервата и фитохории, в которой он расположен, так и для Украины в целом.

В соответствии с намеченными направлениями нами был проведен анализ видового состава миксомицетов НПП «Гомольшанские леса».

Обнаруженные виды продемонстрировали на территории парка различную численность (Табл. Б.1). Большинство видов оказались сравнительно редкими, и лишь немногие могут быть охарактеризованы как массовые. Такое соотношение является обычным для флористических спектров [35].

Для проведения сравнительного анализа численности отдельных видов миксомицетов, мы, в соответствии со шкалой С.Л. Стивенсона (см. Гл.3), разделили виды на категории обилия. Наиболее распространенными в Гомольшанских лесах (категория А, обильные) оказались 5 видов (3,5% от общего числа): *Arcyria cinerea**, *A. pomiformis*, *Echinostelium minutum*, *Fuligo septica* и *Tubulifera arachnoidea*. Данные виды встречались в парке практически повсеместно, ежегодно, в массовом количестве, и могут рассматриваться как доминанты исследуемой биоты. Среди доминантов, *Arcyria cinerea*, *A. pomiformis* и *Echinostelium minutum* известны как космополиты [127], а *Fuligo septica* и *Tubulifera arachnoidea* распространены преимущественно в умеренной зоне [169]. Таким образом, в исследуемой биоте наибольшей численности достигают виды с широким ареалом.

К категории С (обычные) мы отнесли 13 видов (9,1%). По данным Ю.К. Новожилова [47] эти виды в большинстве своем распространены в широколиственно-лесной зоне. Исключение составляют лишь два из них: *Mucilago crustacea* приурочен зонам тундр и степей, а *Physarum album* – космополит [74]. Таким образом, ядро биоты миксомицетов НПП «Гомольшанские леса» образовано преимущественно видами, характерными для широколиственно-лесной зоны, и в меньшей степени космополитами, что в целом позволяет характеризовать исследуемую биоту как неморальную.

Следует отметить, что среди видов с высокой численностью (категории А и С) преобладают антропофобы (*Arcyria cinerea*, *Fuligo septica*, *F. candida*, *Physarum album*) и лишь два вида относятся к антропофилам (*Perichaena corticalis*) и антропотолерантам (*A. pomiformis*) [74]. Это свидетельствует об относительно невысоком уровне антропогенной нагрузки на территорию Гомольшанских лесов.

Большинство обнаруженных видов отличается невысокой численностью. К категории О (встречающиеся нечасто) мы отнесли 41 вид (28,7%), а к категории R (редкие) – 84 (58,7%). Наиболее редкими в Гомольшанских лесах можно считать виды, найденные нами лишь единожды, т. н. синглетоны. Таких видов в нашем

* Здесь и далее латинские названия видов и надвидовых таксонов даются без указания авторов, так как авторы уже указаны в систематическом списке миксомицетов НПП «Гомольшанские леса».

исследовании было выявлено 32 (22,4 %). Большинство из них являются редкими в целом на территории Украины [21; 160].

Данные о числе синглетонов позволяют провести экстраполяцию общего числа видов миксомицетов, обитающих на исследуемой территории. В соответствии с критерием Тюринга общее число видов миксомицетов, которые могут обитать в Гомольшанских лесах, составляет 184,2. Таким образом, найденные в исследованной территории 143 вида составляют 77,6 % от потенциально возможного числа. Данное значение находится в пределах, обычно достигаемых при миксомицетологических исследованиях [50; 175; 192].

Для того что бы проанализировать, в какой мере распределение видов по численности соответствует известным математическим распределениям, мы применяли критерий χ^2 . Вычисления показали, что выявленное распределение наиболее близко к логнормальному и наименее близко к геометрическому (Табл. 4.1). Известно, что логнормальное распределение характеризует биоты, отличающиеся значительным видовым богатством, низкой долей доминирования ведущих таксонов и широким спектром воздействующих факторов [35]. Соответственно, данные характеристики могут быть отнесены и к биоте миксомицетов Гомольшанских лесов.

Таблица 4.1

Соответствие распределения видов по числу образцов основным математическим распределениям.

ТИП РАСПРЕДЕНИЯ	Значение χ^2
Геометрическое	27,9
Логнормальное	3,74
Экспоненциальное	4,83

Для количественной оценки разнообразия миксомицетов на территории Гомольшанских лесов был вычислен десятичный индекс Шеннона – суммарная мера видового разнообразия. Полученное нами для Гомольшанских лесов значение индекса Шеннона составляет 1,94.

Для интерпретации этого показателя были использованы литературные данные [181; 196; 198]. К сожалению, все работы, в которых биота миксомицетов характеризовалась по индексу Шеннона, касаются регионов, значительно удаленных от Гомольшанских лесов, однако проведенный анализ все же позволил выявить определенную закономерность. Выяснилось, что по уровню разнообразия биота миксомицетов Гомольшанских лесов превосходит более северные районы (тундра, лесотундру, тайгу) и уступает более южным (дождевым и жестколистым тропическим лесам) (Табл. 4.2).

Таблица 4.2

Значения индекса Шеннона для биот миксомицетов в различных районах Земли.

Природная зона	Район исследования [литературный источник]	Индекс Шеннона
Тундра	п-ов Таймыр [196]	0,99
Лесотундра	Центральная Сибирь [196]	1,28
Тайга	Уральский регион [196]	1,31
Широколиственные леса	Гомольшанские леса (ориг.)	1,94
Дождевые тропические леса	Коста-Рика [198]	2,47
Жестколистные тропические леса	плато Колорадо [181]	2,60

В целом, приведенные данные позволяют заключить, что биота миксомицетов НПШ «Гомольшанские леса» отличается значительным видовым богатством и высоким уровнем разнообразия. Доминантами исследуемой биоты являются *Arcyria cinerea*, *A. pomiformis*, *Echinostelium minutum*, *Fuligo septica* и *Tubulifera arachnoidea*. С биогеографических позиций биота миксомицетов НПШ «Гомольшанские леса» может быть охарактеризована как неморальная. Уровень антропогенной нагрузки на исследуемую биоту невысок. По уровню видового разнообразия исследуемая биота превосходит более северные (тундра, лесотундру, тайгу) и уступает более южным (тропическим лесам).

4.2. Таксономическая структура миксомицетов исследуемой территории

В соответствии с принятой в работе системой 9-го издания «Словаря грибов Эйнсворта и Бисби» [93], обнаруженные 143 вида миксомицетов относятся к 34 родам, 10 семействам, 6 порядкам и 2 классам отдела Mucoromycota.

Для того чтобы оценить, как соотносятся указанные величины с общим числом известных в настоящее время таксонов миксомицетов, мы использовали данные К. Ладо [147]. Выяснилось, число видов, выявленных нами в НПП «Гомольшанские леса», составляет 15,3% от обитающих на планете, число родов составляет 57,6% от установленных в настоящее время, число семейств – 91,0%, порядков – 100%. Таким образом, выявленная нами представленность таксонов миксомицетов в Гомольшанских лесах является достаточно высокой.

Отношение виды/рода для исследуемой территории составляет 4,21, виды/семейства – 14,3, рода/семейства – 3,4. Пропорция биоты составляет 1 : 2 : 3 : 1,7 : 3,4 : 4,21. Данные соотношения типичны для биот миксомицетов умеренной зоны Северного полушария [77; 202].

Таксономическая структура миксомицетов НПП «Гомольшанские леса» представлена на Табл. 4.3. Среди порядков миксомицетов на исследованной территории по числу видов лидирует Physarales (50 видов; 35,0% от числа найденных), далее следуют Trichiales (30; 21,0%), Stemonitales (29; 20,3%) и Liceales (27; 18,9%). Порядок Echinosteliales представлен шестью видами (4,1%), порядок Protosteliales – одним видом (0,7%).

По отношению к общему числу известных науке видов [147], порядки распределяются иначе (Рис. 4.1. а): лидирует порядок Echinosteliales (33,3% от общего числа известных видов), несколько уступают ему Liceales (20,3%) и Trichiales (19,2%). Наименее богато представлены Physarales (14,2%), Stemonitales (14,1%) и Protosteliales (2,9%).

Таблица 4.3

Таксономическая структура миксомицетов НПП «Гомольшанские леса»
(в скобках указано количество видов, отмеченных на территории парка)

Классы	Порядки	Семейства	Рода
Protosteliomycetes (1)	Protosteliales (1)	Famintziniaceae (1)	<i>Famintzinia</i> (1)
Мухомycetes (142)	Echinosteliales (6)	Clastodermataceae (1)	<i>Clastoderma</i> (1)
		Echinosteliaceae (5)	<i>Echinostelium</i> (5)
	Liceales (27)	Liceaceae (6)	<i>Licea</i> (6)
		Reticulariaceae (12)	<i>Dictydaethalium</i> (1)
			<i>Lycogala</i> (5)
			<i>Reticularia</i> (3)
			<i>Tubulifera</i> (3)
		Cribrariaceae (9)	<i>Cribraria</i> (9)
	Trichiales (30)	Trichiaceae (30)	<i>Arcyria</i> (13)
			<i>Hyporhamma</i> (4)
			<i>Metatrichia</i> (1)
			<i>Perichaena</i> (3)
			<i>Trichia</i> (9)
	Stemonitales (29)	Stemonitaceae (29)	<i>Collaria</i> (1)
			<i>Comatricha</i> (5)
			<i>Diachea</i> (2)
			<i>Enerthenema</i> (1)
			<i>Lachnobolus</i> (1)
			<i>Lamproderma</i> (1)
			<i>Macbrideola</i> (1)
			<i>Paradiachaeopsis</i> (3)
			<i>Stemonaria</i> (1)
			<i>Stemonitis</i> (7)
			<i>Stemonitopsis</i> (4)
	<i>Symphytocarpus</i> (2)		
	Physarales (50)	Physaraceae (35)	<i>Badhamia</i> (6)
			<i>Craterium</i> (3)
<i>Fuligo</i> (6)			
<i>Leocarpus</i> (1)			
<i>Physarum</i> (19)			
Didymiaceae (15)		<i>Diderma</i> (6)	
		<i>Didymium</i> (8)	
		<i>Mucilago</i> (1)	

Таким образом, преобладание Physarales в видовом спектре миксомицетов Гомольшанских лесов объясняется лишь суммарным видовым богатством этого порядка (в нем описано в полтора-два раза больше видов, чем в остальных крупных порядках), и наиболее полно представленными на изучаемой территории следует считать Echinosteliales, Liceales и Trichiales. Низкое число видов Protosteliales объясняется

особенностями проведенного исследования, в котором не рассматривались микроскопические представители этой группы.

Распределение порядков по числу родов имеет свои особенности. Наибольшим числом родов представлен порядок *Stemonitales* (12 родов; 35,3% от числа найденных), несколько уступают ему *Physarales* (8; 23,5%), *Liceales* (6; 17,6%) и *Trichiales* (5; 14,7%); *Echinosteliales* представлены двумя родами (5,9%), *Protosteliales* – лишь одним родом (3,0%). С точки зрения общего числа родов, описанных в перечисленных порядках [147], распределение заметно отличается (Рис. 4.1. б): лидирует *Echinosteliales* (100%), далее следуют *Liceales* (75%), *Stemonitales* (66,7%), и *Physarales* (53,3%), и наименее полно представлены рода порядков *Trichiales* (35,7%) и *Protosteliales* (6,7%).

Среди семейств миксомицетов по числу видов лидируют *Physaraceae* (35 видов; 24,5% от числа найденных), *Trichiaceae* (30 видов; 21,0%) и *Stemonitaceae* (29; 20,3%), далее следуют *Didymiaceae* (15; 10,5%) *Reticulariaceae* (12; 8,4%), *Cribrariaceae* (9; 6,3%), *Liceaceae* (6; 4,2%) и *Echinosteliaceae* (5; 3,5%). Семейства *Famintziniaceae* и *Clastodermataceae* представлены одним видом (0,7%). По отношению к общему числу известных видов [147], семейства показали несколько иное распределение (Рис. 4.1. в): заметно шире, чем остальные, представлено *Reticulariaceae* (52,2% от общего числа видов этого семейства), далее следуют *Echinosteliaceae* (27,8%), *Famintziniaceae* (25,0%), *Clastodermataceae* (25,0%), *Cribrariaceae* (21,4%), *Trichiaceae* (21,1%), *Physaraceae* (17,9%) и *Stemonitaceae* (14,1%). Наконец, в наименьшей степени представлено в Гомольшанских лесах видовое разнообразие семейств *Didymiaceae* (9,6%) и *Liceaceae* (8,8%).

Распределение семейств миксомицетов по родам имеет следующий вид (Рис. 4.2). По абсолютному числу этих таксонов лидирует семейство *Stemonitaceae* (12 родов; 35,3% от числа отмеченных в парке), в два раза меньше эта величина у семейств *Trichiaceae* и *Physaraceae* (по 5 родов; 14,7%), далее следуют *Reticulariaceae* (4 рода или 11,8%) и *Didymiaceae* (3 рода или 8,8%). Семейства *Clastodermataceae*, *Cribrariaceae*, *Echinosteliaceae*, *Famintziniaceae* и *Liceaceae* представлены одним родом (2,9%). По отношению к общему числу описанных родов, семейства миксо-

мицетов показали высокую представленность (Рис. 4.1. г). Монотипные семейства Clastodermataceae, Echinosteliaceae и Famintziniaceae, а также семейство Reticulariaceae, включающее 4 рода, представлены на территории парка 100% родов. Меньшие, но, тем не менее, высокие величины проявляют семейства Stemonitaceae (66,7% от общего числа родов в семействе), Didymiaceae (60,0%), Cribrariaceae, Liceaceae и Physaraceae (по 50%) и, наконец, Trichiaceae (45,5%). Семейство Reticulariaceae на основании данных о видовом и родовом составе может быть признано наиболее полно представленным в Гомольшанских лесах.

Наконец, среди родов миксомицетов по абсолютному числу видов лидируют *Physarum* (18 видов; 12,6%), *Arcyria* (13; 9,1%), *Trichia* и *Cribraria* (по 9; 6,3%), *Didymium* (8; 5,6%), *Stemonitis* (7; 4,9%). Шестью видами (4,2%) на территории парка представлены четыре рода: *Badhamia*, *Diderma*, *Fuligo* и *Licea*. Вышеназванные рода образуют десятку ведущих.

Пятью видами (3,5%) представлены 3 рода (*Comatricha*, *Echinostelium* и *Lycogala*), четырьмя видами (2,8%) – 2 рода (*Hyporhamma* и *Stemonitopsis*), тремя видами (2,1%) – 5 родов (*Craterium*, *Paradiacheopsis*, *Perichaena*, *Reticularia*, *Tubulifera*), двумя видами – 2 рода (*Diachea* и *Symphytocarpus*), а одним видом – 12 родов, среди которых лишь три (*Dictydaethalium*, *Leocarpus* и *Mucilago*) являются монотипными.

Родовой спектр характеризуется очень низкой степенью доминирования лидирующих родов (индекс Симпсона $D=0,05$), что свидетельствует о таксономическом богатстве рассматриваемой биоты [192].

Десять ведущих родов объединяют 61,5% видов, обнаруженных в Гомольшанских лесах, т. е. более половины видового состава миксомицетов исследованной территории. Такой показатель в целом характерен для неморального пояса и свидетельствует о среднем уровне сложности систематической структуры рассматриваемой биоты [73]. Известно, что 55–65% уровень вклада 10 ведущих таксонов в биоту указывает с одной стороны на ее стабильность, и отсутствие чисто-дубовых процессов преобразования, а с другой – на отсутствие в биоте особо консервативных, реликтовых элементов [73].

Проведенный анализ позволяет заключить, что таксономическая структура исследуемой биоты типична для умеренных широт. Среди надвидовых таксонов миксомицетов по числу видов лидируют порядок Physarales, семейство Physaraceae, рода *Physarum*, *Arcyria*, *Trichia*, *Cribraria*, *Didymium* и *Stemonitis*. По числу родов лидируют порядок Stemonitales и семейство Stemonitaceae. Изученные особенности структуры биоты указывают на ее стабильность.

4.3. Новизна обнаруженных видов миксомицетов

В результате анализа доступной литературы (см. раздел 2.2) мы пришли к выводу, что исследования миксомицетов в НПП «Гомольшанские леса» никогда ранее не проводились. Соответственно, все обнаруженные нами 143 вида могут рассматриваться как новые для исследуемого резервата. Кроме того, среди обнаруженных видов, новыми для Харьковской Лесостепи являются 125 видов (87,4%), новыми для Лесостепной зоны Украины – 81 вид (56,6%), новыми для Украины – 26 видов (18,2%).

Новыми для Харьковской Лесостепи, без учета новых для Украины и Лесостепной зоны в целом, являются 44 вида:

<i>Arcyria cinerea</i>	<i>C. vulgaris</i>	<i>Physarum bivalve</i>
<i>A. denudata</i>	<i>Diachea leucopodia</i>	<i>Ph. compressum</i>
<i>A. ferruinea</i>	<i>Diderma globosum</i>	<i>Ph. globuliferum</i>
<i>A. globosa</i>	<i>D. spumarioides</i>	<i>Ph. viride</i>
<i>A. incarnata</i>	<i>Didymium clavus</i>	<i>Stemonaria longa</i>
<i>A. insignis</i>	<i>D. melanospermum</i>	<i>Stemonitis axifera</i>
<i>A. oerstedii</i>	<i>D. squamulosum</i>	<i>S. flavogenita</i>
<i>A. pomiformis</i>	<i>Hyporhamma clavata</i>	<i>S. fusca</i>
<i>Badhamia capsulifera</i>	<i>H. serpula</i>	<i>S. splendens</i>
<i>B. macrocarpa</i>	<i>Licea operculata</i>	<i>Stemonitopsis typhina</i>
<i>B. panicea</i>	<i>Lycogala epidendrum</i>	<i>Trichia favoginea</i>
<i>Comatricha nigra</i>	<i>Metatrichia vesparia</i>	<i>T. persimilis</i>
<i>Craterium leucocephalum</i>	<i>Perichaena chrysosperma</i>	<i>T. scabra</i>
<i>Cribraria argillacea</i>	<i>P. corticalis</i>	<i>T. varia</i>
<i>C. violacea</i>	<i>P. depressa</i>	

В приведенном списке заметно преобладают представители порядка Trichiales (18 видов; 40,9%). Соответственно, эта группа, хорошо исследованная в Украине, оставалась крайне малоизученной в Харьковской лесостепи. Представители остальных порядков распределяются следующим образом: Physarales (13 видов, 29,6%), Stemonitales (8 видов; 18,2%), Liceales (5 видов; 11,4%), Echinosteliales и Protosteliales – ни одного вида.

Среди видов, новых для Харьковской Лесостепи, многие массово встречаются в Гомольшанских лесах и в целом являются широко распространенными (*Comatricha nigra*, *Cribraria argillacea*, *C. violacea*, *Didymium melanospermum*, *Licogala epidendrum*, *Metatrichia vesparia*, *Perichaena corticalis*, *Trichia varia*). Тот факт, что столь банальные виды были найдены нами в Харьковской Лесостепи впервые, свидетельствует о недостаточной изученности данной территории в аспекте разнообразия миксомицетов.

Новыми для Лесостепной зоны Украины, без учета новых для Украины в целом, являются 55 видов:

<i>Arcyria minuta</i>	<i>E. minutum</i>	<i>Ph. conglomeratum</i>
<i>Badhamia foliicola</i>	<i>Enerthenema papillatum</i>	<i>Ph. decipiens</i>
<i>B. utricularis</i>	<i>Fuigo cinerea</i>	<i>Ph. didermoides</i>
<i>Clastoderma debaryanum</i>	<i>F. muscorum</i>	<i>Ph. flavicomum</i>
<i>Collaria arcyrionema</i>	<i>Hyporhamma abietima</i>	<i>Ph. gyrosum</i>
<i>Craterium aureum</i>	<i>H. calyculata</i>	<i>Ph. leucophaeum</i>
<i>Comatricha alta</i>	<i>Lamproderma scintillans</i>	<i>Ph. notabile</i>
<i>C. longipila</i>	<i>Licea biforis</i>	<i>Ph. psittacinum</i>
<i>C. pulchella</i>	<i>L. castanea</i>	<i>S. pallida</i>
<i>Cribraria microcarpa</i>	<i>L. kleistobolus</i>	<i>S. virginensis</i>
<i>C. rufa</i>	<i>L. minima</i>	<i>Stemonitopsis amoena</i>
<i>C. tenella</i>	<i>L. parasitica</i>	<i>S. hyperopta</i>
<i>Diachaea subsessilis</i>	<i>Lycogala exiguum</i>	<i>Symphytocarpus</i>
<i>Dictydiaethalium plumbeum</i>	<i>L. terrestre</i>	<i>amaurochaetoides</i>
<i>Didymium difforme</i>	<i>Lachnobolus atrus</i>	<i>Trichia affinis</i>
<i>D. serpula</i>	<i>Macbrideola cornea</i>	<i>T. botrytis</i>
<i>Echinostelium arboreum</i>	<i>Paradiacheopsis fimbriata</i>	<i>T. lutescens</i>
<i>E. apitectum</i>	<i>P. solitaria</i>	<i>Tubulifera casparyi</i>
<i>E. elachiston</i>	<i>Physarum bitectum</i>	

Среди перечисленных видов в равной степени преобладают представители порядков Stemonitales (16 видов; 29,1%) и Physarales (16 видов; 29,1%). При этом, порядок Stemonitales составляет в биоте парка на треть меньшую долю (20,3%), чем среди видов, новых для Лесостепной зоны. Вероятно, виды порядка Stemonitales изучены в целом в Украине достаточно хорошо, однако в основном за пределами лесостепи; согласно литературным данным – преимущественно в Крымских, Карпатских и Западноукраинских лесах (см. Гл.2). Представители остальных порядков распределяются следующим образом: Liceales (12 видов; 21,8%), Trichiales (6 видов; 10,9%), Echinosteliales (5 видов; 9,1%), Protosteliales – ни одного вида. Обращает на себя внимание, что все найденные представители порядка Echinosteliales обладают достаточно высоким уровнем новизны: из шести видов один является новым для Украины, и остальные пять – новыми для Лесостепной зоны. Очевидно, что данная группа до сих пор очень слабо изучена в целом в Украине, и в частности в лесостепной зоне страны.

Новыми для Украины являются 26 видов:

<i>Arcyria affinis</i>	<i>D. montanum</i>	<i>Paradiachaeopsis rigida</i>
<i>A. helvetica</i>	<i>Didymium dubium</i>	<i>Physarum confertum</i>
<i>A. stipata</i>	<i>D. iridis</i>	<i>Ph. vernalis</i>
<i>Badhamia gracilis</i>	<i>D. minus</i>	<i>Reticularia intermedia</i>
<i>Craterium brunneum</i>	<i>Echinostelium coelocephalum</i>	<i>R. splendens</i>
<i>Cribraria intricata</i>	<i>Fuligo candida</i>	<i>S. peritricha</i>
<i>Diderma cingulatum</i>	<i>F. leviderma</i>	<i>S. flaccidus</i>
<i>D. deplanatum</i>	<i>F. luteonitens</i>	<i>Tubulifera microsperma</i>
<i>D. effusum</i>	<i>Lycogala conicum</i>	

Среди приведенных видов, 14 (53,8%) относятся к порядку Physarales, который в целом формирует лишь 35,0% исследуемой биоты. Данный факт может свидетельствовать о том, что, среди всех порядков миксомицетов, Physarales изучены в Украине в наименьшей степени. Представители остальных порядков распределяются следующим образом: Liceales (5; 19,2%), Trichiales (3; 11,5%), Stemonitales (3; 11,3%), Echinosteliales (1 вид; 3,8%), Protosteliales – ни одного вида.

Ниже приводятся оригинальные описания новых для Украины видов миксомицетов. В некоторых случаях описания дополнены комментариями относительно морфологических и экологических особенностей собранных нами образцов. Для каждого вида приведены данные о его общем распространении и субстратной приуроченности.

***Arcyria affinis* Rostaf., Sluzowce Monogr. 276 (1875); emend. Nannenga-Bremekamp, Proc. K. Ned. Akad. Wetensch., C 71(1): 39 (1968).**

Спорангии скученные, в больших группах, в закрытом состоянии 2,0-3,5 мм выс., винно-красные, темно-красные, впоследствии красновато-коричневые. Ножка не более 0,1 мм выс., заполнена сферическими клетками. Перидий сохраняется в виде чашечки, и иногда – крышечки на вершине сети капиллиция. Чашечка обычно глубокая, иногда ассиметричная, со слабо выраженной радиальной складчатостью. Сеть капиллиция рыхлая, легко отделяющаяся от чашечки, до 8 мм дл. Нити капиллиция орнаментированы полукольцами и шипами, расширенными и закругленными на концах. Споры в массе темно-красные, в проходящем свете почти бесцветные, 7-8 μm в диам., орнаментированные слабовыраженными бородавочками. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Швеция), Австралия, Новая Зеландия [132; 168].

Субстратная приуроченность: развивается преимущественно на мертвой древесине [132; 168].

Комментарии: помимо древесины, данный вид отмечен нами на самых различных субстратах: почве, мхах, плодовых телах грибов.

***Arcyria helvetica* (Meyl.) H. Neubert, Nowotny, K.Baumann, Caroleinea 47:43 (1989);** \equiv *Arcyria incarnata* var. *helvetica* Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 46:55 (1910), \equiv *Arcyria adnata* var. *helvetica* (Meyl.) Sacc. et Trotter, in Saccardo, Syll. Fung. 22:811 (1913).

Спорангии собраны в небольшие группы, общей высотой 2,5 мм. Спороносная часть 1,0-1,5 мм в диам., красная. Гипоталлус темный, пленчато-волокнустый. Ножка 1-1,5 мм выс., прямостоячая или слегка наклоненная, темноокрашенная. Перидий винно-красный, непрозрачный, лакированно блестящий, вскрывающийся с образованием глубокой, конической или полусферической чашечки до 1 мм выс. Сеть капиллиция жесткая, выступает из чашечки на высоту, не большую, чем высота самой чашечки. Нити капиллиция до 4 μm в диам., орнаментированы гребнями, полукольцами, бородавочками. Споры в массе темно-красные, 7,5 μm в диам., слабобородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Германия, Нидерланды). Редкий вид [171].

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине, мертвой коре и на веточном опаде [168; 171].

Комментарии: собранные нами образцы отличаются сравнительно длинными ножками (в литературе предлагается диапазон 0,5-1 (1,5) мм [162]) и небольшой высотой сети капиллиция; последняя, согласно иллюстрациям Г.Найберта с соавт. [171], может быть, по крайней мере, в два раза выше.

Arcyria stipata (Schwein.) Lister, *Monogr. Mycetozoa* 189 (1894); \equiv *Leangium stipatum* Schwein., *Trans. Amer. Philos. Soc.* 4:258 (1832), \equiv *Hemiarcyria stipata* (Schwein.) Rostaf., *Sluzowce Monogr. Suppl.* 41 (1876), \equiv *Hemitrichia stipata* (Schwein.) T.Macbr., *N. Amer. Slime-Moulds* 204 (1899).

Спорангии в тесных группах, сидячие или на коротких стебельках, искривленные, переплетенные, до 3 мм дл. Перидий часто сохраняется при созревании – почти целиком, либо в виде чашечки и глубокого колпачка, сереневато- или желтовато-коричневый, местами с бронзовым блеском. Капиллиций образует крайне эластичную сеть, которую можно растянуть на 5-7 см. Нити капиллиция 4-5 μm в диам., орнаментрованы бородавчатыми спиралями, напоминают таковые у рода *Hyporhamma*. Споры в массе коричневатого или розовато-серые, в проходящем свете почти бесцветные, 6-7 μm в диам. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Россия), Азия, Северная и Южная Америка, Новая Зеландия, Океания [47; 168].

Субстратная приуроченность: на мертвой древесине и других растительных остатках [47; 168].

***Badhamia gracilis* (T. Macbr.) T. Macbr., in Macbride et Martin, Myxomycetes 35 (1934); = *Badhamia melanospora* Speg., Anales Soc. Ci. Argent. 10:150 (1880), ≡ *Badhamia gracilis* var. *melanospora* (Speg.) A.Castillo, G.Moreno et Illana, Mycotaxon 57:169 (1996), = *Badhamia macrocarpa* var. *gracilis* T.Macbr., N. Amer. Slime-Moulds, ed.2 37 (1922).**

Спорангии в группах, в основном стебельчатые, сферические, 0,5-0,7 мм в диам., до 1,5 мм выс., белые. Гипоталлюс желтовато-коричневатый, слабо выраженный. Ножка бороздчатая, часто изогнутая, желтая или охряная, темнеющая при основании, достигает половины общей высоты спорангия. Перидий однослойный, белый, полупрозрачный. Капиллиций пропитан известью, имеет вид белой объемной сети, узелки которой вытянутые, полигональные, с угловатыми зубчатыми краями. Споры в массе черные, в проходящем свете пурпурно-коричневые, слегка угловатые (выглядят смятыми), 11-12 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Нидерланды, Средиземноморье), Азия, Африка, Северная и Южная Америка [132; 168].

Субстратная приуроченность: отмечается на опаде, мертвой древесине и коре, остатках травянистых растений и суккулентов [132; 168].

Комментарии: у некоторых из собранных нами образцов спорангии имеют длинные ножки, несколько превосходящие половину общей высоты спорангия.

***Craterium brunneum* Nann.-Bremek., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 76(5):481 (1973).**

Спорангии собраны в группы, часто расположены рядами, обратно-конусовидные, чашевидные, 0,3 мм в диам., до 1 мм выс., каштаново-коричневые,

желтовато-коричневые. Гипоталлюс слабовыраженный. Ножка 0,5 мм выс., прямая, коричневая, достигает половины общей высоты спорангия. Перидий блестящий, коричневый, без отложений извести, формирует хорошо выраженную крышечку, окруженную воротничком, образованным продолжением боковой стенки спорангия. Капиллиций восток из белых полигональных узелков, связанных прозрачными нитями. Споры в массе коричневые, в проходящем свете лилово-коричневые, слегка угловатые (выглядят смятыми), 10-11 μm в диам., мелкбородавчатые. Плазмодий кремово-белый.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Франция). Редкий вид [132; 168].

Субстратная приуроченность: отмечается на мхах, листовом и веточном опаде, живых листьях.

Комментарии: некоторые авторы [147] рассматривают *C. brunneum* в качестве синонима *C. minutum* (Leers) Fr. Однако мы, вслед за Н.Е.Нанненга-Бремекампа и Б.Ингом [132; 168] рассматриваем этот вид как самостоятельный. *C. brunneum* принципиально отличается от *C. minutum* окраской перидия (у *C. minutum* он желтый), вытянутыми пропорциями спорофора, плоской поверхностью крышечки (у *C. minutum* она выпуклая), и наличием уникального воротничка вокруг крышечки.

***Cribraria intricata* Schrad., Nov. Gen. Pl. 7 (1797);** \equiv *Trichia intricata* (Schrad.) Poir., in Lamarck, Encycl. 8:56 (1808), = *Cribraria dictydioides* Cooke et Balf. f., in Masee, Monogr. Muxogastr. 65 (1892), = *Cribraria intricata* var. *dictydioides* (Cooke et Balf.f.) Lister, Monogr. Mycetozoa 144 (1894), = *Cribraria intricata* var. *simlae* K.S.Thind et T.N.Lakh., Indian Phytopathol. 21:95 (1968).

Спорангии сферические, 0,5-0,7 мм в диам., охряные или темнокоричневые, на стебельке 1,5 мм выс. Гипоталлюс темнокоричневый. Перидий сетчатый, его нижняя часть (от трети до половины) представлена чашечкой. Узелки перидия 10×10-15 μm , плоские, звездчатые, 5-6 отростков узелка соединено с нитями перидия, и еще 1-3 отростка свободные. Споры в массе охряные, в проходящем свете желтоватые, 5-6 μm в диам. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания), Северная Америка, Новая Зеландия. В Европе очень редок [132; 168].

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине хвойных и лиственных пород [132; 168].

Комментарии: *C. intricata* очень близка к *Cribraria tenella* Shrad. Различие между этими видами заключается в длине стебелька (у *C. tenella* он достигает 3 мм), размерах чашечки (почти отсутствует у *C. tenella*) и особенностях отростков узелков (у *C. tenella* все отростки связаны с нитями перидия) [132]. Однако согласно иллюстрациям Н.Е.Нанненга-Бремекампа [168] *C. tenella* также имеет свободные отростки; по утверждению автора, их меньше, чем у *C. intricata*. Таким образом, морфологические различия между видами ограничиваются длиной стебелька и размерами чашечки. В соответствии с этими критериями, образец ML₃ 06 относится к *C. intricata*.

***Diderma cingulatum* Nann.-Brwemek., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 71(2):191 (1968).**

Спорангии собраны в обширные тесные группы, сидячие, цилиндрические, при виде сверху полигональные от взаимного сжатия, белые, 0,4-0,5 мм в диам. Гипоталлюс мощный, пропитанный известью, белый. Перидий двуслойный, наружный слой представляет собой гладкую известковую корку, являющуюся продолжением гипоталлюса; внутренний перидий пленчатый, серо-коричневый. Колонка цилиндрическая или слег ка веретеновидная, пропитана известью, белая или кремовая. Капиллиций в виде бесцветных или коричневатых нитей, изредка дихотомически ветвящийся, между сближенными нитями иногда образуются анастомозы. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете лилово-коричневые, 10 μm в диам., крупными бородавочками и тонкими гребнями. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Нидерланды), Азия, Северная Америка [132; 168].

Субстратная приуроченность: отмечается побегах живых травянистых растений, листовом опаде, реже на мертвой древесине [132; 168].

Комментарии: в литературе [132] указывается широкий диапазон размеров спор (до 14 μm), однако изученный нами материал имеет споры не более 10 μm . В целом, *D. cingulatum* является легко узнаваемым видом, благодаря уникальной форме колонки, не свойственной другим видам рода. Найденный нами образец отмечен на нетипичном субстрате – мохообразных.

Diderma deplanatum Fr., Syst. Mycol. 3:110 (1829); \equiv *Leocarpus deplanatus* (Fr.) Fr., Summa Veg. Scand. 450 (1849), \equiv *Chondrioderma deplanatum* (Fr.) Rostaf., Sluzowce Monogr. Suppl. 17 (1876), \equiv *Chondrioderma niveum* var. *deplanatum* (Fr.) Lister, Monogr. Mycetozoa 80 (1894), \equiv *Diderma niveum* subsp. *deplanatum* (Fr.) G.Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, ed. 2 106 (1911), \equiv *Diderma niveum* subsp. *deplanatum* (Fr.) G.Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, ed. 2 106 (1911), = *Diderma contortum* Hoffm., Fl. Crypt. Germ. 3:pl.9,f.2a (1795), = *Diderma deplanatum* f. *pulverulentum* Meslin, Bull. Soc. Linn. Normandie 7:176 (1925).

Плазмодиокарпы уплощенные, вытянутые, иногда покрывающие субстрат в виде корки, повторяя его неровности, 0,2 мм выс., 1,0-1,5 мм шир., белые. Гипоталлюс не выражен. Перидий двуслойный, наружный слой представляет собой гладкую и ломкую известковую корку, внутренний пленчатый. Колонка отсутствует. Капиллиций в виде темно-бурых нитей, изредка дихотомически ветвящийся, местами бородавчатый. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете коричневые, 10-11 μm в диам., покрытые мелкими частыми бородавочками. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия), Азия, Северная Америка, Новая Зеландия [47; 132; 168].

Субстратная приуроченность: развивается преимущественно на листовом опаде и мохообразных, реже на мертвой древесине [47; 132; 168].

***Diderma effusum* (Schwein.) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat.Hist. 16:155 (1894);**
 ≡ *Physarum effusum* Schwein., Trans. Amer. Philos. Soc. 4:257 (1832), ≡ *Chondrioderma reticulatum* var. *effusum* (Schwein.) Torrend, Brotúria, Súr. Bot. 7: 99 (1908), = *Didymium reticulatum* Rostaf., in Fuckel, Jahrb. Nassauischen Vereins Naturk. 27-28:73 (1873), = *Chondrioderma reticulatum* (Rostaf.) Rostaf., Sluzowce Monogr. 170 (1874), = *Diderma reticulatum* (Rostaf.) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat.Hist. 16:155 (1894), = *Diderma effusum* var. *pachytrichon* Nann.-Bremek., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 76(5):485 (1973), = *Diderma effusum* var. *microsporum* Nann.-Bremek. et Y.Yamam., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 90(3):321 (1987), = *Diderma microsporum* (Nann.-Bremek. et Y.Yamam.) Y.Yamam., Мухомycete Biota Japan 279(1998).

Спорангии и плазмодиокарпы собраны в обширные тесные группы, уплощенно-подушковидные, 0,2-0,4 мм выс., при виде сверху округлые, овальные, вытянутые, 0,5 мм шир., 0,6-1,0 мм дл., белые. Гипоталлюс малозаметный. Перидий двуслойный, наружный слой представляет собой гладкую известковую корку, внутренний пленчатый, серо-коричневый. Колонка полушковидная, желтоватая до красно-коричневой, часто имеет вид утолщения в основании спорангия. Капиллиций в виде бесцветных или лилово-коричневых нитей, изредка дихотомически ветвящийся. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете лилово-коричневые, 7-9(10) μm в диам., покрытые мелкими сгруппированными бородавочками. Плазмодий молочно-белый.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Нидерланды, Франция), Северная Америка.

Субстратная приуроченность: развивается на листовом и веточном опаде, отмерших частях травянистых растений, реже на коре.

Комментарии: в условиях Гомольшанских лесов *D. effusum* проявляет необычную широту субстратной приуроченности. Помимо всего разнообразия типичных субстратов, данный вид отмечен нами также на живых травянистых растениях и мохообразных.

***Diderma montanum* (Meyl.) Meyl., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15-16:311 (1913);** ≡ *Chondrioderma montanum* Meyl., Bull. Soc. Bot. Genève 2:262 (1910), = *Chondrioderma radiatum* var. *album* Torrend, Brotéria, Sér. Bot. 7:108 (1908), = *Diderma umbilicatum* var. *album* (Torrend) Meyl., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15-16:311-313 (1913), = *Diderma umbilicatum* f. *alba* (Torrend) Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 56:68 (1925), = *Diderma montanum* var. *album* (Torrend) G. Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, ed. 3 84 (1925), = *Diderma umbilicatum* var. *flavogenitum* Meyl., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15-16:311-313 (1913), = *Diderma montanum* var. *roseum* Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 52:450 (1919).

Спорангии в небольшой группе, стебельчатые или сидячие, 0,7-1,6 мм выс., уплощенно-сферические, 0,6-0,8 мм в диам., кремово-белые. Гипоталлюс дисковидный, малозаметный. Ножка достигает высоты спорангия, белая или желтовато-коричневая, пропитана известью. Перидий двуслойный, наружный слой представляет собой белую гладкую известковую корку, внутренний пленчатый, коричневый. Колонка небольшая, сферическая, темно-коричневая. Капиллиций в виде темно-коричневых, светлеющих на концах нитей, слабо дихотомически ветвящийся. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете лилово-коричневые, 9 μm в диам., равномерно покрытые бородавочками. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Литва, Нидерланды, Россия, Швейцария), Азия, Африка, Северная Америка. Редкий вид [47; 132].

Субстратная приуроченность: отмечается на листовом и веточном опаде, мохообразных, остатках травянистых растений [47; 132].

Комментарии: Найденный образец отмечен на нетипичном субстрате – мертвой древесине *Betula pendula*, покрытой мхами.

***Didymium dubium* Rostaf., Sluzowce Monogr. 152 (1874);** = *Physarum tussilaginis* Berk. et Broome, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 4 17:139 (1876), = *Didymium tussilaginis*

(Berk. et Broome) Masee, Monogr. Muxogastr. 244 (1892), = *Didymium wilczekii* Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 44:290 (1908).

Плодоношения в виде плазмодиокарпов, иногда сопровождаемых спорангиями, сидячих, уплощенных. Плазмодиокарп имеет форму перфорированной пластинки или сети, 0,4 мм шир., до 8 мм дл., серый, голубовато-серый. Гипоталлюс распростертый, беловатый. Перидий однослойный, пленчатый, бесцветный, покрытый звездчатыми кристаллами извести. Колонка отсутствует. Капиллиций ветвящийся, эластичный, с мелкими темными утолщениями. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете бледно-лилово-коричневые, 12-13 μm в диам., равномерно покрытые бородавочками, собранными в гребни. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Россия), Азия, Северная Америка. Редкий вид [47; 132].

Субстратная приуроченность: развивается на листовом и веточном опаде, отмерших частях травянистых растений [47; 132].

Didymium iridis (Ditmar) Fr., Syst. Mycol. 3:120 (1829); \equiv *Cionium iridis* Ditmar, in Sturm, Deutschl. Fl. Pilze 1(1):13 (1813), = *Cionium xanthopus* Ditmar, in Sturm, Deutschl. Fl. Pilze 1(1):87 (1816), = *Didymium xanthopus* (Ditmar) Fr., Syst. Mycol. 3:120 (1829), = *Physarum xanthopus* (Ditmar) Schwein., Trans. Amer. Philos. Soc. 4:257 (1832), = *Didymium nigripes* var. *xanthopus* (Ditmar) Lister, Monogr. Mycetozoa 98 (1894), = *Didymium proximum* Berk. et M.A.Curtis, Grevillea 2:52 (1873), = *Didymium elegantissimum* Masee, Monogr. Muxogastr. 243 (1892).

Спорангии в разреженных группах, редко скученные, на ножках, уплощенно-сферические, белые, 1,5 мм выс., 0,5-0,6 мм в диам. Гипоталлюс дисковидный, малозаметный. Перидий тонкий, пленчатый, инкрустирован звездчатыми кристаллами извести. Ножка обычно тонкая, шиловидная, коричневая, желтовато-коричневая или оранжевая, составляет 2/3 - 3/4 общей высоты спорангия, редко короче. Колонка полусферическая, бежевая. Капиллиций состоит из тонких

бесцветных ветвящихся нитей, иногда с мелкими утолщениями. Споры 7-9 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Россия, Франция), Азия, Северная и Южная Америка. Космополит [47; 132; 168]

Субстратная приуроченность: на остатках травянистых растений, реже на опаде, мертвой древесине, помете травоядных животных [47; 132; 168].

Didymium minus (Lister) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16:145 (1894); \equiv *Didymium farinaceum* var. *minus* Lister, Monogr. Mycetozoa 97 (1894), = *Didymium melanospermum* var. *minus* (Lister) G.Lister, in Lister, Monogr. Mycetozoa, ed. 2 129 (1911), = *Didymium melanospermum* var. *minus* (Lister) Dearn. et House, New York State Mus. Bull. 266:58 (1925), = *Didymium humile* Hazsl., Oesterr. Bot. 27:84 (1877).

Спорангии в небольших группах, на ножках, уплощенно-сферические, 0,4-0,6 мм в диам., белые или бледно-серые, с углублением в основании ножки. Гипоталлус дисковидный, малозаметный. Ножка прямая, достигает высоты спорангия или несколько ее превосходит, черная, непрозрачная. Перидий однослойный, темно-коричневый, пленчатый, покрытый звездчатыми кристаллами извести. Колонка полусферическая, темно-коричневая. Капиллиций в виде бесцветных или лилово-коричневых нитей, слабо дихотомически ветвящийся, извилистый. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете лилово-коричневые, 9-11 μm в диам., покрытые мелкими бородавочками и группами крупных бородавочек. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Россия, Средиземноморье, Франция), Азия, Северная и Южная Америка. Космополит [47; 132; 168].

Субстратная приуроченность: отмечается на остатках травянистых растений, мхах, листовом опаде.

Комментарии: помимо типичных субстратов, данный вид отмечен нами также на мертвой коре *Quercus robur* L. и веточном опаде *Populus tremula* L.

***Echinostelium coelocephalum* T.E. Brooks et H.W. Keller, in Keller et Brooks, Mycologia 68(6):1212 (1977).**

Спорангий одиночный, на ножке, сферический, 30-40 μm в диам., белый, сероватый. Гипоталлюс не выражен. Ножка прямая, светлая, полупрозрачная, 50-60 μm выс. Перидий рано исчезает. Колонка споровидная, сферическая, около 10 μm в диам., с несколькими рубцами от прикрепления спор. Споры серовато-белые, в проходящем свете прозрачные, 8-10 μm в диам., гладкие. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Испания, Франция), Азия, Северная и Южная Америка. Редкий малоизученный вид, известный по единичным находкам [132; 212].

Субстратная приуроченность: развивается на коре живых деревьев [132; 212].

***Fuligo candida* Pers., Observ. Mycol. 1:92 (1796); = *Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg., Prim. Fl.Holsat. 112 (1780).**

Эталии подушковидные, светло серые или белые, 1-3(5) см в диам. Гипоталлюс белый, известковый. Кортекс белый, крупно-зернистый. Перидий спорангиев белый, кальцифицированный. Капиллиций состоит из прозрачных, местами расширенных нитей и веретеновидных узелков извести. Споры в массе темнокоричневые, в проходящем свете коричневые, 7-9 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий белый.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия), Азия [132; 168].

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине и коре, а также на компонентах подстилки и мхах [132; 168].

Комментарии: многие авторы рассматривают данный вид как разновидность широко распространенного *F.septica* (L.) F.H.Wigg. [22; 47; 153], в связи с чем о нахождении *F. candida* на территории Украины до сих пор не сообщалось, хотя этот вид, по нашим наблюдениям, широко распространен и встречается в массовом количестве.

Как показал Б.Инг [132], *F. candida* четко отличается от *F. septica* белой окраской перидия спорангиев.

***Fuligo leviderma* Н. Neubert, Nowotny et К. Baumann, Мухомyceten 2:211 (1995).**

Эталии полусферические, 1-2,5 см в диам., до 1,5 см выс. Кортекс корковидный, хрупкий, до 0,1 мм толщ., коричневый, красновато- или желтовато-коричневый, гладкий или слабобороздчатый. Гипоталлюс образует основание эталия, корковидный. Псевдокапиллиций в виде извилистых перфорированных пластин, белый, непрозрачный. Капиллиций состоит из прозрачных трубочек и веретеновидных узелков 25-95 μm дл. Гранулы извести в капиллиции 1-2 μm в диам. Споры округлые, 6-7 μm в диам., мелкобородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Германия). Распространение за пределами Европы не изучено [172].

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине и коре [172].

***Fuligo luteonitens* L.G. Krieglst. et Nowotny, in Neubert, Nowotny et Baumann, Мухомyceten 2:213 (1995).**

Эталии подушковидные, каплевидные, неправильно-веретеновидные, 1-4 см дл., до 1 см выс. Кортекс корковидный, хрупкий, до 0,1 мм толщ., желтый, охряно-, белесо- или коричневатожелтый, волокнисто-бороздчатый. Гипоталлюс образует основание эталия, корковидный. Псевдокапиллиций в виде извилистых перфорированных пластин, прозрачный (на фоне споровой массы выглядит темно-серым). Капиллиций состоит из прозрачных трубочек и округлых, легко разрушающихся узелков 40-60 μm дл. Гранулы извести в капиллиции 2-3 μm в диам. Споры широкоовальные, 7×8-9 μm в диам., мелкобородавчатые, один из полюсов споры окрашен слабее. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Германия). Распространение за пределами Европы не изучено [172].

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине и коре [172].

Lycogala conicum Pers., Syn. Meth. Fung. 159 (1801); \equiv *Dermodium conicum* (Pers.) Rostaf., Sluzowce Monogr. 284 (1875), \equiv *Antonigepia conica* (Pers.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(3):443 (1898), = *Lycogala atropurpureum* Berk. et Broome, J. Linn. Soc., Bot. 14:82 (1873), = *Lycogala nitidum* Berk. et Broome, J. Linn. Soc., Bot. 14:81 (1873), = *Lycogala conicum* var. *pustulatum* K.S.Thind, Indian Phytopathol. 78 (1977).

Эталии одиночные или в небольших группах, тупоконические или реже сферические, на суженном основании, серовато-коричневые, 2-4 мм выс, 2 мм в диам. Кортикальные чешуйки темно-бурые, черные, местами сливающиеся в сеть. Псевдокапиллиций виде тонких трубочек, 3-8 μm в диам. Споры в массе коричневато-желтые, в проходящем свете желтоватые, 5-7 μm в диам., сетчатые. Плазмодий ярко-розовый.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Нидерланды, Польша) Азия, Северная и Южная Америка [47; 132].

Субстратная приуроченность: встречается на мертвой древесине лиственных деревьев [47; 132].

Комментарии: *L. conicum* была отмечена нами (причем в массовом количестве) только в течение летнего сезона 2004 г., который был крайне холодным ($t_{\text{возд.}}$ 15-17 $^{\circ}\text{C}$ в середине дня).

Paradiacheopsis rigida (Brânză) Nann.-Bremek., in Martin et Alexopoulos, Myxomycetes 231 (1969); \equiv *Comatricha laxa* var. *rigida* Brândză, Ann. Sci. Univ. Jassy 11:126 (1921).

Спорангии на ножке, (0,3)0,4-0,5 мм выс., сферические, 0,2-0,3 мм в диам., темно-коричневые. Гипоталлюс дисковидный, коричневый. Ножка прямая, при основании коричневая, сетчато-волокнистая, к вершине заостренная, черная. Колонка является продолжением ножки, шиловидная, черная, доходит до верхней трети спорангия, где разделяется на несколько ветвей капиллиция, отходящих под прямым углом к ней, иногда с некоторым наклоном вниз. Нити капиллиция дихотомически ветвящиеся, на концах образуют короткие ответвления и единичные

анастомозы. Споры в массе темнобурые, в проходящем свете серовато-коричневые, 9-10 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания), Южная Америка (Белиз).

Редкий вид.

Субстратная приуроченность: развивается на коре живых деревьев.

***Physarum confertum* T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds, ed.2:64 (1922).**

Спорангии мелкие, скученные, сидячие или на выростах гипоталлюса, полусферические или неправильной формы, несколько сжатые при основании, 0,2-0,4 мм в диам., светло-серые или почти черные. Гипоталлюс бесцветный или красновато-коричневый. Перидий однослойный, кальцифицированный или лишенный извести, и тогда прозрачный, с радужным блеском. Колонка отсутствует. Капиллий бесцветный или беловатый, с очень мелкими, удлиненными узелками. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете бледно-лилово-коричневые, 10-13 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания), Азия, Африка, Северная Америка. Редкий вид [132; 168].

Субстратная приуроченность: отмечается на листовом и веточном опаде, мохообразных, побегах живых травянистых растений [132; 168].

***Physarum vernum* Sommerf., in Fries, Syst. Mycol. 3:146 (1829);** \equiv *Badhamia verna* (Sommerf.) Rostaf., Sluzowce Monogr. 145 (1874), = *Physarum vernum* f. *badhamioides* Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 50:5 (1914), = *Physarum vernum* var. *iridescens* G.Lister, Guide Brit. Mycetozoa, ed. 425 (1919), = *Badhamia panicea* var. *nivalis* Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 56:66 (1925), = *Physarum styriacum* Gottsb., Nova Hedwigia 12:245 (1966), = *Physarum vernum* f. *parvisporum* H. Singer, G. Moreno et Illana, Oesterr. Z. Pilzk. 13:88 (2004).

Спорангии сидячие, переходящие в короткие плазмодиокарпы, 0,3-1 мм в диам., белые или беледно-серые. Гипоталлюс слабовыраженный. Перидий однослойный, обильно инкрустирован мелкозернистой известью. Колонка

отсутствует. Капиллиций образует плотную сеть, содержит крупные полигональные узелки. Споры в массе и в проходящем свете темно-коричневые, 10-13 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Россия), Азия (Индия, Япония), Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия [47; 132; 168].

Субстратная приуроченность: встречается преимущественно на листовом опаде и отмерших частях растений [47; 132; 168].

***Reticularia intermedia* Nann.-Bremek., Acta Bot. Neerl. 7:773 (1958);**
 \equiv *Enteridium intermedium* (Nann.-Bremek.) M.L. Farr, Taxon 25(4):514 (1976).

Эталий одиночный, подушковидный, 14 мм в диам. светло-красновато-коричневый. Гипоталлюс окружает основание плодового тела в виде белого кольца. Кортекс тонкий, полупрозрачный, матовый. Псевдокапиллиций состоит из тонких ветвящихся нитей, без расширений. Споры в массе коричневые, в проходящем свете бледно-коричневые, 7-9 μm в диам., сетчатые. Плазмодий желтовато-белый.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Нидерланды), Северная Америка [132; 168].

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине [132; 168].

Комментарий: нами данный вид был обнаружен на коре опавшей ветки *Quercus robur* L.

***Reticularia splendens* Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15:137 (1893);**
 \equiv *Enteridium splendens* (Morgan) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds 151 (1899), = *Reticularia rozeana* Rostaf., Sluzowce Monogr. Suppl. 33 (1876), = *Enteridium rozeanum* (Rostaf.) Wingate, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 41:156 (1889).

Эталии одиночные или образуют небольшие группы, подушковидные, овальные или неправильной формы, (0,5)1-4 см, бронзово-коричневые. Гипоталлюс окружает основание плодового тела в виде тонкого желтовато-белого кольца. Кортекс тонкий, блестящий. Псевдокапиллиций в виде анастомозирующих пластин, образующих

объемную сеть. Споры в массе красновато- или серовато-коричневые, в проходящем свете бледно-коричневые, 6,0-8,0 μm в диам., орнаментированы сеточкой. Плазмодий кремово-белый, затем розовато-коричневый.

Общее распространение: Европа (Германия, Швейцария). Редкий вид [171].

Субстратная приуроченность: распространен преимущественно на мертвой древесине, реже на коре живых деревьев [171].

Комментарии: в скоплениях плодовых тел, наряду с крупными, обнаруживаются очень мелкие (0,5-1 см в диам.), но полностью сформировавшиеся эталии; в литературе же указывается, что нижний предел размеров эталиев *R.splendens* составляет 2 см [132].

Stemonitopsis peritricha (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek., *Nederlandse Myxomyceten (Zutphen) 212 (1975)*; \equiv *Comatricha peritricha* Nann.-Bremek., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C.74 (4) : 361 (1971).

Спорангии в небольшой тесной группе, цилиндрические, 2-2,5 мм выс., темнокоричневые. Гипоталюс слабовыраженный. Перидий рано исчезает. Ножка короткая, не более 0,3 мм, черная, при основании слабо сетчато-волокнистая. Колонка является продолжением ножки, нитевидная, черная, доходит до вершины спорангия. Скелетные нити капиллиция образуют объемную сравнительно мелкоячеистую сеть. Поверхностная сеть выражена, образует мелкие полигональные ячейки со свободными окончаниями. Споры в массе темнобурые, в проходящем свете коричневые, 7-8 μm в диам., бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Нидерланды), Азия. Редкий вид, известен по единичным находкам [168].

Субстратная приуроченность: распространен преимущественно на побегах живых травянистых растений [168].

Комментарии: от близких видов рода, *S. peritricha* отличается очень короткими ножками, своеобразной морфологией скелетных нитей. Сочетание бородавчатой орнаментации спор с их диаметром в 7-8 μm также является уникальным в пределах рода *Stemonitopsis*.

Symphytocarpus flaccidus (Lister) B. Ing et Nann.-Bremek., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 70(2):217 (1967); \equiv *Stemonitis splendens* var. *flaccida* Lister, Monogr. Mycetozoa 112 (1894), \equiv *Comatricha flaccida* (Lister) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat.Hist. 16:135 (1894), = *Amaurochaete ferruginea* T.Macbr. et G.W.Martin, in Martin, J. Wash. Acad. Sci. 22(4):89 (1932).

Группы спорангиев имеют форму усеченного конуса или цилиндра, 0,7-1,0 см выс., 0,8-1,0 см шир., коричневые. Спорангии нитевидные, 0,5 мм в диам., местами сливающиеся. Гипоталлус пленчатый, серебристый. Перидий рано исчезает, местами сохраняется в виде неправильных фрагментов. Колонка черная, слегка извилистая, местами утолщенная. Иногда колонки соседних спорангиев сливаются. Капиллиций в виде незамкнутой крупноячеистой сети, с плоскими полигональными утолщениями в местах ветвления, с длинными свободными окончаниями или крупноячеистой сетью на периферии. Споры 9,0 μ m в диам., слабо-бородавчатые. Плазмодий не наблюдали.

Общее распространение: Европа (Великобритания, Германия, Нидерланды), Азия, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия [132; 168].

Субстратная приуроченность: распространен преимущественно на коре валежных деревьев [132; 168].

Комментарии: В литературе [132; 168] указывается, что *S. flaccidus* предпочитает развиваться на коре хвойных деревьев, однако в условиях Гомольшанских лесов это вид приурочен к лиственным породам.

Tubulifera microsperma (Berk. et M.A. Curtis) Lado, Cuad. Trab. Fl. Micol. Iber. 16:87 (2001); \equiv *Licea microsperma* Berk. et M.A.Curtis, in Berkeley, Grevillea 2:68 (1873), \equiv *Tubifera microsperma* (Berk. et M.A.Curtis) G.W.Martin, Mycologia 39(4):461 (1947), = *Licea stipitata* Berk. et Ravenel, in Berkeley et Curtis, Proc. Amer. Acad. Arts 4:125 (1860), = *Tubulina stipitata* Berk. et Ravenel ex Rostaf., Sluzowce Monogr. 223 (1875), = *Tubifera stipitata* (Berk. et Ravenel ex Rostaf) T.Macbr., N. Amer. Slime-

Moulds 157 (1899), = *Tubifera ferruginosa* var. *stipitata* (Berk. et Ravenel ex Rostaf.) Torrend, Brotéria, Sñr. Bot. 7: 22 (1908).

Псевдоэталлии 0,5-3,0 см, темно-коричневые. Гипоталлюс светло-коричневый, губчатый, в виде подставки или короткого толстого стебелька до 2 мм выс., на котором расположен псевдоэталлий. Крышечки спорангиев слабовыпуклые, округлые или слегка полигональные. Споры 4-5 μm в диам., в массе бледно-коричневые, в проходящем свете почти бесцветные, орнаментированы слабой сеточкой. Плазмодий белый, затем каштаново-коричневый.

Общее распространение: Европа (Россия), Азия, Северная и Южная Америка.

Субстратная приуроченность: развивается на мертвой древесине лиственных и хвойных пород [47; 168].

Комментарии: Стебельчатый гипоталлюс у *T. microsperma* замечен лишь на мелких псевдоэталлиях (до 0,5 см в диам.). Более крупные плодоношения выглядят сидячими, поскольку гипоталлюс не утолщается пропорционально размерам псевдоэталлия, сохраняя толщину 2-3 мм. Таким образом, отличить *T. microsperma* от морфологически близкого вида *Tubulifera arachnoidea* Jacq. позволяют в первую очередь размеры спор (у *T. arachnoidea* они крупнее) и цвет плазмодия (у *T. arachnoidea* он карминно-розовый). Некоторые образцы *T. microsperma* найдены нами на нетипичном субстрате – опаде хвои *Pinus sylvestris* L.

Проведенный анализ новизны обнаруженных видов позволяет заключить, что новыми для НПП «Гомольшанские леса» являются все 143 вида, найденные нами на территории резервата. Из них, новыми для Харьковской Лесостепи являются 125 видов, новыми для Лесостепной зоны Украины – 81 вид, новыми для Украины – 26 видов. Наименее изученной в Украине группой миксомицетов можно считать порядок Physarales, наиболее изученной – Trichiales. Согласно литературным данным, среди видов, которые приводятся нами впервые для Украины, редкими в общемировом масштабе являются *Arcyria helvetica*, *Craterium brunneum*, *Diderma montanum*, *Didymium dubium*, *Echinostelium coelocephalum*, *Paradiacheopsis rigida*, *Physarum confertum*, *Reticularia splendens* и *Stemonitopsis peritricha*.

ГЛАВА 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКСОМИЦЕТОВ ПО ФИТОЦЕНОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»

5.1. Видовой состав миксомицетов в различных фитоценозах

Жизнедеятельность миксомицетов напрямую связана с особенностями фитоценоза, в котором они обитают. Растительные сообщества различаются между собой составом субстратов, пригодных для развития миксомицетов, особенностями микроклимата [11], химизмом почв [3], численностью микроорганизмов, служащих миксомицетам пищей либо являющихся их естественными врагами [157]. Однако в настоящее время не ясно, влияют ли перечисленные факторы на биоту миксомицетов, и в чем проявляется это влияние. В условиях лесостепной зоны Украины, и в частности в НПП «Гомольшанские леса», влияние фитоценотического фактора на биоту миксомицетов до настоящего времени не изучалось.

Для изучения фитоценотических связей миксомицетов НПП «Гомольшанские леса» мы поставили перед собой следующие задачи: выявить видовой состав и таксономическую структуру биоты миксомицетов в основных лесных формациях резервата, провести сравнительный анализ описанных биот, и наконец, изучить систему фитоценотических предпочтений отдельных видов исследуемых организмов.

В результате проведенного исследования, в десяти лесных формациях НПП «Гомольшанские леса» нами было обнаружено различное число видов и надвидовых таксонов миксомицетов (Табл. 5.1). Кроме того, несколько видов были обнаружены в составе искусственных древесных насаждений. В приводимом ниже фитоценотическом анализе последние данные не анализируются.

Наибольшее число видов отмечено в дубравах, осиннике и сосняке. Дубовые леса хорошо известны как сообщества с высоким разнообразием миксомицетов [127]. Сосняк также отмечен как благоприятное для миксомицетов местообитание [80]. Однако, занимая в Гомольшанских лесах значительную площадь, данный фитоценоз продемонстрировал относительно невысокое видовое богатство, уступив по этому показателю осиннику, занимающему намного меньшие территории (см. Рис.

3.1). На основании этого, биота миксомицетов сосняка в Гомольшанских лесах может быть охарактеризована как сравнительно бедная. Вероятно, это связано с тем, что в исследуемом регионе сосняк не является зональным фитоценозом, а входящий в состав парка Задонецкий бор представляет собой относительно молодую посадку.

Таблица 5.1

Число таксонов миксомицетов в растительных формациях Гомольшанских лесов.

Формация	Число видов		Число родов		Число семейств		Число порядков	
	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%
Acereto-Tilieto-Querceta	90	62,9	27	79,4	8	80,0	5	83,3
Alneta (glutinosae)	8	5,6	6	17,6	4	40,0	4	66,7
Betuleta	11	7,7	9	26,5	5	50,0	4	66,7
Piceeta	7	4,9	5	14,7	5	50,0	5	83,3
Pineta	40	28,0	19	55,9	6	60,0	6	100,0
Populeta (albae)	16	11,2	12	35,3	5	50,0	4	66,7
Populeta (tremulae)	47	32,9	20	58,8	6	60,0	4	66,7
Querceta	98	68,5	31	91,2	10	100,0	6	100,0
Querceto-Pineta	15	10,5	10	29,4	6	60,0	5	83,3
Saliceta	7	4,9	4	11,8	3	30,0	3	50,0
Искусственные насаждения	16	11,2	11	32,4	6	60,0	4	66,7
ВСЕГО в Гомольш. лесах	143	100	34	100	10	100	6	100

Сравнительно высоким числом видов миксомицетов отличаются также суборь и тополёвник. Данные формации занимают в парке небольшую площадь, и видовое богатство миксомицетов здесь, вероятно, объясняется наличием благоприятствующих факторов. К таким факторам можно отнести влажность микроклимата, связанную с расположением данных фитоценозов в низинах, а в случае тополевого также и преобладание видов деревьев рода *Populus* L., имеющих мягкую, гигроскопичную древесину. Данные свойства субстрата благоприятны для развития ксилофильных миксомицетов [192].

Невысокое разнообразие миксомицетов отмечено в ельнике, ольшанике, березняке и ивняке. Данные фитоценозы занимают в Гомольшанских лесах незначительную площадь. Ельник и березняк не относятся к зональной растительности лесостепи (ель – интродуцент, береза – послеледниковый реликт). Поэтому в регионе, вероятно, отсутствует «пулл» спор видов, приуроченных к данным фитоценозам, в ре-

зультате чего последние заселяются лишь эврибионтными видами. Ольшаник и ивняк формируются на участках, ежегодно затопляемых в весеннее половодье, что препятствует накоплению подстилки и способствует развитию густого травянистого яруса. Вероятно, в этих условиях развитие миксомицетов затруднено.

Распределение формаций по числу родов и семейств сходно с их распределением по числу видов (см. Табл. 5.1) – здесь также лидируют дубрава, кленово-липово-дубовый лес, осинник и сосняк. По числу порядков формации не проявляют между собой существенных отличий. Лидерами по этому показателю являются дубрава и сосняк: в этих фитоценозах найдены представители всех шести существующих порядков миксомицетов.

Нами было установлено, что каждая формация отличается своеобразием видового состава миксомицетов (Табл. Б.2). Так, в кленово-липово-дубовом лесу доминируют *Arcyria denudata*, *A. incarnata*, *Fuligo septica*, *Metatrichia vesparia*, *Physarum album*, *Stemonitis fusca*, *Trichia varia*, образующие крупные спороношения на сильно разложившейся древесине. Преимущественно в данном фитоценозе обнаруживаются *Lycogala epidendrum*, *Hyporhamma serpula*, *Stemonitis axifera* и *Tubulifera arachnoidea*, эти виды развиваются на покрытой мхами древесине, в наиболее влажных, тенистых участках. В более засушливых местообитаниях отмечены *Arcyria obvelata*, *Didymium squamulosum*, *Perichena corticalis*, *Trichia scabra*.

В дубраве состав доминантов несколько иной. Здесь преобладают *Arcyria cinerea*, *A. pomiformis*, *Comatricha nigra*, *Diderma effusum*, *Fuligo septica*, *Mucilago crustacea*, *Stemonitis fusca*, часто выявляется *Echinostelium minutum*. Своей максимальной численности в дубраве достигают *Didymium minus*, *Macbrideola cornea*, *Perichaena chrysosperma*, *Physarum viride*, *Stemonitis splendens* и *Stemonitopsis typhina*.

В ольшанике обнаружено незначительное число видов миксомицетов, среди которых наиболее массовыми являются *Arcyria pomiformis* и *Diachaea leucopodia*. В березняке встречаются в основном ксилофильные виды, среди которых наиболее обычным является *Stemonitopsis typhina*; характерны также *Arcyria pomiformis*,

Trichia favoginea и *Collaria arcyrionema*. Обильное развитие последнего вида (площадь колонии около 1 м²), отмечено нами лишь в березняке.

В ельнике в наибольшей численности отмечены *Arcyria incarnata*, *Cribraria argillacea*, *Famintzinia fruticulosa*, *Paradiachaeopsis fimbriata*, *P. solitaria* и *Physarum album*.

Сосновый бор отличается своеобразием видового состава миксомицетов. Наибольшее развитие здесь получают *Cribraria argillacea*, *C. cancellata*, *C. vulgaris*, *Enerthenema papillatum*, *Leocarpus fragilis*, *Paradiachaeopsis fimbriata*. Обычны также крупные формы *Tubulifera arachnoidea*.

В тополевом лесу отмечено ограниченное число видов, однако их состав довольно необычен. Неоднократно в этом фитоценозе отмечались *Arcyria ferruginea*, *Fuligo septica*, *Hyporhamma calyculata*, *Lycogala terrestre*, *Stemonaria longa* и *Stemonitopsis amoena*.

В осиннике массово встречаются дубравные виды: *Arcyria denudata*, *Diachea leucopodia*, *Didymium minus*, *Mucilago crustacea*, *Physarum viride*. Наибольшее развитие в данном фитоценозе получают *Craterium leucocephalum* и *Physarum leucopus*.

Видовой состав субори близок к таковому в сосняке и дубраве. Здесь неоднократно отмечались *Arcyria denudata*, *Diderma effusum*, *Mucilago crustacea*, *Stemonitis fusca*. Для этой формации также характерны особенно массовые спороношения *Famintzinia fruticulosa* и *Fuligo candida*.

Наряду с качественной характеристикой видового состава миксомицетов различных формаций, нами была проведена количественная оценка различий между ними. Для этого было учтено число видов, обнаруживаемых одновременно в каждой паре сообществ (Табл. 5.2).

Таблица 5.2

Число видов миксомицетов, общих для сравниваемых фитоценозов.

	ATQ	Ag	B	Pab	Ps	Pal	Ptr	Q	QP	S
ATQ	–	7	10	3	24	12	34	61	12	7
Ag	7	–	3	1	5	0	6	8	0	1
B	10	3	–	0	5	0	7	8	2	1
Pab	3	1	0	–	6	1	3	4	1	0
Ps	24	5	5	6	–	6	16	28	7	3
Pal	12	0	0	1	6	–	4	12	3	1
Ptr	34	6	7	3	16	4	–	35	4	3
Q	61	8	8	4	28	12	35	–	11	7
QP	12	0	2	1	7	3	4	11	–	2
S	7	1	1	0	3	1	3	7	2	–

Примечание: ATQ – Acereto-Tilieto-Querceta, Ag – Alneta glutinosae, B – Betuleta, Pab – Piceeta, Ps – Pineta, Pal – Populeta albae, Ptr – Populeta tremulae, QP – Querceto-Pineta, Q – Querceta, S – Saliceta.

Далее для каждой пары был вычислен коэффициент Сёренсена-Чекановского (C_s). Полученные значения были внесены в матрицу (Табл. 5.3.), на основании которой затем был построен граф сходства фитоценозов по видовому составу миксомицетов (Рис. 5.1). При построении графа использовался уровень связи $C_s \geq 0,22$.

Таблица 5.3

Значение коэффициента Сёренсена-Чекановского при сравнении видового состава миксомицетов формаций Гомольшанских лесов.

	ATQ	Ag	B	Pab	Ps	Pal	Ptr	Q	QP	S
ATQ	–	0,14	0,20	0,06	0,37	0,23	0,50	0,65	0,23	0,14
Ag	0,14	–	0,32	0,13	0,21	0	0,22	0,15	0	0,13
B	0,20	0,32	–	0	0,20	0	0,24	0,15	0,15	0,11
Pab	0,06	0,13	0	–	0,26	0,09	0,11	0,08	0,09	0
Ps	0,37	0,21	0,20	0,26	–	0,21	0,37	0,41	0,25	0,13
Pal	0,23	0	0	0,09	0,21	–	0,13	0,21	0,19	0,09
Ptr	0,50	0,22	0,24	0,11	0,37	0,13	–	0,48	0,13	0,11
Q	0,65	0,15	0,15	0,08	0,41	0,21	0,48	–	0,19	0,13
QP	0,23	0	0,15	0,09	0,25	0,19	0,13	0,19	–	0,18
S	0,14	0,13	0,11	0	0,13	0,09	0,11	0,13	0,18	–

Примечание: сокращения как в Табл. 5.2.

Из полученных данных следует, что центральную группировку (плеяду) анализируемой биоты образуют миксомицеты из сообществ, наиболее богатых видами:

дубравы, кленово-липово-дубового леса, осинника и сосняка. Первые два фитоценоза, занимающие обширные площади на территории Гомольшанских лесов, объединяет доминирование в древостое дуба черешчатого. Осинники на изученной территории образуют вкрапления среди дубравной растительности, поэтому, вероятно, испытывают значительную экспансию дубравных видов. Что же касается сосняка, то его значительное сходство с дубравами представляется парадоксальным. Возможно это объясняется тем, что среди всех широколиственных фитоценозов дубрава отличается наиболее ксерофитными условиями, что сближает ее с сосняком.

Вокруг центральной плеяды сгруппировано еще несколько формаций, примыкающих к одному или нескольким ее членам. Среди них, суборь проявляет приблизительно равное сходство с кленово-липово-дубовым лесом и сосняком, в полном соответствии с тем, что древостой в субори представлен смесью дуба и сосны. Ельник проявляет значимое сходство лишь с одним членом центральной плеяды – сосняком; эти сообщества объединяет принадлежность к хвойным лесам. Наконец, тополевик проявляет сходство лишь с дубравой, что, вероятно, связано с пространственным размещением тополевников вдоль края нагорной дубравы, в притеррасной части пойм. В целом, по видовому составу миксомицетов, суборь, ельник и тополевик достаточно изолированы от других фитоценозов.

Еще более обособленное положение занимают березняк и ольшаник. Эти сообщества проявляют умеренное сходство друг с другом, и значительно меньшее – с центральной плеядой фитоценозов. Близость березняка и ольшаника может быть объяснена сходством занимаемых ими биотопов: преимущественно балок и припойменных понижений. Ольшаники в целом тяготеют к подобным местообитаниям, березняки же встречаются в таких условиях лишь в южных зонах (в т. ч. лесостепи), где сниженные участки рельефа обеспечивают необходимый для березы уровень увлажнения [14]. Обращает на себя внимание и принадлежность эдификаторов данных сообществ, березы бородавчатой (*Betula pendula*) и ольхи черной (*Alnus glutinosa*), к одному семейству (Betulaceae).

Наконец, ивняк не проявляет значимого сходства ни с одним из фитоценозов. Возможно, это связано с тем, что данное сообщество формируется в затопляемой

части речных пойм, в окружении луговой растительности, и редко граничит с другими лесными фитоценозами. Возможно также, что незначительное видовое богатство миксомицетов ивняка не позволяет выявить, к какой из существующих плеяд фитоценозов тяготеет биота этого сообщества.

Биота миксомицетов каждой из формаций может быть представлена как видами, строго приуроченным именно к данному фитоценозу, так и мигрантами из соседних сообществ. Для выяснения степени специфичности изучаемых ценологических биот, нами было проведено их сравнение по величине их взаимного включения (Табл. 5.4). Наибольшую степень взаимного включения продемонстрировали формации дуба: в биоте кленово-липово-дубового леса преобладали виды, встречающиеся также в чисто-дубовой дубраве, и наоборот. Этот факт вполне закономерен с учетом наличия в этих формациях общего эдификатора, дуба черешчатого.

Виды, отмеченные в дубовых лесах, широко представлены в целом ряде формаций. В осиннике и тополельнике около $\frac{3}{4}$ видового состава составляют миксомицеты, представленные также в дубравах. В субори и березняке такие виды составляют 80-90% биоты, а ольшанике и ивняке вообще отмечены исключительно дубравные виды. Тем самым не подтверждается высказанное нами выше предположение о высокой индивидуальности биоты миксомицетов ивняка.

Таблица 5.4

Степень взаимного включения основных растительных формаций Гомольшанских лесов по видовому составу миксомицетов (%).

1 \ 2	ATQ	Ag	B	Pab	Ps	Pal	Ptr	Q	QP	S
ATQ	–	87,5	90,9	42,9	60,0	75,0	72,3	62,2	80,0	100,0
Ag	7,8	–	27,3	14,3	12,5	0,0	12,8	8,2	0,0	14,3
B	11,1	37,5	–	0,0	12,5	0,0	14,9	8,2	13,3	14,3
Pab	3,3	12,5	0,0	–	15,0	6,3	6,4	4,1	6,7	0,0
Ps	26,7	62,5	45,5	85,7	–	37,5	34,0	28,6	46,7	42,9
Pal	13,3	0,0	0,0	14,3	15,0	–	8,5	12,2	20,0	14,3
Ptr	37,8	75,0	63,6	42,9	40,0	25,0	–	35,7	26,7	42,9
Q	67,8	100,0	72,7	57,1	70,0	75,0	74,5	–	73,3	100,0
QP	13,3	0,0	18,2	14,3	17,5	18,8	8,5	11,2	–	28,6
S	7,8	12,5	9,1	0,0	7,5	6,3	6,4	7,1	13,3	–

Примечание: сокращения как в Табл. 5.2. ; 1 – объект включения, 2 – субъект включения.

В целом, биоты большинства формаций в значительной степени зависимы от биоты дубрав, и в условиях Гомольшанских лесов могут рассматриваться как их производные. Наименьшую зависимость от биоты других фитоценозов проявляет ельник – формация, наиболее чуждая лесостепной зоне.

Для более точной оценки степени индивидуальности биоты каждой из формаций мы изучили соотношение в них видов различных классов константности. В соответствии с принятой методикой [86], мы разделили виды на следующие классы: I (вид найден лишь в одной формации), II (в двух формациях), III (в трех), IV (в четырех), V (в пяти) и VI (в шести-семи формациях). Соотношение видов различных классов константности показано на Табл. 5.5.

Таблица 5.5

Число видов миксомицетов различных классов константности в формациях Гомольшанских лесов.

Класс константности	ATQ	Ag	B	Pab	Ps	Pal	Ptr	Q	QP	S	Всего
I	14	0	1	1	4	0	3	18	0	0	43
II	25	0	0	1	8	5	9	29	3	0	42
III	21	1	0	2	8	4	14	23	3	1	27
IV	13	1	1	0	7	3	10	13	3	2	14
V	11	3	4	1	8	1	6	9	5	2	11
VI	6	3	5	2	5	3	5	6	1	2	6
Всего видов	90	8	11	7	40	16	47	98	15	7	143

Примечание: сокращения как в Табл. 5.2.

Как следует из полученных данных, преобладание видов первого класса константности не отмечено ни в одной формации, что свидетельствует о преимущественном распространении видов в нескольких сообществах одновременно. Наиболее высока относительная роль первого класса константности в дубраве (18 видов; 18,4% от общего числа).

Преобладание видов второго класса, при относительно высоком наполнении первого, наблюдается в дубраве, кленово-липово-дубовому лесу, сосняке и тополельнике. Эти фитоценозы, соответственно, характеризуются наиболее высокой индивидуальностью видового состава. Если для дубрав и сосняка данный факт может объясняться значительным числом выявленных в них видов, то для тополельника можно

констатировать высокую индивидуальность на фоне низкого уровня видового богатства.

Отдельную группу образуют формации с преобладанием третьего класса константности (ельник и осинник), проявляющие умеренную индивидуальность.

Наконец, наименьшую индивидуальность видового состава проявляют сообщества с преобладанием видов четвертого-шестого классов (ольшаник, березняк, суборь и ивняк). Низкая индивидуальность здесь может быть связана как небольшой площадью данных формаций в Гомольшанских лесах, так и с недостатком в них специфических местообитаний, приемлемых для миксомицетов.

Помимо разнообразия в соотношении классов константности, формации Гомольшанских лесов отличаются и по выравненности видового спектра миксомицетов. Для оценки последней величины нами был вычислен индекс выравненности Пилу (Табл. 5.6). Этот показатель указывает на то, насколько широкий спектр благоприятных условий может предоставить живым организмам данное местообитание.

Таблица 5.6

Выравненность таксономического спектра миксомицетов в формациях Гомольшанских лесов.

	ATQ	Ag	B	Pab	Pal	Ptr	Ps	Q	QP	S
Индекс Пилу (E)	0,93	0,91	0,90	0,97	0,91	0,96	0,90	0,90	0,95	1,00

Примечание: сокращения как в Табл. 5.2.

Как следует из полученных результатов, все исследованные формации характеризуются высокой степенью выравненности таксономического спектра ($E \geq 0,9$), что свидетельствует о разнообразии и общей благоприятности условий данных биотопов для развития миксомицетов. Обращает на себя внимание и отсутствие согласованности между показателем выравненности и видовым богатством биоты.

Наивысшими значениями выравненности характеризуются ивняк, ельник и суборь. В этих сообществах найдено небольшое число видов, и наличие выровненных спектров свидетельствует о перспективах дальнейшего изучения биоты данных

фитоценозов. Осинник и сосняк, близкие по числу видов, заметно различаются по выравненности видового спектра: в осиннике численное распределение видов равномернее, что является убедительным свидетельством предпочтительности данного сообщества для развития миксомицетов. Как уже отмечалось, сосняк в условиях Гомольшанских лесов проявляет относительную бедность миксомицетной биоты, что проявляется в низкой ее индивидуальности, и, как теперь выясняется, низкой выравненности видового спектра.

Среди лесов с участием дуба, где найдено наибольшее число видов, более выровненный спектр проявляет кленово-липово-дубовый лес, который, таким образом, предоставляет миксомицетам большее разнообразие местообитаний. Вероятно, это связано с полидоминантным составом древостоя данной формации.

Приведенные данные о видовом составе миксомицетов в различных фитоценозах позволяют заключить, что в видовое богатство, состав доминирующих и уникальных видов этих организмов существенно зависят от типа растительной формации. На видовой состав миксомицетов влияют такие особенности формации, как состав древостоя и влажность микроклимата. Площадь, занимаемая фитоценозом в пределах данной территории, не оказывает существенного влияния на видовое богатство.

В условиях Гомольшанских лесов биоты миксомицетов большинства формаций зависимы от биоты дубрав. Специфические особенности видового состава миксомицетов проявляются в формациях, не являющихся зональными для данной территории – ельниках, сосняках, березняках.

5.2. Таксономическая структура миксомицетов в различных фитоценозах

Разнообразие таксономической структуры биот было исследовано нами на уровне порядков и семейств. Для проведения таксономического анализа была подсчитана представленность порядков и семейств миксомицетов в биотах исследованных формаций (Табл. 5.7, Рис. 5.2).

Для наиболее полно изученных фитоценозов (число найденных видов >10) был проведен сравнительный анализ порядковых спектров. Выяснилось, что хотя каждая

формация характеризуется индивидуальным таксономическим спектром, но многие из них сходны между собой. Представляется возможным выделить 4 типа спектров, отличающихся преобладанием следующих порядков:

- 1) преобладание Physarales (дубрава, кленово-липово-дубовый лес, суборь, тополежник);
- 2) преобладание Liceales и Stemonitales (сосняк);
- 3) преобладание Trichiales (березняк);
- 4) преобладание Trichiales и Physarales (осинник);

Таблица 5.7

Таксономическая структура миксомицетов в формациях Гомольшанских лесов.

	ATQ	Ag	B	Pab	Ps	Pal	Ptr	Q	QP	S
Порядки										
Echinosteliales	0	0	0	0	1	0	0	6	1	0
Liceales	17	1	2	1	14	2	9	16	0	1
Physarales	31	1	2	2	7	7	14	33	5	1
Protosteliales	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Stemonitales	14	3	3	2	13	3	10	22	4	5
Trichiales	27	3	4	1	14	4	14	20	4	0
Семейства										
Clastodermataceae	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cribrariaceae	4	0	0	1	5	0	4	5	0	0
Didymiaceae	8	0	1	0	1	2	6	13	2	0
Echinosteliaceae	0	0	0	0	1	0	0	5	1	0
Famintziniaceae	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Liceaceae	3	0	0	0	1	0	0	4	0	0
Physaraceae	23	1	1	2	6	5	8	20	3	1
Reticulariaceae	10	1	2	0	8	2	5	7	0	1
Stemonitaceae	14	3	3	2	13	3	10	22	4	5
Trichiaceae	27	3	4	1	4	4	14	20	4	0
Всего видов	90	8	11	7	40	16	47	98	15	7

На основании этих данных можно заключить, что представители Trichiales и Physarales доминируют в широколиственных лесах, причем Trichiales тяготеют к балкам (типичный биотоп березняков и осинников), а Physarales – к плакорам (дубравы) и поймам (тополежник, суборь). Напротив, Stemonitales и Liceales тяготеют к

ксерофитным условиям, как в хвойных, так и в широколиственных лесах. Их доля велика в чисто-дубовой дубраве (наиболее засушливом из изученных широколиственных фитоценозов) и субори, а доминирование отмечено в сосняке и ельнике. Важно отметить, что к выводу об относительной гигрофильности Trichiales и Physarales, и ксерофильности Stemonitales и Liceales ранее пришли также М. Шнитлер и С. Стивенсон, изучив материалы из тропического пояса [198]. Таким образом, можно заключить, что на таксономическую структуру биоты миксомицетов влияют микроклиматические, и определяющие их орографические факторы.

Рассмотрим теперь таксономические спектры фитоценологических биот миксомицетов на уровне семейств. Хотя в системе миксомицетов уровень семейств разработан недостаточно, некоторые из семейств (Cribariaceae, Didymiaceae и др.) характеризуются высокой экологической специфичностью, отличающейся от таковой для порядка в целом [132].

Поскольку при рассмотрении спектров семейств, лидирующее положение автоматически занимают семейства, единственные в порядке (в нашем случае – Stemonitaceae и Trichiaceae), анализ преобладающих семейств на наш взгляд не является показательным. В связи с этим мы провели сравнение таксономических спектров семейств как единого целого, с использованием метода ранговой корреляции [86].

При проведении данного анализа, для всех возможных пар формаций были вычислены корреляции между спектрами семейств. В качестве показателя корреляции был выбран ранговый коэффициент Спирмена, позволяющий оценивать корреляции между таксономическими спектрами [87].

Полученные данные затем были внесены в корреляционную матрицу (Табл. 5.8). Для наиболее изученных фитоценозов (число видов > 10) была проведена визуализация корреляционной матрицы с помощью метода многомерного шкалирования с построением трехмерной диаграммы сходства (Рис. 5.3).

Таблица 5.8

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена при сравнении фитоценозов Гомольшанских лесов по таксономическому спектру миксомицетов.

Корреляции, значимые при $p \leq 0,05$, выделены жирным шрифтом.

	ATQ	Ag	B	Pab	Pal	Ptr	Ps	Q	QP	S
ATQ		0,856	0,885	0,594	0,750	0,924	0,947	0,871	0,644	0,564
Ag	0,856		0,913	0,583	0,767	0,854	0,852	0,819	0,657	0,714
B	0,885	0,913		0,384	0,666	0,885	0,924	0,868	0,687	0,589
Pab	0,594	0,583	0,384		0,618	0,556	0,584	0,541	0,632	0,500
Pal	0,750	0,767	0,666	0,618		0,646	0,694	0,751	0,360	0,835
Ptr	0,924	0,854	0,885	0,556	0,646		0,924	0,897	0,758	0,637
Ps	0,947	0,852	0,924	0,584	0,694	0,924		0,937	0,760	0,533
Q	0,871	0,819	0,868	0,541	0,751	0,897	0,937		0,772	0,646
QP	0,644	0,657	0,687	0,632	0,360	0,758	0,760	0,772		0,338
S	0,564	0,714	0,589	0,500	0,835	0,637	0,533	0,646	0,338	

Из диаграммы следует, что с точки зрения сходства таксономического спектра, формации Гомольшанских лесов образуют выраженную центральную плеяду. Первую ее часть составляет комплекс дубрав и осинника, выявляемый также при сравнении видового состава миксомицетов (см. Рис. 5.1). Вторую часть центральной плеяды образуют сосняк и суборь. При этом, суборь равноудалена от дубравы и сосняка, однако не занимает промежуточного положения между ними. Последнее связано с тем, что ее таксономический спектр имеет ряд уникальных особенностей, таких как полное отсутствие представителей Liceales.

За пределами центральной плеяды расположены два фитоценоза – березняк и тополежник. Эти сообщества, как уже отмечалось, характеризуется своеобразием видового состава. Как следует из приведенных данных, они своеобразны и по таксономической структуре миксомицетов. Березняк по обоим показателям наиболее близок к ольшанику. Для тополежника же показаны достоверные корреляции таксономического спектра с пойменными формациями – ольшаником и ивняком (см. Табл. 5.8). При этом он не проявляет значимого сходства с кленово-липово-дубовым лесом, хотя с ним его сближает видовой состав (см. Рис. 5.1). Таким образом, сходство фитоценозов по видовому составу миксомицетов не всегда коррелирует с их сходством по таксономической структуре этих организмов.

В целом, анализ таксономической структуры миксомицетов позволяет заключить, что в различных формациях преобладают представители различных надвидовых таксонов миксомицетов. Доминирование в систематическом спектре порядков Trichiales и Physarales характерно для влажных местообитаний, а доминирование Stemonitales и Liceales – напротив, для засушливых. С точки зрения таксономической структуры миксомицетов, фитоценозы образуют несколько иную систему сходства, нежели с точки зрения видового состава этих организмов.

5.3. Фитоценотические предпочтения видов миксомицетов

Выше были рассмотрены особенности видового состава и таксономической структуры миксомицетов в различных растительных сообществах. Однако проведенный анализ не позволяет сделать выводы об индивидуальных фитоценотических предпочтениях отдельных видов миксомицетов. Между тем, на основании полученных данных возможно изучение фитоценотических предпочтений по крайней мере наиболее массовых видов.

В анализ индивидуальных фитоценотических предпочтений мы включили семь формаций, наиболее широко представленных в Гомольшанских лесах: дубрава, кленово-липово-дубовый лес, тополежник, сосняк, дубово-сосновая суборь, осинник и березняк. Были проанализированы данные о встречаемости в указанных формациях 22-х наиболее распространенных в парке видов Мухомycetes: *Arcyria affinis*, *A. cinerea*, *A. denudata*, *A. incarnata*, *A. obvelata*, *Comatricha nigra*, *Famintzinia fruticulosa*, *Fuligo septica*, *Lycogala epidendrum*, *L. terrestre*, *Metatrichia vesparia*, *Mucilago crustacea*, *Perichaena corticalis*, *Physarum album*, *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. splendens*, *Stemonitopsis typhina*, *Trichia favoginea*, *Trichia scabra*, *T. varia* и *Tubulifera arachnoidea*. Для обеспечения сопоставимости данных учитывались лишь полевые находки.

Для проведения сравнения данных из различных формаций, нами был введен показатель *относительной встречаемости* видов в фитоценозах. Этот показатель вычислялся по формуле:

$$O = \frac{N_i}{n}$$

где O – относительная встречаемость данного вида, N_i – число образцов данного вида в данной формации, и n – общее число образцов миксомицетов, обнаруженных в данной формации.

Показатель относительной встречаемости демонстрирует, какую долю составляет данный вид среди образцов, собранных в формации. Он может служить мерой доминирования вида в фитоценозе, и тем самым показывать роль вида в сложении конкретной биоты.

На основании данных об относительной встречаемости каждого вида в фитоценозах (Табл. 5.9) были построены диаграммы фитоценотической дифференциации видов (Рис. 5.4). Полученные диаграммы в целом достаточно разнообразны, однако между некоторыми из них наблюдается значительное сходство (например, *A. affinis* и *T. varia*, *A. cinerea* и *A. obvellata*, *A. incarnata* и *T. arachnoidea* и др.).

Визуально обнаруживаемое сходство паттернов может быть объективизировано с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Этот показатель используется для оценки параметрических данных.

Вычисления показали, что между визуально сходными паттернами наблюдаются достоверные корреляции (Табл. 5.10).

Анализ корреляционных связей между видами дал необычный результат. Выяснилось, что виды, спектры которых значимо коррелируют, образуют замкнутые плеяды (Рис. 5.5). Все либо подавляющее большинство членов данных плеяд связаны друг с другом в единую сеть, и при этом между разным плеядами и их отдельными членами вообще отсутствует какое-либо статистически значимое сходство. Данный результат позволяет заключить, что с точки зрения фитоценотических предпочтений, виды миксомицетов формируют тесные и обособленные группы.

Таблица 5.9

Относительная встречаемость 22 видов миксомицетов в основных формациях Гольшанских лесов.

	ATQ	Q	Pal	B	Ptr	QP	Ps
<i>A. affinis</i>	0,040	0,020	0	0	0	0	0
<i>A. cinerea</i>	0,022	0,013	0	0	0	0	0,018
<i>A. denudata</i>	0,030	0	0	0,143	0	0,097	0
<i>A. incarnata</i>	0,010	0,016	0	0	0,098	0	0
<i>A. obvellata</i>	0,037	0,020	0	0	0	0	0,018
<i>C. nigra</i>	0,020	0,023	0	0	0,049	0	0,018
<i>F. fruticulosa</i>	0,017	0,013	0	0	0	0,194	0
<i>F. septica</i>	0,075	0,130	0,222	0	0	0,194	0,158
<i>L. epidendrum</i>	0,015	0,020	0	0,143	0,049	0	0,018
<i>L. terrestre</i>	0,010	0,020	0,074	0	0	0	0,018
<i>M. crustacea</i>	0,020	0,085	0	0	0	0,129	0
<i>M. vesparia</i>	0,037	0,013	0	0	0,049	0	0
<i>P. album</i>	0,030	0,023	0,037	0	0	0	0,018
<i>P. corticalis</i>	0,025	0,013	0,037	0	0	0	0
<i>S. axifera</i>	0,040	0,033	0	0	0	0	0,061
<i>S. fusca</i>	0,020	0,039	0	0	0	0,129	0,053
<i>S. splendens</i>	0	0,042	0	0	0	0,129	0
<i>S. typhina</i>	0,005	0,033	0	0,143	0	0	0,035
<i>T. arachnoidea</i>	0,015	0,013	0	0	0,146	0	0,018
<i>T. favoginea</i>	0,052	0	0	0	0,049	0	0
<i>T. scabra</i>	0,015	0,026	0	0	0,049	0	0
<i>T. varia</i>	0,040	0,013	0	0	0	0	0

Следует отметить, что из 22-х проанализированных видов, только два (9,1%) не вошли в состав выделенных плеяд (*Arcyria denudata* и *Fuligo septica*). Весьма вероятно, что эти виды не уникальны по своим фитоценотическим предпочтениям, просто другие члены их плеяд не были включены в данный анализ.

Всего нами обнаружено пять фитоценотических плеяд; число видов в них варьирует от двух до шести (см. Рис. 5.5). Тот факт, что плеяды отличаются по числу видов, может указывать на различия в экологической «емкости» фитоценозов, предпочитаемых видами данной плеяды.

Таблица 5.10

Значения коэффициента корреляции Пирсона между видами миксомицетов по спектрам относительной встречаемости в фитоценозах (статистически значимые показатели ($p < 0,05$) выделены жирным шрифтом)

Сокращения расшифрованы на рис.5.5.

	ARC_AFF	ARC_CIN	ARC_DEN	ARC_INC	ARC_OBV	COM_NIG	FAM_FRU	FUL_SEP	LYC_EPI	LYC_TER	MUC_CRU	MET_VES	PHY_ALB	PER_COR	STS_AXI	STS_FUS	STS_SPL	STP_TYP	TUB_ARA	TRI_FAV	TRI_SCA	TRI_VAR
ARC_AFF	–	0,76	-0,20	-0,10	0,90	0,19	-0,14	-0,13	-0,23	-0,10	0,10	0,47	0,50	0,43	0,46	-0,11	-0,14	-0,20	-0,16	0,53	0,19	0,99
ARC_CIN	0,76	–	-0,40	-0,24	0,97	0,22	-0,27	0,05	-0,32	-0,08	-0,07	0,21	0,51	0,18	0,92	0,02	-0,26	-0,16	-0,20	0,28	0,00	0,75
ARC_DEN	-0,20	-0,40	–	-0,36	-0,34	-0,58	0,43	-0,29	0,65	-0,47	0,22	-0,38	-0,60	-0,41	-0,45	0,23	0,35	0,68	-0,38	-0,27	-0,46	-0,16
ARC_INC	-0,10	-0,24	-0,36	–	-0,20	0,89	-0,23	-0,57	0,08	-0,30	-0,23	0,81	-0,37	-0,27	-0,26	-0,34	-0,22	-0,29	0,99	0,66	0,92	-0,10
ARC_OBV	0,90	0,97	-0,34	-0,20	–	0,22	-0,23	-0,02	-0,30	-0,10	-0,02	0,33	0,53	0,29	0,80	-0,03	-0,23	-0,19	-0,20	0,41	0,07	0,89
COM_NIG	0,19	0,22	-0,58	0,89	0,22	–	-0,37	-0,51	-0,07	-0,33	-0,23	0,85	-0,15	-0,23	0,20	-0,31	-0,33	-0,34	0,89	0,70	0,93	0,17
FAM_FRU	-0,14	-0,27	0,43	-0,23	-0,23	-0,37	–	0,41	-0,34	-0,30	0,84	-0,27	-0,39	-0,28	-0,29	0,90	0,96	-0,29	-0,25	-0,22	-0,28	-0,13
FUL_SEP	-0,13	0,05	-0,29	-0,57	-0,02	-0,51	0,41	–	-0,77	0,64	0,41	-0,59	0,51	0,43	0,15	0,52	0,44	-0,50	-0,56	-0,56	-0,54	-0,15
LYC_EPI	-0,23	-0,32	0,65	0,08	-0,30	-0,07	-0,34	-0,77	–	-0,42	-0,39	-0,04	-0,54	-0,44	-0,31	-0,45	-0,35	0,91	0,08	-0,05	0,00	-0,22
LYC_TER	-0,10	-0,08	-0,47	-0,30	-0,10	-0,33	-0,30	0,64	-0,42	–	-0,26	-0,33	0,79	0,82	-0,05	-0,31	-0,28	-0,30	-0,31	-0,31	-0,30	-0,11
MUC_CRU	0,10	-0,07	0,22	-0,23	-0,02	-0,23	0,84	0,41	-0,39	-0,26	–	-0,23	-0,22	-0,19	-0,11	0,84	0,95	-0,27	-0,30	-0,30	-0,08	0,03
MET_VES	0,47	0,21	-0,38	0,81	0,33	0,85	-0,27	-0,59	-0,04	-0,33	-0,23	–	-0,05	0,02	0,01	-0,37	-0,31	-0,38	0,79	0,95	0,86	0,49
PHY_ALB	0,50	0,51	-0,60	-0,37	0,53	-0,15	-0,39	0,51	-0,54	0,79	-0,22	-0,05	–	0,90	0,41	-0,29	-0,37	-0,37	-0,38	0,01	-0,19	0,48
PER_COR	0,43	0,18	-0,41	-0,27	0,29	-0,23	-0,28	0,43	-0,44	0,82	-0,19	0,02	0,90	–	-0,01	-0,37	-0,29	-0,38	-0,32	0,10	-0,15	0,44
STS_AXI	0,46	0,92	-0,45	-0,26	0,80	0,20	-0,29	0,15	-0,31	-0,05	-0,11	0,01	0,41	-0,01	–	0,10	-0,26	-0,09	-0,19	0,04	-0,09	0,44
STS_FUS	-0,11	0,02	0,23	-0,34	-0,03	-0,31	0,90	0,52	-0,45	-0,31	0,84	-0,37	-0,29	-0,37	0,10	–	0,91	-0,29	-0,33	-0,35	-0,34	-0,12
STS_SPL	-0,14	-0,26	0,35	-0,22	-0,23	-0,33	0,96	0,44	-0,35	-0,28	0,95	-0,31	-0,37	-0,29	-0,26	0,91	–	-0,26	-0,27	-0,34	-0,20	-0,17
STP_TYP	-0,20	-0,16	0,68	-0,29	-0,19	-0,34	-0,29	-0,50	0,91	-0,30	-0,27	-0,38	-0,37	-0,38	-0,09	-0,29	-0,26	–	-0,29	-0,37	-0,31	-0,21
TUB_ARA	-0,16	-0,20	-0,38	0,99	-0,20	0,89	-0,25	-0,56	0,08	-0,31	-0,30	0,79	-0,38	-0,32	-0,19	-0,33	-0,27	-0,29	–	0,66	0,87	-0,14
TRI_FAV	0,53	0,28	-0,27	0,66	0,41	0,70	-0,22	-0,56	-0,05	-0,31	-0,30	0,95	0,01	0,10	0,04	-0,35	-0,34	-0,37	0,66	–	0,67	0,59
TRI_SCA	0,19	0,00	-0,46	0,92	0,07	0,93	-0,28	-0,54	0,00	-0,30	-0,08	0,86	-0,19	-0,15	-0,09	-0,34	-0,20	-0,31	0,87	0,67	–	0,15
TRI_VAR	0,99	0,75	-0,16	-0,10	0,89	0,17	-0,13	-0,15	-0,22	-0,11	0,03	0,49	0,48	0,44	0,44	-0,12	-0,17	-0,21	-0,14	0,59	0,15	–

Сравнительный анализ состава плеяд и распределения их членов по растительным сообществам позволяет охарактеризовать общую систему фитоценологических предпочтений каждой плеяды. Первая (*L. epidendrum* и *S. typhina*) характеризуется высокой относительной представленностью в березняках. Вторая плеяда (*L. terrestre*, *P. corticalis*, *Ph. album*) доминирует в тополельнике, но достаточно широко представлена также и в дубравах, в особенности кленово-липовых (кроме *L. terrestre*). Третья плеяда (*F. fruticulosa*, *M. crustacea*, *S. fusca*, *S. splendens*) тяготеет к суборям и, в меньшей степени – к чисто-дубовой дубраве. Четвертая плеяда (*A. affinis*, *A. cinerea*, *A. obvellata*, *S. axifera*, *T. varia*) представлена видами, доминирующими в кленово-липово-дубовом лесу и сосняке. Пятая плеяда (*A. incarnata*, *C. nigra*, *M. vesparium*, *T. favoginea*, *T. scabra*, *T. arachnoidea*) объединяет виды, преобладающие в кленово-липово-дубовом лесу и осиннике. Наконец, среди видов, не входящих в состав ни одной плеяды, *F. septica* доминирует в сосняке, субори и тополельнике, а *A. denudata* – в березняке и субори.

Важно отметить, что принадлежность вида к определенной плеяде не просто показывает, что он предпочитает развиваться в одном или нескольких определенных фитоценозах. Принадлежность к фитоценологической плеяде означает, что данный вид является доминантом в одних сообществах, субдоминантом в других и аутсайдером в третьих. Таким образом, факт обнаружения вида в нескольких типах фитоценозов еще вовсе не означает, что данный вид индифферентен к фитоценологическому фактору. В каждом фитоценозе он может стабильно занимать определенное место, отличное от его места в сообществе другого типа, т. е. демонстрировать весьма высокую, но при этом весьма трудновывявляемую фитоценологическую специфичность.

Интересно, что фитоценозы, населенные представителями одной плеяды, не проявляют очевидного сходства между собой. Наиболее закономерными являются группы «березняк» и «березняк + суборь», содержащие нехарактерный для лесостепи бореальный геоэлемент высшей растительности. Группа «чисто-дубовая дубрава + суборь», формируется преобладанием в древостое *Quercus robur*, а группу «дубрава и осинник», объединяет сходный состав травянистой и кустарниковой расти-

тельности. Аналогичные интерпретации могут быть предложены и для других группировок, однако все они будут носить гипотетический характер.

Потенциально возможное число систем предпочтения, формируемых из семи фитоценозов, может быть вычислено как сумма сочетаний из n элементов по m [31]:

$$\sum C_n^m = \sum \frac{n!}{m!(n-m)!} = 127$$

где $n = 7$, а $m = 1 \dots 7$.

Таким образом, пять обнаруженных паттернов, составляют всего 3,9% от числа потенциально возможных. Этот факт свидетельствует о высокой специфичности и неслучайной природе обнаруженных группировок.

Принадлежность к одной системе фитоценологических предпочтений, вероятно, может быть охарактеризована как аспект экологической ниши вида. В связи с этим, обособленность плеяд друг от друга может быть интерпретировано как отсутствие перекрывания между экологическими нишами видов, использующих разные системы фитоценологических предпочтений. Сокращение перекрывания ниш обычно рассматривается как доказательство преобладания в сообществе конкурентных взаимодействий [154]. Можно предположить, что конкуренция играет значительную роль в определении фитоценологической приуроченности анализируемых видов. М. Шниттлер [192] показал, что склонность к конкуренции проявляют далеко не все миксомицеты, а лишь крупные, преимущественно ксилофильные виды, образующие фанероплазмодии. Данная категория видов преобладает в нашем анализе. Поэтому, предлагаемая модель строгих фитоценологических предпочтений, возможно, эффективна лишь для данной категории миксомицетов.

Представляет интерес вопрос об экологической и таксономической близости видов, объединяемых одной плеядой. В этом аспекте возможны две рабочие гипотезы: (1) данную систему предпочтений реализуют виды с близкой биологией и экологией, т. е. сходные условия объединяют сходные организмы; либо (2) в пределах одной системы предпочтений действует межвидовая конкуренция, поэтому в одну плеяду объединяются виды, существенно отличающиеся по альтернативным (не фитоценологическим) параметрам.

Чтобы узнать, какая из гипотез верна, рассмотрим субстратную приуроченность и таксономическую принадлежность видов в пределах плеяд (Рис. 5.6). В первой плеяде оба вида (*Lycogala epidendrum* и *Stemonitopsis typhina*) развиваются в основном на древесине, однако принадлежат к различным порядкам. Во второй плеяде *Lycogala terrestre* преобладает на древесине, *Perichaena corticalis* – на коре, а *Physarum album* – в равной степени на обоих субстратах. Все названные виды относятся к разным порядкам. Третью группу составляют два вида из разных порядков, преобладающие на древесине (*Famintzinia fruticulosa*, *Stemonitis splendens*), подстилковый вид (*Mucilago crustacea*) и индифферент, встречающийся чаще других субстратов на коре (*Stemonitis fusca*); последние два – также представители разных порядков. Четвертую группу составляют два обитателя древесины, *Trichia varia* и *Arcyria obvelata* (из одного порядка, но весьма различных родов *Arcyria* и *Trichia*, иногда распределяемых по различным семействам [132; 171]), один обитатель коры (*Arcyria cinerea*) и два индифферента, тяготеющих к древесине: *Stemonitis axifera* и *Arcyria affinis* (из разных порядков).

Пятая плеяда своеобразна в отношении субстратной дифференциации составляющих ее видов: все они отмечены преимущественно на древесине. Это может объясняться как объективными причинами (особым богатством соответствующего субстрата в условиях предпочитаемых фитоценозов), так и субъективными факторами (исследование базируется на результатах полевого сбора, который, не позволяет в полной мере выявить разнообразие мелких обитателей коры). Однако, по нашим наблюдениям, виды пятой плеяды развиваются на древесине различных стадий разложения: *A. incarnata* и *C. nigra* предпочитают I-II стадии (твердую, частично обескоренную древесину), *T. favoginea* и *T. scabra* – II-III стадии (древесину средней степени разложения, без мхов), *M. vesparia* и *T. arachnoidea* – III-IV стадии (разложившуюся, покрытую мхами древесину); стадии разложения даны по Л.Г. Буровой [7]). Заметим, что две из трех рассмотренных пар составлены представителями различных порядков, а виды оставшейся пары, *T. favoginea* и *T. scabra*, заметно отличаются по основному субстратному спектру (*T. favoginea* в три раза чаще встречается на коре).

Итак, виды, объединяемые одной системой фитоценологических предпочтений, развиваются преимущественно на разных субстратах, т. е. верна вторая гипотеза. Обитая в одних и тех же сообществах, миксомицеты, осваивают различные субстраты, тем самым избегая конкуренции. Это является хорошей иллюстрацией принципа конкурентного исключения Гаузе [5].

В тех случаях, когда виды из одной плеяды все же встречаются на одном субстрате, они в основном оказываются представителями разных порядков (см. выше). Это наблюдение подтверждает сообщение С. Стивенсона [202], что конкуренция между родственными видами миксомицетов сильнее, чем между неродственными. Вероятно, экологические ниши неродственных форм в меньшей степени перекрываются по фенологическим, трофическим и другим параметрам. Итак, конкуренция оказывает принципиальное влияние не только на обособленность фитоценологических плеяд, но и на их состав.

Проведенный анализ позволяет заключить, что виды миксомицетов имеют строгую систему фитоценологических предпочтений. Данный вид всегда доминирует в одних сообществах, слабо представлен в других, отсутствует в третьих. Число существующих систем фитоценологических предпочтений ограничено.

Виды, проявляющие одинаковые фитоценологические предпочтения, развиваются преимущественно на разных субстратах. Обитая в одних и тех же фитоценозах, миксомицеты осваивают различные субстраты, тем самым избегая конкуренции. В тех случаях, когда подобные виды все же встречаются на одном субстрате, они в основном оказываются представителями разных порядков. Вероятно, конкуренция между неродственными видами миксомицетов ослаблена в силу отличий в их трофической специализации.

ГЛАВА 6.

СУБСТРАТНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ МИКСОМИЦЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»

6.1. Видовой состав миксомицетов на различных субстратах

В обзоре литературы был рассмотрен вопрос о субстратной приуроченности миксомицетов. Мы выяснили, что согласно современным данным эти организмы отличаются разнообразием субстратных предпочтений. При этом, характер специализации миксомицетов к субстратному фактору в значительной степени зависит от региона. В условиях Харьковской Лесостепи, и в частности в НПП «Гомольшанские леса», особенности субстратной специализации этих организмов ранее не изучались.

Для получения полной картины субстратной приуроченности миксомицетов мы поставили перед собой следующие задачи: 1) выяснить, на каких субстратах в условиях Гомольшанских лесов встречаются миксомицеты; 2) выявить особенности видового состава миксомицетов на обнаруженных субстратах и проанализировать, какие из них заселяются специфическим комплексом видов, а какие сходны между собой по видовому составу миксомицетов; 3) проанализировать таксономическую структуру миксомицетов обнаруженных субстратных комплексов и выявить особенности субстратных предпочтений надвидовых таксонов миксомицетов; 4) рассмотреть закономерности экологической специализации видов в пределах каждого из субстратных комплексов.

Большинство авторов при рассмотрении субстратной приуроченности миксомицетов указывают пять типов субстратов – древесина, кора, лесная подстилка, мохообразные и помет травоядных животных [131; 132; 206]. Однако некоторые из этих типов достаточно гетерогенны, например в подстилке можно выделить листво-вой и веточный опад, остатки травянистых растений и т. п. Некоторые категории субстрата вообще не подпадают под приведенные категории (напр. почва, плодовые тела грибов).

Поэтому при обработке собранного материала мы применили более точное описание субстратной приуроченности и эмпирически выделили 13 типов субстрата: кора живых деревьев (В*), кора мертвых деревьев (В+), живые ветви деревьев и кустарников (Br*), веточный опад (Br+), грибы и миксомицеты: плодовые тела, стромы, ризоморфы (F), побеги живых травянистых растений (G*), остатки мертвых травянистых растений (G+), живые листья деревьев и кустарников (L*), листовой опад (L+), побеги мохообразных (M*), недифференцированные растительные остатки (R), почва (S), мертвая древесина (W). Для обозначения типов субстрата использованы сокращения, принятые в работе И.А. Дудки с соавт. [16], а также введенные нами сокращения «Br» (от англ. branch – ветвь), «F» (от англ. fungi – грибы) и «R» (от англ. refuse – [растительные] остатки).

На указанных субстратах найдено различное число образцов миксомицетов (Табл. Б.3). Оценка видового разнообразия субстратов показала (Табл. 6.1), что ведущее положение по числу видов занимает древесина, далее следуют древесная кора и веточный опад, мохообразные и остатки травянистых растений. Остальные субстраты представлены менее чем двадцатью видами. Наименьшее число видов (6) найдено на недифференцируемом опаде и почве, т. е. на субстратах, подвергшихся длительной переработке микроорганизмами. Указанное соотношение типично для умеренного пояса [80].

Соотношения между субстратами по числу родов и семейств аналогично. По порядковому же спектру наиболее богаты древесина и веточный опад, а несколько меньшими значениями характеризуется кора и опавшие листья (см. Табл. 6.1).

На основании приведенных данных можно констатировать, что большинство миксомицетов исследуемого резервата связаны в своем развитии с субстратами, образованными древесными растениями, и в значительно меньшей степени – травянистыми растениями, грибами и т. п.

Таблица. 6. 1

Число таксонов миксомицетов на различных субстратах

Субстрат	Число видов		Число родов		Число семейств		Число порядков	
	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%
B*	38	26,6	18	52,9	9	90,0	5	83,3
B+	71	49,7	26	76,5	9	90,0	5	83,3
Br*	5	3,5	5	14,7	4	40,0	3	50,0
Br+	34	23,8	20	58,8	8	80,0	6	100,0
F	15	10,5	10	29,4	4	40,0	3	50,0
G*	8	5,6	6	17,6	3	30,0	2	33,3
G+	10	7,0	6	17,6	2	20,0	1	16,7
L*	5	3,5	4	11,8	3	30,0	2	33,3
L+	31	21,7	15	44,1	6	60,0	5	83,3
M*	36	25,2	14	41,2	5	50,0	4	66,7
R	6	4,2	5	14,7	4	40,0	3	50,0
S	6	4,2	4	11,8	3	30,0	3	50,0
W+	93	65,0	27	79,4	9	90,0	6	100,0

Примечание: сокращения расшифрованы на стр.123.

Впрочем следует заметить, что число найденных видов может зависеть от ресурсов данного субстрата в исследуемом биотопе. Например, запасы мертвой древесины в лесу выше, чем суммарная биомасса плодовых тел грибов [6], что, вероятно, влияет на число видов, обнаруживаемых на данных субстратах. В связи с этим, видовое богатство субстрата не является надежной мерой его предпочтительности для изучаемых организмов. В качестве альтернативного критерия предпочтительности субстрата мы использовали индекс доминирования Симпсона.

Как следует из полученных нами данных (Табл. 6.2), доминирование наименее выражено в спектре видов, обитающих на древесине и мертвой коре. Таким образом, данные субстраты не только отличаются богатством видового состава, но и предоставляют приемлемые условия для значительного числа видов, чем, собственно, и обеспечивается относительное равенство их численности. Очень низкий уровень доминирования ведущих таксонов наблюдается также на мохообразных; вероятно на побегах этих растений межвидовая конкуренция миксомицетов невысока, а условия для некоторых из них оптимальны.

Таблица 6.2

Значения индекса Симпсона (D) для биот миксомицетов на основных субстратах (сокращения расшифрованы в тексте).

Субстрат	B*	B+	Br*	Br+	F	G*	G+	L*	L+	M	R	S	W
D	0,074	0,029	0,234	0,062	0,070	0,191	0,124	0,225	0,060	0,042	0,219	0,184	0,020

Из числа субстратов, не отличающихся значительным видовым богатством, наиболее низкий уровень доминирования отмечается на плодовых телах грибов. Таким образом, этот субстрат также следует рассматривать как предпочтительный для некоторых миксомицетов. Возможно, его дальнейшее изучение позволит выявить значительно большее число ассоциированных видов миксомицетов.

Наибольшим уровнем доминирования ведущих таксонов отличаются субстраты, связанные с живыми тканями растений – живые ветви и живые листья. Соответственно, данные субстраты пессимальны для подавляющего большинства видов, в том числе и тех, которые иногда их заселяют. Лишь один-два вида, специфически адаптированные к этим условиям (в данном случае – *Mucilago crustacea* и *Diderma effusum*), встречаются на живых растениях регулярно.

Рассмотренные различия между субстратами по степени доминирования отдельных видов по-видимому объясняются различиями между субстратами по объему пищевых ресурсов. Так, гниющая древесина, мертвая кора и веточный опад очень богаты бактериями [206], в то время как на поверхности живых листьев, их, очевидно, намного меньше. Данная особенность имеет для миксомицетов решающее значение, поскольку бактерии составляют основу их пищевого рациона.

Большинство миксомицетов были найдены на субстратах различного типа (93 вида; 65,0% от общего числа), и лишь немногим более трети обнаружены только на одном из типов субстрата (50 видов; 35,0%) (Табл. Б.3). Симптоматично, что в последней группе лишь три вида (6,0%) относятся к категории «встречающиеся изредка» (*Collaria arcyrionema*, *Hyporhamma calyculata*, *Lycogala exiguum*, все отмечены

только на древесине), а остальные (47 видов; 94,0%) являются редкими (категория R). Таким образом, либо в природных сообществах преимущество получают виды с широкой субстратной приуроченностью, а узкоспециализированные становятся редкими, либо недостаточный объем данных о редких видах не позволяет выявить действительную широту их субстратной специализации. В пользу второй версии может свидетельствовать тот факт, что среди редких видов, найденных на одном субстрате, более половины (27 видов; 54,0%) представлены единичными находками, судить о широте специализации которых невозможно.

В связи с вышеизложенным можно предположить, что далеко не все рассматриваемые субстраты заселяются специфическим комплексом видов миксомицетов. Вероятно, для конкретного вида возможны две стратегии субстратной специализации: относительная индифферентность к типу субстрата, и специализация к развитию на нескольких его типах, сходных по значимым параметрам.

Для того, что бы выяснить, какая из этих стратегий реализуются конкретными видами, нами был проведен компьютерный анализ соответствий (correspondence analysis) между видами и субстратами. Для обеспечения репрезентативности, в анализ не были включены виды категории «редкие». Виды рода *Licea* были проанализированы в совокупности.

Для анализа были использованы первичные данные по числу образцов каждого вида, найденных на субстратах определенного типа (см. Табл. Б.3). Это позволило учесть относительную роль того или иного субстрата в жизнедеятельности каждого вида.

Анализ соответствий предусматривает оценку взаимоотношения обоих классов переменных (в нашем случае – и субстратов, и видов). В связи с этим, его применение позволило одновременно рассмотреть два вопроса: 1) как соотносятся друг с другом субстраты различного типа в аспекте специализации к ним видов миксомицетов, и 2) какое положение занимают конкретные виды миксомицетов в виртуальном гиперпространстве субстратов. Первый аспект может быть образно назван «субстраты с точки зрения миксомицетов», а второй – «миксомицеты в пространстве субстратов».

Результаты проведенного анализа представлены в виде диаграммы (Рис. 6.1). Из нее видно, что анализируемые типы субстрата сгруппированы в три крупных тренда, ориентированных на максимальное удаление друг от друга.

Первый тренд включает мертвую древесину, мхи, почву и грибы. Центральное положение в нем занимает вектор мертвой древесины. Древесина, наиболее богатая видами, является единым связующим звеном между всеми субстратами данной группы. Например, куртины мха часто покрывают поваленные стволы деревьев, здесь же можно встретить плодовые тела дереворазрушающих грибов, а на поздних стадиях разложения древесина непосредственно контактирует с почвой. В связи с этим можно прийти к выводу, что рассматриваемый тренд характеризует миксомицетами, преимущественно развивающиеся на древесине, и лишь иногда переходящие с древесины на другие субстраты. Соответственно, виды, тяготеющие к данному тренду, могут быть охарактеризованы как *ксилофильные*.

Второй тренд более гомогенен по составу субстратов, и включает лишь два из них – мертвую и живую кору древесных растений. При этом вектор, соответствующий живой коре, удален от центра диаграммы значительно дальше, чем вектор мертвой коры; последний несколько смещен в сторону тренда древесины. Вероятно, первое время после гибели дерева его кора служит субстратом для видов, обитавших на ней ранее, а затем, по мере разрушения, заселяется формами, предпочитающими мертвую древесину. В целом, полученный результат указывает на то, что древесная кора используется многими видами миксомицетов в качестве основного субстрата. Виды, тяготеющие к ее тренду, могут быть охарактеризованы как *кортикофильные*.

Третий тренд наиболее разнороден, и включает в себя все компоненты подстилки, а также живые органы растений. При этом две названные подгруппы представлены векторами разной длины, и при увеличении размерности диаграммы обособляются по занятым направлениям.

Группа коротких векторов включает компоненты лесной подстилки – листовой и веточный опад, а также остатки травянистых растений. Недифференцированный опад обособлен от этой группы, что, к сожалению, не подлежит точной интерпретации в связи с недостатком данных по этому субстрату. Остальные компоненты подстилки, как следует из полученных данных, используется рядом видов в качестве основного субстрата. Соответственно, в условиях Гомольшанских лесов можно признать существование специализированной экологической группы *подстилковых* миксомицетов.

Группа длинных векторов в пределах третьего тренда объединяет живые растительные субстраты – травянистые растения, молодые ветви и живые листья древесных растений. Близкое расположение данных векторов свидетельствует в пользу близости условий, предоставляемых соответствующими субстратами для развития миксомицетов. В связи с этим, появляется возможность объединить виды, тяготеющие к данному тренду, в группу *гербофильных*. Следует отметить, что большинство авторов не рассматривают эти виды как представителей отдельной экологической группы, и причисляют их к подстилковому комплексу [41; 131; 202]

Таким образом, результаты анализа соответствий указывают на наличие в биооте миксомицетов Гомольшанских лесов четырех групп субстратной специализации – ксилофильной, кориткофильной, подстилочной и гербофильной. Существование первых трех групп согласуется с литературными данными [131; 132; 206]. Гербофильный комплекс, ранее рассматривавшийся как часть подстилкового, демонстрирует в Гомольшанских лесах обособленность. Специализированно бриофильные и копрофильные миксомицеты на исследуемой территории не найдены.

В большинстве своем, виды не проявляют облигатной приуроченности к какой-либо из субстратных групп; лишь среди ксилофилов доля облигатных видов составляет более 20% (Табл. 6.3). Однако если рассмотреть относительное распределение видов по субстратам, то становится ясным, что многие из них отчетливо тяго-

теют к одной определенной субстратной группе, а на субстратах других типов встречаются лишь эпизодически.

Таблица 6.3

Число видов в субстратных группах.

	Ксилофильный комплекс	Кортикофильный комплекс	Подстилковый комплекс	Гербофильный комплекс
Общее число видов	93	88	55	12
Число видов, облигатно приуроченных к данному субстрату	26	17	5	1
% видов, облигатно приуроченных к данному субстрату	28,0	19,3	9,1	8,3

Наибольшую специализацию к ксилофильной стратегии (см. Рис. 6.1) показали *Arcyria denudata*, *A. obvellata*, *Collaria arcyrionema*, *Comatricha nigra*, *Famintzinia fruticulosa*, *Hyporhamma calyculata*, *Lycogala epidendrum*, *L. exiguum*, *L. terrestre*, *Metatrachia vesparia* и *Stemonitopsis typhina*. Эти виды представлены значительным числом образцов, подавляющее большинство которых найдены на древесине, и могут быть охарактеризованы как выраженные ксилофилы.

Наибольшую склонность к развитию на коре проявляют *Badhamia macrocarpa*, *Dictidaethalium plumbeum*, *Echinostelium minutum*, *Enertenema papillatum*, *Macbrideola cornea*, *Paradiachaeposis fimbriata*, *Perichaena corticalis*, *P. chrysosperma*, а также найденные нами виды рода *Licea*. Все названные миксомицеты могут быть охарактеризованы как выраженные кортикофилы. Несколько обособлена группа видов, предпочитающих развитие на коре мертвых, в основном валежных деревьев, и часто встречающихся также на древесине: *Physarum album*, *Ph. didermoides*, *Trichia persimilis*.

Выраженное тяготение к компонентам лесной подстилки проявляют лишь *Craterium leucoccephalum*, *Didymium melanospermum* и *D. minus*. Близка к ним группа видов, часто обнаруживаемых на недифференцированном опаде, и встречающихся

также на зеленых частях растений: *Craterium brunneum*, *Diachea subsessilis*, *Leocarpus fragilis*.

Наконец, в гербофильных условиях предпочитают развиваться *Diachea leucopodia*, *Diderma effusum* и *Mucilago crustacea*. Эти виды могут быть охарактеризованы как выраженные гербофилы.

Целый ряд видов проявляет промежуточную субстратную специализацию. На диаграмме соответствий такие виды расположены между основными трендами, а в случае наибольшей широты специализации – тяготеют к центру координат диаграммы. К последней группе относятся *Arcyria cinerea*, *Fuligo septica*, *Reticularia lycoperdon*, *Stemonitis fusca* и *Tubulifera arachnoidea*. Эти виды могут быть охарактеризованы как субстратно-индифферентные. Согласно нашим наблюдениям, *Tubulifera arachnoidea* на различных субстратах представлена разными морфами, которые, вероятно, могут претендовать на самостоятельный видовой статус [150]. При этом каждая из морф обладает значительно более узкой субстратной специализацией, нежели комплекс в целом.

Промежуточное положение между трендами ксилофильности и кортикофильности занимают *Arcyria pomiformis* и *Fuligo leviderma*, представленные на коре и древесине приблизительно в равной пропорции. Между трендами древесины и подстилки расположен *Fuligo candida*, отмеченный на древесине, листовом и веточном опаде, мхах, а также, единично, на коре.

Итак, в условиях Гомольшанских лесов большинство миксомицетов связано в своем развитии с субстратами, образованными древесными растениями – древесиной, корой, листовым и веточным опадом. Виды миксомицетов проявляют выраженную субстратную специализацию и разделяются на следующие экологические группы: ксилофильные, кориткофильные, подстилковые и гербофильные.

6.2. Таксономическая структура миксомицетов на различных субстратах

Как было отмечено выше, многие из исследованных видов проявляют четкую приуроченность к субстратам определенного типа. В отличие от видов, таксоны более высокого ранга не столь избирательны. Однако и для них удастся отметить

определенные закономерности субстратной специализации. Рассмотрим, как распределяются по надвидовым таксонам виды, обнаруженные в пределах основных субстратных групп (Табл. 6.4).

Таблица 6.4

Соотношение порядков и семейств в субстратных группах миксомицетов.

	Субстратные группы							
	Ксилофильные		Кортикофильные		Подстилковые		Гербофильные	
	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%
Порядки								
Echinosteliales	3	3,2	5	5,7	1	1,9	0	0,0
Liceales	20	21,5	15	17,0	7	13,0	1	8,3
Physarales	18	19,4	31	35,2	30	55,6	7	58,3
Protosteliales	1	1,1	0	0,0	1	1,9	0	0,0
Stemonitales	22	23,7	17	19,3	7	13,0	3	25,0
Trichiales	29	31,2	20	22,7	8	14,8	1	8,3
Семейства								
Clastodermataceae	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0
Cribrariaceae	9	0,0	3	3,4	0	0,0	0	0,0
Didymiaceae	4	9,7	7	8,0	12	22,2	5	41,7
Echinosteliaceae	3	4,3	4	4,5	1	1,9	0	0,0
Famintziniaceae	1	3,2	0	0,0	1	1,9	0	0,0
Liceaceae	1	1,1	6	6,8	1	1,9	0	0,0
Physaraceae	14	1,1	24	27,3	18	33,3	2	16,7
Reticulariaceae	10	15,1	6	6,8	6	11,1	1	8,3
Stemonitaceae	22	10,8	17	19,3	7	13,0	3	25,0
Trichiaceae	29	23,7	20	22,7	8	14,8	1	8,3
Всего в группе	93	100	88	100	54	100	12	100

Из полученных данных (Рис. 6.2) видно, что ксилофильные миксомицеты характеризуются относительной выравненностью порядкового спектра: в этой группе четыре ведущих порядка (Liceales, Trichiales, Stemonitales и Physarales) представлены приблизительно в равном соотношении. При этом можно отметить незначительное преобладание Trichiales, объединяющих почти треть видового состава группы.

Спектр кортикофильных миксомицетов также относительно выровнен, однако здесь роль ведущего таксона принимает на себя порядок Physarales, включающий более трети найденных видов. Вклад остальных ведущих порядков является приблизительно равным.

Спектры гербофильных и подстилковых миксомицетов отличаются существенным преобладанием Physarales над остальными порядками. У гербофилов эта особенность выражена в наибольшей степени: Physarales составляют здесь почти две трети от общего числа видов. Что касается остальных ведущих порядков, то их соотношение в спектре подстилковых миксомицетов приблизительно равное, в то время как среди гербофилов относительно высока доля Stemonitales, объединяющих ровно 25% видов этой группы.

Проведенный анализ позволяет заключить, что в ряду «ксилофилы-кортикофилы-подстилковые-гербофилы» наблюдается последовательное увеличение доли Physarales и столь же последовательное уменьшение вклада Liceales и Trichiales. Что касается Stemonitales, то их численность варьирует не вполне согласованно с остальными порядками, уменьшаясь в ряду «ксилофилы-кортикофилы-подстилковые», но при этом достигая максимального значения в группе гербофилов. В отношении Protosteliales и Echinosteliales, в силу малочисленности этих порядков, сделать какие-либо выводы не представляется возможным.

Отмеченная выше согласованность участия некоторых порядков в сложении таксономического спектра может быть подтверждена статистически. Корреляционный анализ (Табл. 6.5) показал, что между Trichiales и Liceales существует предельно высокая корреляция по отношению к их вкладу в таксономические спектры различных субстратных групп. Достоверная обратная корреляция наблюдается между вышеназванными порядками и порядком Physarales. Прослеживается следующая закономерность: 1) чем больше на данном субстрате Trichiales, тем больше Liceales, и наоборот; 2) чем больше на данном субстрате Physarales, тем меньше Trichiales и Liceales, и наоборот.

Подобная согласованность динамики свидетельствует о единстве субстратных предпочтений в пределах порядков Liceales, Physarales и Trichiales. Другими словами, тот или иной тип субстрата может рассматриваться как оптимальный или пессимальный не только для отдельных видов, но и для крупных надвидовых таксонов миксомицетов.

Таблица 6.5

Значения коэффициента корреляции Пирсона при сравнении порядковых спектров основных субстратных групп миксомицетов (статистически значимые величины (при $p < 0,05$) выделены жирным шрифтом).

	Echinosteliales	Liceales	Physarales	Protosteliales	Stemonitales	Trichiales
Echinosteliales	–	0,72	-0,66	-0,15	-0,21	0,70
Liceales	0,72	–	-0,96	0,22	0,03	1,00
Physarales	-0,66	-0,96	–	0,01	-0,31	-0,98
Protosteliales	-0,15	0,22	0,01	–	-0,66	0,17
Stemonitales	-0,21	0,03	-0,31	-0,66	–	0,11
Trichiales	0,70	1,00	-0,98	0,17	0,11	–

На основании существующих знаний об особенностях порядков миксомицетов, представляется возможным объяснить данный феномен. В обзоре литературы было отмечено, что представители Physarales отличаются накоплением в плодовых телах кристаллической или аморфной извести (CaCO_3). В кислой среде известь разлагается на гидроксид кальция и углекислый газ. В связи с этим, миксомицеты, содержащие в спорокарпах известь, редко встречаются на кислых субстратах. Таким образом, доминирование Physarales в лесной подстилке может объясняться низкой кислотностью данного субстрата. Компоненты подстилки обычно проявляют нейтральные значения pH, в то время как древесина и кора тяготеют к слабокислым значениям [202].

Преобладание Physarales в таксономическом спектре гербофилов по-видимому имеет другое объяснение. Известь является конечным продуктом обмена цитоплазматических ионов Ca^{2+} , используемых в ходе актин-миозиновых взаимодействий при движении плазмодия [122]. Спороношение на живых органах растений связано для них с необходимостью перемещаться на значительные расстояния. Поскольку из всех миксомицетов Physarales наиболее богаты кальцием, их плазмодии проявляют наибольшую структурную сложность и подвижность [47]. В результате они успешно достигают приподнятых участков поверхности, среди которых наиболее доступны именно живые растения.

Что касается преобладания Liceales и Trichiales на древесине и коре, то имеющиеся сведения не позволяют однозначно интерпретировать этот факт. Поскольку

древесина и кора являются наиболее предпочтительными субстратами для миксомицетов [48; 132; 206], и их занятость представителями Liceales и Trichiales может указывать на высокую конкурентоспособность представителей данных таксонов. Physarales, в этом случае, выглядят «вытесненными» на менее привлекательные субстраты. С другой стороны Liceales и Trichiales – эволюционно ранние таксоны, в то время как Physarales – относительно молодая группа, наиболее обширная по видовому составу [159]. В связи с этим целесообразнее предположить, что Liceales и Trichiales ограничивают свою экологическую специализацию наиболее приемлемыми субстратами, в то время как Physarales интенсивно осваивают новые, незанятые экологические ниши. Развиваясь на субстратах, недоступных другим миксомицетам, Physarales тем самым выходят из поля конкуренции, неизбежной на густонаселенных субстратах. Для Physarales наиболее важной чертой становится способность успешно развиваться в пессимальных условиях. В то же время, Liceales и Trichiales, обитая только на оптимальных субстратах, вероятно вынуждены развивать для этого повышенную конкурентоспособность. Для них наиболее важной оказывается устойчивость в конкурентной борьбе за пищевые ресурсы.

Соотношение семейств на различных субстратах в целом демонстрирует закономерности, сходные с соотношением порядков (см. Табл. 6.4). Поэтому здесь представляет интерес в первую очередь соотношения между семействами, относящимися к одному порядку – Liceaceae, Reticulariaceae и Cribrariaceae из порядка Liceales, а также Physaraceae и Didymiaceae из порядка Physarales (Табл. 6.6).

Среди семейств порядка Liceales, семейство Liceaceae представлено незначительным числом видов, и его присутствие на субстратах различного типа не может считаться репрезентативным. Что же касается семейств Reticulariaceae и Cribrariaceae, то соотношения между ними по числу видов заметно отличаются на различных субстратах. Значение отношения Cribrariaceae / Reticulariaceae является максимальным на древесине, где число видов Cribrariaceae приближается к таковому у Reticulariaceae. На коре деревьев относительная доля Cribrariaceae значительно ниже, а на подстилке и среди гербофилов представители этого семейства вообще не выявлены.

Таблица 6.6

Соотношения по числу видов между семействами порядков Liceales и Physarales в основных субстратных группах миксомицетов.

Субстратные группы	Cribrariaceae	Reticulariaceae	Отношение Cribrariaceae / Reticulariaceae	Didymiaceae	Physaraceae	Отношение Physaraceae / Didymiaceae
Ксилофильные	9	10	0,90	4	14	3,5
Кортикофильные	3	6	0,50	7	24	3,4
Подстилковые	0	6	0	12	18	1,5
Гербофильные	0	1	0	5	2	0,4

Семейства порядка Physarales также неравномерно распределены по субстратам. Семейство Didymiaceae превосходит Physaraceae по числу видов только среди гербофилов. В группе подстилковых миксомицетов Didymiaceae также представлены относительно широко, а вот среди кортикофильных и ксилофильных Physarales безусловно доминируют Physaraceae.

Таким образом, при анализе распределения субстратных групп миксомицетов по семействам выявляются закономерности, сходные с обнаруженными при анализе порядковых спектров. Субстратные группы также формируют градиент «ксилофилы-кортикофилы-подстилковые-гербофилы», в пределах которого постепенно меняется относительная численность анализируемых таксонов.

Родовые спектры миксомицетов различных субстратных групп также различаются (Табл. 6.7). Представители родов *Arcyria*, *Cribraria*, *Stemonitis* и *Trichia* наиболее полно представлены на древесине. На данном субстрате обнаружены все известные в Гомольшанских лесах виды этих родов. Лидирующим по числу видов среди ксилофильных миксомицетов является род *Arcyria*.

Таблица 6.7

Число видов десяти ведущих родов в основных субстратных группах миксомицетов.

РОД	Субстратные группы				ВСЕГО
	Ксило-фильные	Кортико-фильные	Подстил-ковые	Гербофильные	
<i>Arcyria</i>	13	8	4	1	13
<i>Badhamia</i>	2	6	2	0	6
<i>Cribraria</i>	9	3	0	0	9
<i>Diderma</i>	1	6	3	2	6
<i>Didymium</i>	3	0	8	2	8
<i>Fuligo</i>	3	5	3	0	6
<i>Licea</i>	1	6	1	0	6
<i>Physarum</i>	8	11	9	1	18
<i>Stemonitis</i>	7	4	3	0	7
<i>Trichia</i>	9	7	2	0	9

Рода *Badhamia*, *Diderma*, *Fuligo*, *Licea* и *Physarum* наиболее разнообразны на коре. При этом, *Badhamia*, *Diderma* и *Licea* представлены на коре всеми видами, найденными в исследуемом резервате. Лидирует среди кортикофильных миксомицетов по числу видов род *Physarum*.

Среди миксомицетов подстилки по числу видов лидирует *Physarum*, а наиболее полно (100% видов, найденных в резервате) в этой группе представлен род *Didymium*. Наконец, среди гербофильных видов, в силу небольшого объема этой группы, ни один из ведущих родов не представлен наибольшим числом видов. Лидируют среди гербофилов рода *Diderma* и *Didymium*.

Указанные распределения в значительной степени соотносятся с рассмотренными выше отношениями порядков и семейств. Среди ксилофильных миксомицетов ведущие рода относятся к семействам Cribrariaceae (*Cribraria*), Trichiaceae (*Arcyria*, *Trichia*) и Stemonitaceae (*Stemonitis*). Среди кортикофильных видов доминируют представители Physaraceae (*Badhamia*, *Fuligo*, *Physarum*). Наконец, среди подстилковых и гербофильных форм велика доля Didymiaceae (*Didymium*, *Diderma*).

В целом, анализ таксономической структуры субстратных комплексов миксомицетов позволяет заключить, что надвидовые таксоны миксомицетов, также как и виды, проявляют выраженные субстратные предпочтения. В ряду ксилофилы–

кортикофилы–подстилковые–гербофилы наблюдается последовательное увеличение видового богатства Physarales и уменьшение разнообразия Liceales и Trichiales.

При освоении различных субстратов порядки миксомицетов используют различные стратегии. Для Physarales наиболее характерна способность успешно развиваться в пессимальных условиях, таких как подстилка и живые растения. Представителям Liceales и Trichiales свойственно развитие на оптимальных субстратах (древесине и коре), что, вероятно, требует устойчивости в конкурентной борьбе за пищевые ресурсы.

Представители семейств, относящихся к одному порядку, проявляют взаимно противоположные тенденции субстратной приуроченности. Отношения Cribrariaceae / Reticulariaceae и Physaraceae / Didymiaceae принимают наибольшие значения на древесине, а наименьшие – на подстилке и живых растениях.

6.3. Ксилофильный комплекс видов миксомицетов

Ксилофильный комплекс охватывает виды миксомицетов, развивающиеся на мертвой древесине. Многие из них, помимо древесины, развиваются на ряде ассоциированных субстратов (мохообразных, грибах, почве), но в данном разделе мы проанализируем закономерности распространения только для видов, найденных непосредственно на древесине. Таких видов в нашем исследовании отмечено 93. Ниже приводится их список.

<i>Arcyria affinis</i>	<i>Comatricha alta</i>	<i>Didymoim melanospermum</i>
<i>A. cinerea</i>	<i>C. laxa</i>	<i>D. minus</i>
<i>A. denudata</i>	<i>C. longipila</i>	<i>D. squamulosum</i>
<i>A. ferruginea</i>	<i>C. nigra</i>	<i>Echinostelium apitectum</i>
<i>A. globosa</i>	<i>C. pulchella</i>	<i>E. arboreum</i>
<i>A. helvetica</i>	<i>Craterium leucocephalum</i>	<i>E. minutum</i>
<i>A. incarnata</i>	<i>Cribraria argillacea</i>	<i>Enertenema papillatum</i>
<i>A. insignis</i>	<i>C. aurantiaca</i>	<i>Famintzinia fruticulosa</i>
<i>A. minuta</i>	<i>C. cancellata</i>	<i>Fuligo candida</i>
<i>A. obvelata</i>	<i>C. intricata</i>	<i>F. leviderma</i>
<i>A. oerstedtii</i>	<i>C. microcarpa</i>	<i>F. septica</i>
<i>A. pomiformis</i>	<i>C. rufa</i>	<i>Hyporhamma abietina</i>
<i>A. stipata</i>	<i>C. tenella</i>	<i>H. calyculata</i>
<i>Badhamia gracilis</i>	<i>C. violacea</i>	<i>H. clavata</i>
<i>B. macrocarpa</i>	<i>C. vulgaris</i>	<i>H. serpula</i>
<i>Collaria arcyrionema</i>	<i>Diderma montanum</i>	<i>Licea minima</i>

<i>Lycogala conicum</i>	<i>Ph. vernum</i>	<i>Symphytocarpus flaccidus</i>
<i>L. epidendrum</i>	<i>Ph. viride</i>	<i>Trichia affinis</i>
<i>L. exiguum</i>	<i>Reticularia lycoperdon</i>	<i>T. botrytis</i>
<i>L. flavofuscum</i>	<i>R. splendens</i>	<i>T. contorta</i>
<i>L. terrestre</i>	<i>Stemonaria longa</i>	<i>T. decipiens</i>
<i>Macbrideola cornea</i>	<i>Stemonitis axifera</i>	<i>T. favoginea</i>
<i>Metatrachia vesparia</i>	<i>S. fusca</i>	<i>T. lutescens</i>
<i>Paradiachaeopsis solitaria</i>	<i>S. flavogenita</i>	<i>T. persimilis</i>
<i>Perichaena corticalis</i>	<i>S. pallida</i>	<i>T. scabra</i>
<i>P. depressa</i>	<i>S. smithii</i>	<i>T. varia</i>
<i>Physarum album</i>	<i>S. splendens</i>	<i>Tubulifera arachnoidea</i>
<i>Ph. decipiens</i>	<i>S. virginiensis</i>	<i>T. casparyi</i>
<i>Ph. didermoides</i>	<i>Stmonitopsis amoena</i>	<i>T. microsperma</i>
<i>Ph. flavicomum</i>	<i>S. hyperopta</i>	
<i>Ph. globuliferum</i>	<i>S. peritricha</i>	
<i>Ph. leucopus</i>	<i>S. typhina</i>	

Мертвая древесина – субстрат, с трудом поддающийся идентификации. Точное определение видовой принадлежности мертвого дерева возможно далеко не всегда, что затрудняет анализ ассоциированности ксилофильных миксомицетов с конкретными видами субстратообразующих растений. Однако в большинстве случаев не составляет труда определить принадлежность древесины к хвойному или широколиственному растению. Это позволяет оценить влияние данного фактора на видовой состав и таксономическую структуру миксомицетов. На древесине хвойных и лиственных деревьев нами было найдено различное число видов и надвидовых таксонов миксомицетов (Табл. 6.7, Табл. Б.4).

Как следует из приведенных данных, древесина хвойных деревьев характеризуется значительно меньшим богатством видов и надвидовых таксонов миксомицетов, нежели древесина лиственных деревьев.

Данный результат не согласуется с результатами исследований бореальной зоны [80], где хвойная древесина проявляет значительное видовое богатство и превосходит лиственную по доле строго приуроченных видов. Таким образом, можно предположить, что бедность видового состава миксомицетов на древесине хвойных пород в Гомольшанских лесах обусловлена размещением данного резервата в лесостепной зоне, в значительном удалении от центров ареалов хвойных деревьев. Вероятно, в регионе достаточно беден пулл спор видов, ассоциированных в своем разви-

тии с хвойной древесиной. Напомним, что к аналогичным выводам мы пришли при анализе биот формаций, не характерных для данной зоны (см. Гл. 5).

Таблица 6.7

Число таксонов миксомицетов на древесине хвойных и лиственных деревьев.

Субстрат	Число видов		Число родов		Число семейств		Число порядков	
	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%
Всего на хвойных	32	34,4	13	48,1	6	66,7	5	83,3
Исключительно на хвойных	6	6,5	1	2,9	0	0	0	0
Всего на лиственных	87	93,5	27	100,0	9	100,0	6	100,0
Исключительно на лиственных	61	65,6	11	32,4	1	10,0	0	0
На древесине обоих типов	26	27,9	22	64,7	8	88,9	6	100,0
ВСЕГО НА ДРЕВЕСИНЕ	93	100,0	27	100,0	9	100,0	6	100,0

На основании данных о числе видов, найденных на древесине исключительно хвойных либо лиственных деревьев, а также обоих типах древесины одновременно (см. Табл. 6.7) мы вычислили показатели сходства миксомицетов, развивающихся на сравниваемых субстратах. Вычисления показали, что при сравнении хвойных и лиственных пород коэффициент Сёренсена-Чекановского принимает значение $C_s=0,44$. Напомним, что значения коэффициента Сёренсена-Чекановского колеблется в диапазоне от 0 до 1. Таким образом, полученная нами величина указывает на умеренное сходство между сравниваемыми совокупностями.

На основании данных Табл. 6.7 была также определена мера взаимного включения видового состава лиственной и хвойной древесины. Вычисления показали, что 81,3% видов, найденных на древесине хвойных пород, отмечены также и на лиственных. В то же время, среди видов, найденных на древесине лиственных, доля видов, общих для сравниваемых биот, составляет лишь 30,0%. Этот факт свидетельствует о том, что биота миксомицетов хвойной древесины обладает значительно меньшей индивидуальностью, чем таковая на древесине лиственных. Таким образом, субстратный анализ, как и проведенный выше анализ фитоценологических связей,

приводит нас к заключению, что в Гомольшанских лесах биота миксомицетов, ассоциированная с хвойными деревьями, оформлена не в полной мере.

Рассмотрим теперь характер распределения отдельных видов миксомицетов между рассматриваемыми типами древесины. Для сравнительной оценки распространенности видов на древесине хвойных и лиственных деревьев, нами был разработан *коэффициент хвойно-лиственной специализации*. Коэффициент вычислялся по формуле:

$$C_{x/l} = \frac{2N_x}{N_{\text{общ}}} - 1$$

где $C_{x/l}$ – коэффициент хвойно-лиственной специализации, N_x – число образцов данного вида, найденных на древесине хвойных деревьев, $N_{\text{общ}}$ – общее число образцов данного вида, 2 и 1 – арифметические поправки.

Разность $N_x / N_{\text{общ}}$ указывает на долю образцов данного вида, встречающихся на хвойной древесине. В случае, если все образцы найдены лишь на хвойных породах, разность $N_x / N_{\text{общ}}$ принимает значение «1», если же все образцы найдены только на хвойной древесине, данная разность принимает значение «0».

Поправки «2» и «-1» водится в формулу для того, чтобы облегчить интерпретацию получаемых значений. При использовании данных поправок, $C_{x/l}$ принимает значение «-1» если вид найден только на древесине лиственных пород, значение «+1» если вид найден только на хвойной древесине, и «0» если вид найден в равном соотношении на древесине обоих типов.

В качестве дополнительной меры специализации ксилофильных миксомицетов по типу субстрата была использована численность ксилофильных видов. Очевидно, что единичная находка миксомицета на том или ином субстрате не может свидетельствовать о его глубокой специализации. В то же время, обнаружение значительного числа образцов, все или большинство из которых найдены на древесине определенного типа, может служить убедительным аргументом в пользу ассоциированности вида с данным типом древесины.

Для визуализации имеющихся данных был использован метод, именуемый «пузырьковой диаграммой», *bubble scatterplot* [31]. Данный метод позволяет разместить

данные (в нашем случае – виды миксомицетов) в виде точек в заданной системе координат. При этом, если данной координатой обладает несколько точек, они изображаются на плоскости в виде одного пропорционально увеличенного значка.

В качестве системы координат мы использовали введенные выше показатели: на оси абсцисс были отложены значения коэффициента хвойно-лиственной специализации, а на оси ординат – численность вида, выраженная числом собранных образцов. Подобный способ визуализации данных применяется в исследовании миксомицетов впервые.

В результате была построена диаграмма хвойно-лиственной специализации ксилофильных видов миксомицетов (Рис. 6.3). Из диаграммы видно, что наибольшей специализацией к древесине лиственных пород обладают *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *A. pomiformis*, *Collaria arcyrionema*, *Lycogala epidendrum*, *Hyporhamma calyculata*, *Metatrichia vesparia*, *Trichia varia*. Каждый из этих видов представлен не менее чем десятью образцами, найденными на древесине исключительно лиственных деревьев. Тяготеют к древесине лиственных деревьев также *Arcyria obvellata*, *Comatricha nigra*, *Lycogala exiguum*, *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *Stemonitopsis typhina*, представленные десятью и более образцами, не менее 80% которых собраны на этом субстрате (см. Табл. Б.4).

Наиболее специализированны к развитию на древесине хвойных пород *Arcyria globosa* и *Cribraria vulgaris*, неоднократно найденные на этом субстрате. Также тяготеют к древесине хвойных *Cribraria cancellata* и *C. tenella*, две трети образцов которых найдены на этом субстрате (см. Табл. Б.4).

Промежуточное положение на диаграмме занимают виды, встречающиеся в равной степени на субстратах обоих типов. Таких видов относительно немного, и лишь три из них представлены более чем десятью образцами: *Famintzinia fruticulosa*, *Lycogala terrestre* и *Tubulifera arachnoidea*. Названные виды могут быть охарактеризованы как индифферентные к таксономической принадлежности субстратообразующего растения.

Tubulifera arachnoidea занимает на диаграмме уникальное положение, совмещающая высокую численность с расположением строго между хвойным и лиственным «полюсами». Это факт может свидетельствовать либо в пользу глубокой индифферентности данного вида к анализируемому фактору, либо в пользу сборности самого таксона. Как отмечалось выше (см. стр. 128), отдельные морфы *Tubulifera arachnoidea* проявляют значительно более узкую субстратную специализацию, чем вид в целом. Таким образом, данные о хвойно-лиственной специализации *T. arachnoidea* являются дополнительным свидетельством в пользу гетерогенности данного вида.

Рассмотрим, каковы отличия между биотами миксомицетов, развивающихся на древесине хвойных и лиственных пород, с точки зрения таксономической структуры. Проведенный подсчет показал (Табл. 6.8), что среди миксомицетов, развивающихся на древесине хвойных, преобладают представители порядка Liceales, а среди видов, ассоциированных с лиственными породами – Trichiales. Порядок Stemonitales в обеих группах занимает вторую позицию по числу видов. На уровне семейств, в силу монотипности многих порядков, указанная закономерность сохраняется: на древесине лиственных лидируют семейства Trichiaceae и Stemonitaceae, а на хвойных – Stemonitaceae и семейства порядка Liceales: Cribrariaceae и Reticulariaceae. Порядок Physarales и его ведущее семейство Physaraceae составляют равные доли как на древесине лиственных, так и хвойных деревьев.

Обращает на себя внимание, что представители порядка Echinosteliales и его ведущего семейства Echinosteliaceae, а также семейства Didymiaceae из порядка Physarales, найдены исключительно на древесине лиственных деревьев.

Остальные надвидовые таксоны миксомицетов представлены на древесине незначительным числом видов, и проследить закономерности их специализации к лиственному либо хвойному субстрату не всегда возможно.

Таблица 6.8

Таксономическая структура миксомицетов на древесине лиственных и хвойных пород.

	Древесина хвойных		Древесина лиственных	
	абс. зн.	%	абс. зн.	%
Порядки				
Echinosteliales	0	0,0	3	3,4
Liceales	12	37,5	17	19,5
Physarales	5	15,6	17	19,5
Protosteliales	1	3,1	1	1,1
Stemonitales	10	31,3	21	24,1
Trichiales	4	12,5	28	32,2
Семейства				
Clastodermataceae	0	0,0	0	0,0
Cribrariaceae	6	18,8	8	9,2
Didymiaceae	0	0,0	4	4,6
Echinosteliaceae	0	0,0	3	3,4
Famintziniaceae	1	3,1	1	1,1
Liceaceae	0	0,0	1	1,1
Physaraceae	5	15,6	13	14,9
Reticulariaceae	6	18,8	8	9,2
Stemonitaceae	10	31,3	21	24,1
Trichiaceae	4	12,5	28	32,2
Всего в группе	32	100	87	100

Таким образом, на древесине лиственных пород преобладают представители порядков Trichiales и Stemonitales, семейств Trichiaceae и Stemonitaceae. На древесине хвойных пород доминируют представители порядков Liceales и Stemonitales, семейств Cribrariaceae, Reticulariaceae и Stemonitaceae. Представители порядка Physarales и семейства Stemonitaceae в равной степени отмечаются на древесине хвойных и лиственных деревьев; таким образом, данные таксоны характеризуются эврибионтностью по отношению к рассматриваемому параметру.

Как следует из приведенного анализа, ксилофильные миксомицеты проявляют специализацию к развитию на древесине лиственных и хвойных деревьев. Большинство видов, найденных в НПП «Гомольшанские леса», тяготеют к древесине лиственных пород, что вероятно обусловлено размещением данного резервата в значительном удалении от центров ареалов хвойных деревьев.

6.4. Кортикофильный комплекс видов миксомицетов

6.4.1. Зависимость видового состава кортикофильных миксомицетов от видовой принадлежности субстратообразующего растения

Группа кортикофильных миксомицетов, как отмечалось выше, включает комплекс видов, ассоциированных с корой живых и мертвых деревьев. В ходе нашего исследования отмечено 88 видов миксомицетов, принадлежащих к этому субстратному комплексу. Ниже приводится их список.

<i>Arcyria affinis</i>	<i>F. luteonitens</i>	<i>Symphytocarpus</i>
<i>A. cinerea</i>	<i>F. septica</i>	<i>amaurochaetoides</i>
<i>A. denudata</i>	<i>Hyporhamma clavata</i>	<i>Ttichia botrytis</i>
<i>A. incarnata</i>	<i>H. serpula</i>	<i>T. contorta</i>
<i>A. minuta</i>	<i>Lachnobolus atrus</i>	<i>T. decipiens</i>
<i>A. oerstedtii</i>	<i>Licea biforis</i>	<i>T. favoginea</i>
<i>A. pomiformis</i>	<i>L. castanea</i>	<i>T. persimilis</i>
<i>A. insignis</i>	<i>L. kleistobolus</i>	<i>T. scabra</i>
<i>Badhamia capsulifera</i>	<i>L. minima</i>	<i>T. varia</i>
<i>B. gracilis</i>	<i>L. operculata</i>	<i>Tubulifera arachnoidea</i>
<i>B. macrocarpa</i>	<i>L. parasitica</i>	
<i>B. panicea</i>	<i>Lycogala flavofuscum</i>	
<i>B. utricularis</i>	<i>L. terrestre</i>	
<i>B. foliicola</i>	<i>Macbrideola cornea</i>	
<i>Clastoferma debaryanum</i>	<i>Metatrichia vesparia</i>	
<i>Comatricha nigra</i>	<i>Mucilago crustacea</i>	
<i>C. laxa</i>	<i>Paradiachaeopsis fimbriata</i>	
<i>C. longipila</i>	<i>P. solitaria</i>	
<i>Craterium leucocephalum</i>	<i>P. rigida</i>	
<i>C. brunneum</i>	<i>Perichaena chrysosperma</i>	
<i>Cribraria argillacea</i>	<i>P. corticalis</i>	
<i>C. microcarpa</i>	<i>Physarum album</i>	
<i>C. violacea</i>	<i>P. confertum</i>	
<i>Diachaea subsessilis</i>	<i>P. decipiens</i>	
<i>Dictydiaethalium plumbeum</i>	<i>P. didermoides</i>	
<i>Didymium clavus</i>	<i>P. flavicomum</i>	
<i>D. difforme</i>	<i>P. globuliferum</i>	
<i>D. iridis</i>	<i>P. gyrosum</i>	
<i>D. melanospermum</i>	<i>P. leucopus</i>	
<i>D. minus</i>	<i>P. notabile</i>	
<i>D. squamulosum</i>	<i>P. psittacinum</i>	
<i>E. apitectum</i>	<i>P. viride</i>	
<i>Echinostelium</i>	<i>Reticularia lycoperdon</i>	
<i>coelocephalum</i>	<i>R. splendens</i>	
<i>E. elachiston</i>	<i>Stemonaria longa</i>	
<i>E. minutum</i>	<i>Stemonitis axifera</i>	
<i>Enerthenema papillatum</i>	<i>S. fusca</i>	
<i>Fuligo candida</i>	<i>S. splendens</i>	
<i>F. cinerea</i>	<i>S. flavogenita</i>	
<i>F. leviderma</i>	<i>S. typhina</i>	

Названные виды миксомицетов были отмечены на коре 18 видов деревьев и кустарников (см. Табл. Б.5). Сравнение видового богатства миксомицетов на различных видах древесных растений показало, что наибольшее число видов этих организмов найдено на коре *Quercus robur* (33 вида; 37,5% от общего числа видов, найденных на коре). Следует отметить, что *Q. robur*, является эдификатором формаций Querceta и Acereto-Tilieto-Querceta, которые отличаются наибольшим видовым богатством миксомицетов (см. Табл. 5.1). Таким образом, видовое богатство дубрав напрямую связано с предпочтительностью для миксомицетов комплекса субстратов, образуемых *Quercus robur*.

Несколько меньшее число видов миксомицетов обнаружено на коре *Pinus sylvestris* (21 вид; 23,9%), *Acer platanoides* (16; 18,2%), *Coryllus avelana* (12; 13,6%), *Ulmus laevis* (10; 11,4%), *Acer negundo* (8; 9,1%), *Tilia cordata* (8; 9,1%), *Populus tremula* (7; 8,0%), *Betula pendula* (6; 6,8%) и *Populus albus* (5; 5,7%). Лишь три вида (3,4%) миксомицетов найдено на коре *Picea abies* и *Salix alba*, два вида (2,3%) – на коре *Alnus glutinosa*, *Armeniaca vulgaris*, *Fraxinus excelsior* и *Populus nigra*. Наконец, всего один вид обнаружен на коре *Acer campestre* и *Pyrus communis*.

Ни одного образца миксомицетов не было обнаружено на коре *Acer tataricum*, *Evonimus europea*, *E. verrucosa* и *Sambucus niger*. Все названные растения относятся к кустарникам, и отличаются тонкой и гладкой корой.

Следует отметить, что богатство видового состава миксомицетов на субстратообразующем растении не всегда согласуется с распространенностью данного растения в Гомольшанских лесах. Так, *Acer campestre* и *Fraxinus excelsior*, на коре которых обнаружено 1-2 вида миксомицетов, повсеместно распространены на территории резервата. Это же касается и вышеназванных кустарников, на которых вообще не найдены миксомицеты. В то же время, *Coryllus avelana* и *Acer negundo*, заметно более богатые по числу миксомицетов, встречаются в Гомольшанских лесах нечасто: *Coryllus avelana* – в подлеске свежих дубрав, а *Acer negundo* – лишь на опушках. Таким образом, богатство видов миксомице-

тов может служить объективной мерой предпочтительности коры того или иного древесного растения для развития миксомицетов.

Вид субстратообразующего растения влияет не только на видовое богатство, но и на качественный состав кортикофильных миксомицетов. Так, на коре *Quercus robur* преобладают *Echinostelium minutum* и *Arcyria pomiformis*. Представители этих видов, обнаруживаемых преимущественно в условиях влажной камеры, составляют 35,3% образцов, найденных на коре этого дерева. В полевых условиях на коре *Q. robur* чаще всего отмечался *Stemonitis fusca*. Следует отметить, что *E. minutum* и *A. pomiformis* в большинстве случаев развивались совместно, и могут рассматриваться как устойчивый видовой комплекс.

На коре *Pinus sylvestris* в массовом количестве были отмечены *Paradiachaeopsis fimbriata* и *Echinostelium minutum*. В полевых же условиях, на коре *P. sylvestris* неоднократно отмечалась *Tubulifera arachnoidea*.

На *Acer platanoides* наблюдалось равномерное распределение видов миксомицетов по числу собранных образцов. Несколько чаще других видов на данном субстрате встречались *Perichaena corticalis* и *P. chryosperma*. На *Coryllus avelana* преобладала *Cribraria violacea*, – к этому виду относится 21,0% образцов, найденных на коре данного кустарника.

В случаях, когда на данном субстрате обнаружено незначительное число образцов миксомицетов (менее 10), выделить среди них виды-доминанты не всегда представляется возможным. Так, на коре *Ulmus laevis* лишь два вида представлены более чем одним образцом – *Cribraria violacea* и *Fuligo septica*. Для *Acer negundo* к таким видам относится *Perichaena corticalis*. На коре *Populus tremula* более чем одним образцом представлены *Hyporhamma serpula* и *Physarum notabile*, на коре *Salix alba* – *Arcyria cinerea*. Впрочем, даже в таких случаях иногда наблюдается выраженное доминирование одного или нескольких видов. Так, на коре *Tilia cordata* преобладает *Arcyria pomiformis*, составляющая 25,0% собранных образцов. Для коры *Betula pendula* несомненными доминантами являются *Echinostelium minutum* и *Arcyria pomiformis*, вместе составляющие 61,5% образцов. Напомним, что указанные виды преобладают

также на коре *Quercus robur*. Ровно половина образцов, собранных на коре *Populus albus* относятся к виду *Fuligo septica*. Представляет интерес тот факт, что *F. septica* часто спороносит на древесине, причем как на лиственной, так и на хвойной (см. Рис. 6.3), однако в тех случаях, когда этот вид развивается на коре, он как правило использует именно кору *Populus albus*.

Наконец, анализ видового состава наиболее бедных миксомицетами видов деревьев также позволяет выявить определенные закономерности. Так, на коре *Alnus glutinosa* найден уже отмеченный нами выше комплекс *Echinostelium minutum* и *Arcyria pomiformis*, а миксомицет *Mabrideola cornea* проявил наибольшую численность на таких небогатых субстратах, как *Fraxinus excelsior* и *Acer campestre*.

Таким образом, несмотря на то, что число видов кориткофильных миксомицетов, отмеченных в нашем исследовании, достигает 88, среди них лишь очень немногие проявляют высокую численность и становятся доминантами. Более того, состав доминирующих миксомицетов сходен у целого ряда древесных растений. Так преобладание *Echinostelium minutum* и *Arcyria pomiformis* характерно для коры *Alnus glutinosa*, *Betula pendula* и *Quercus robur*, преобладание *Cribraria violacea* свойственно *Coryllus avelana* и *Ulmus laevis*, доминирование *Mabrideola cornea* отмечено на *Fraxinus excelsior* и *Acer campestre*.

Из приведенных фактов следует, что на некоторых видах древесных растений видовой состав миксомицетов сходен. Для того, чтобы подтвердить данное сходство статистически, был проведен кластерный анализ биот миксомицетов, выявленных на коре различных видов растений. Для анализа были использованы первичные данные о встречаемости видов миксомицетов на коре различных деревьев и кустарников (Табл. Б.5). Сходство между анализируемыми группами измерялось по величине квадратичного Евклидова расстояния, объединение групп проводилось по методу Варда.

Результат анализа представлен в виде дендрограммы (Рис. 6.4). Из нее следует, что виды субстратообразующих растений объединяются в три группы (кластера). Первая группа включает *Acer campestre*, *A. negundo*, *Fraxinus*

excelsior, *Populus nigra*, и *P. tremula*, вторая группа объединяет виды *Acer platanoides*, *Alnus glutinosa*, *Betula pendula*, *Quercus robur* и *Tilia cordata*, и наконец к третьей группе относятся *Armeniaca vulgaris*, *Coryllus avelana*, *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Populus albus*, *Pyrus communis*, *Salix alba* и *Ulmus laevis*.

В пределах установленных групп состав доминирующих видов миксомицетов сходен. Так, виды первой группы сближает обнаружение на них *Macbrideola cornea* и *Perichaena corticalis*. На коре всех деревьев второй группы найдены *Arcyria pomiformis* и *Echinostelium minutum*, кроме того на *Quercus robur* и *Acer platanoides* отмечены *Lycogala flavofuscum*, *Perichaena chrysosperma*, *P. corticalis* и *Trichia varia*. Наконец, виды третьей группы сближает присутствие *Arcyria cinerea*, *Cribraria violacea*, *Echinostelium minutum*, *Fuligo septica*, *Paradiachaeopsis fimbtata*, *P. solitaria*, *Stemonitopsis typhina*.

Важно отметить, что виды древесных растений, входящие в состав каждой из групп, зачастую родственны между собой. Так, из пяти видов первой группы два относятся к роду *Acer* L. семейства Aceraceae, и еще два – к роду *Populus* L. семейства Salicaceae. В пределах второй группы два вида относятся к семейству Betulaceae (*Alnus glutinosa* и *Betula pendula*). Наконец, в третьей группе, *Pinus sylvestris* и *Picea abies* относятся к семейству Pinaceae, *Armeniaca vulgaris* и *Pyrus communis* – к семейству Rosaceae, *Populus albus* и *Salix alba* – к семейству Salicaceae.

Для количественной оценки согласованности систематического положения растений с их распределением по группам был использован корреляционный анализ. Для проведения анализа была подготовлена таблица данных (Табл. Б.6), в которой строки образовали все возможные пары субстратообразующих растений. В анализ не были включены растения, являющиеся в пределах данного анализа единственными представителями семейств: *Coryllus avelana* (Coryllaceae), *Fraxinus excelsior* (Oleaceae), *Quercus robur* (Fagaceae), *Tilia cordata* (Tiliaceae).

Парам, в которых виды относятся к разным семействам, присваивался коэффициент «0», а относящимся к одному семейству – коэффициент «1». Принадлежность растений данной пары к одной группе видов, полученной в ходе предшествующего кластерного анализа, отмечалась коэффициентом «1», принадлежность пары к разным группам – коэффициентом «0». В случае, если представители данной пары относятся к одному роду, все присваиваемые им значения умножались на два, с целью увеличить классификационный вес данного параметра (данная процедура именуется априорным взвешиванием [51]).

На основании полученной таким образом таблицы, было вычислено значение коэффициента ранговой корреляции гамма (γ). В результате получено следующее значение коэффициента: $\gamma=0,522$; $p<0,05$. Таким образом, между принадлежностью древесного растения к группе и его систематическим положением имеется статистически значимая корреляция. Соответственно, распространение миксомицетов на коре различных видов субстратообразующих растений в определенной мере зависит от систематического положения последних. Иными словами, родственные виды растений имеют сходный состав ассоциированных видов миксомицетов.

Далее мы рассмотрим особенности таксономической структуры миксомицетов на коре различных видов древесных растений. На каждом из видов растений отмечено различное число надвидовых таксонов миксомицетов (Табл. 6.9). Таксономическое разнообразие биот согласуется с их видовым богатством. Лидерами по числу найденных родов, семейств и порядков являются *Quercus robur*, *Pinus sylvestris*, *Acer platanoides* и *Coryllus avelana*, которые также отличаются наибольшим числом найденных видов миксомицетов.

Таблица 6.9

Число таксонов миксомицетов, найденных на коре различных видов растений.

Субстрат	Число видов		Число родов		Число семейств		Число порядков	
	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%
<i>Acer campestre</i>	1	1,1	1	3,7	1	11,1	1	20,0
<i>A. negundo</i>	8	9,1	5	18,5	4	44,4	4	80,0
<i>A. platanoides</i>	16	18,2	12	44,4	7	77,8	5	100,0
<i>Alnus glutinosa</i>	2	2,3	2	7,4	2	22,2	2	40,0
<i>Armeniaca vulgaris</i>	2	2,3	2	7,4	1	11,1	1	20,0
<i>Betula pendula</i>	6	6,8	6	22,2	4	44,4	4	80,0
<i>Coryllus avelana</i>	12	13,6	9	33,3	6	66,7	5	100,0
<i>Fraxinus excelsior</i>	2	2,3	2	7,4	2	22,2	2	40,0
<i>Picea asbies</i>	3	3,4	2	7,4	2	22,2	2	40,0
<i>Pinus sylvestris</i>	21	23,9	16	59,3	8	88,9	5	100,0
<i>Populus albus</i>	5	5,7	3	11,1	3	33,3	3	60,0
<i>P. nigra</i>	2	2,3	2	7,4	2	22,2	2	40,0
<i>P. tremula</i>	7	8,0	6	22,2	3	33,3	3	60,0
<i>Quercus robur</i>	33	37,5	18	66,7	9	100,0	5	100,0
<i>Salix alba</i>	3	3,4	3	11,1	3	33,3	3	60,0
<i>Tilia cordata</i>	8	9,1	8	29,6	7	77,8	5	100,0
<i>Ulmus laevis</i>	10	11,4	7	25,9	5	55,6	4	80,0
ВСЕГО НА КОРЕ	88	100,0	27	100,0	9	100,0	5	100,0

Анализ зависимости таксономической структуры миксомицетов от видовой принадлежности субстратообразующего растения проводился на уровне порядков и семейств. В исследовании были учтены лишь те виды растений, на которых найдено репрезентативное число образцов миксомицетов (≥ 10). В результате выяснилось, что представленность порядков и семейств миксомицетов на коре различных видов существенно отличается (Табл. 6.10; Рис. 6.5). Для количественного сравнения выявленных спектров между собой, был проведен корреляционный анализ (Табл. 6.11).

Из результатов корреляционного анализа следует, что виды деревьев можно объединить в группы, в пределах которых миксомицеты проявляют сходные особенности таксономического спектра. Так, значимые корреляции отмечены между порядковыми спектрами миксомицетов на *Acer negundo*, *A. platanoides*, *Populus albus*, *Quercus robur* и *Ulmus laevis*. На коре всех этих растений преобладают представители порядка Physarales, вторую позицию по числу видов занимают Trichiales.

Таблица 6.10

Число видов в порядках и семействах миксомицетов, найденных на коре различных видов древесных растений.

Субстрато- образующие растения	<i>Acer negundo</i>		<i>Acer platanoides</i>		<i>Betula pendula</i>		<i>Coryllus avelana</i>		<i>Pinus sylvestris</i>		<i>Populus albus</i>		<i>Quercus robur</i>		<i>Tilia cordata</i>		<i>Ulmus scabra</i>		
	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	абс. зн.	%	
Таксоны миксомицетов																			
Порядки																			
Echinosteliales	0	0,0	1	6,3	1	16,7	2	16,7	1	4,8	0	0,0	3	9,1	2	25,0	0	0,0	
Liceales	1	12,5	3	18,8	1	16,7	4	33,3	4	19,0	1	20,0	5	15,2	2	25,0	1	10,0	
Physarales	4	50,0	6	37,5	1	16,7	1	8,3	5	23,8	3	60,0	8	24,2	1	12,5	5	50,0	
Protosteliales	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Stemonitales	1	12,5	1	6,3	0	0,0	2	16,7	8	38,1	0	0,0	7	21,2	1	12,5	2	20,0	
Trichiales	2	25,0	5	31,3	3	50,0	3	25,0	3	14,3	1	20,0	10	30,3	2	25,0	2	20,0	
Семейства																			
Clastodermataceae	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	1	12,5	0	0,0	
Cribrariaceae	1	12,5	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	4,8	0	0,0	1	3,0	0	0,0	1	10,0	
Didymiaceae	0	0,0	1	6,3	0	0,0	0	0,0	1	4,8	0	0,0	1	3,0	0	0,0	1	10,0	
Echinosteliaceae	0	0,0	1	6,3	1	16,7	2	16,7	1	4,8	0	0,0	2	6,1	1	12,5	0	0,0	
Famintziniaceae	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Liceaceae	0	0,0	1	6,3	0	0,0	3	25,0	1	4,8	0	0,0	2	6,1	1	12,5	0	0,0	
Physaraceae	4	50,0	5	31,3	1	16,7	1	8,3	4	19,0	3	60,0	7	21,2	1	12,5	4	40,0	
Reticulariaceae	0	0,0	2	12,5	1	16,7	0	0,0	2	9,5	1	20,0	2	6,1	1	12,5	0	0,0	
Stemonitaceae	1	12,5	1	6,3	0	0,0	2	16,7	8	38,1	0	0,0	7	21,2	1	12,5	2	20,0	
Trichiaceae	2	25,0	5	31,3	3	50,0	3	25,0	3	14,3	1	20,0	10	30,3	2	25,0	2	20,0	
Всего в группе	8	100	16	100	6	100	12	100	21	100	5	100	33	100	8	100	10	100	

Таблица 6.11

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена при сравнении порядковых спектров миксомицетов, развивающихся на коре различных растений (статистически значимые величины (при $p < 0,05$) выделены жирным шрифтом).

	An	Ap	Bp	Ca	Ps	Pal	Qr	Tc	Ul
An	–	0,93	0,51	0,21	0,65	0,87	0,91	0,11	0,95
Ap	0,93	–	0,74	0,35	0,49	0,94	0,84	0,39	0,81
Bp	0,51	0,74	–	0,58	-0,06	0,63	0,62	0,78	0,29
Ca	0,21	0,35	0,58	–	0,26	0,25	0,38	0,86	0,09
Ps	0,65	0,49	-0,06	0,26	–	0,37	0,60	0,00	0,79
Pal	0,87	0,94	0,63	0,25	0,37	–	0,68	0,23	0,72
Qr	0,91	0,84	0,62	0,38	0,60	0,68	–	0,31	0,88
Tc	0,11	0,39	0,78	0,86	0,00	0,23	0,31	–	-0,05
Ul	0,95	0,81	0,29	0,09	0,79	0,72	0,88	-0,05	–

Примечание: An – *Acer negundo*, Ap – *Acer platanoides*, Bp – *Betula pendula*, Ca – *Coryllus avelana*, Ps – *Pinus sylvestris*, Pa – *Populus albus*, Qr – *Quercus robur*, Tc – *Tilia cordata*, Ul – *Ulmus laevis*.

Коррелируют между собой также порядковые спектры *Coryllus avelana* и *Tilia cordata*. Это связано с тем, что на коре этих растений преобладают представители порядка Liceales, Trichiales, и, кроме того, велика доля Echinosteliales. Уникальным таксономическим спектром миксомицетов характеризуется кора *Betula pendula* и *Pinus sylvestris*. Для первого вида характерно выраженное преобладание Trichiales, а для второго – Stemonitales.

Следует заметить, что среди ксилофильных миксомицетов нами не было обнаружено тяготение Stemonitales к субстратам хвойного происхождения (см. Табл. 6.8). Однако в целом, в пределах хвойных лесов этот порядок представлен относительно высоким числом видов, и относится к лидирующим (см. Рис. 5.2.). Таким образом, доминирование стемонитовых в хвойных фитоценозах имеет место в первую очередь за счет кортикофильных видов, в то время как ксилофильные Stemonitales проявляют значительно меньше тяготение к данному субстрату.

В целом, на уровне таксономического спектра кортикофильных миксомицетов проявляются закономерности, отмеченные выше на примере кортикофильных видов и фитоценотических комплексов. Так, обособленность видового

состава миксомицетов, ассоциированных с *Betula pendula*, была отмечена нами ранее при анализе таксономической структуры миксомицетов березового леса, вне зависимости от их субстратной приуроченности (см. Рис. 5.3). Данный феномен был интерпретирован нами как следствие принадлежности *B. pendula* к бореальному геоэлементу, чуждому биоте лесостепной зоны (см. Гл.5).

Приведенный анализ позволяет заключить, что видовое богатство кортикофильных миксомицетов зависит от видовой принадлежности субстратообразующего растения, и не зависит от распространенности субстрата на данной территории. При этом, родственные виды растений характеризуются сходным составом ассоциированных с ними видов миксомицетов.

Состав доминирующих видов миксомицетов на ряде древесных растений сходен, что позволяет говорить об устойчивых видовых комплексах, таких как *Echinostelium minutum* + *Arcyria pomiformis*.

6.4.2. Зависимость видового состава кортикофильных миксомицетов от физико-химических свойств субстрата

Влияние субстратообразующего растения на видовой состав и таксономическую структуру миксомицетов, по всей видимости, определяется физико-химическими особенностями субстратов [202]. По данным литературы, наиболее значимыми для миксомицетов являются такие параметры как рН и гигроскопичность, однако влияние этих факторов изучено недостаточно [127; 202]. Мы провели исследование влияния рН и гигроскопичности субстрата на видовой состав кортикофильных миксомицетов в условиях Гомольшанских лесов. Для исследования влияния физико-химических параметров на видовой состав кортикофильных миксомицетов, нами на территории Гомольшанских лесов были собраны образцы коры 19 видов деревьев и кустарников: *Acer campestre*, *A. platanoides*, *A. tataricum*, *Alnus glutinosa*, *Betula pendula*, *Coryllus avelana*, *Evonimus europea*, *E. verrucosa*, *Fraxinus excelsior*, *Pinus sylvestris*, *Picea abies*, *Populus albus*, *P. tremula*, *Pyrus communis*, *Quercus robur*, *Salix alba*, *Sambucus nigra*, *Tilia cordata*, *Ulmus scabra*. Образцы были отобраны с трех растений каж-

дого вида. Далее собранный материал был использован как для получения плодовых тел, так и для определения рН и гигроскопичности (методы рассмотрены в Гл.3). В данном исследовании мы не ставили перед собой задачу детального исследования рассматриваемых свойств субстратов. Полученные величины характеризуют непосредственно те образцы субстратов, с которых затем производился сбор плодоношений миксомицетов.

В результате проведенного эксперимента выяснилось, что изученные образцы коры древесных растений характеризуются различными величинами рН (от 4,13 до 6,75) и гигроскопичности (от 13,1 до 151,7%), а также, как отмечалось выше, различной численностью и составом видов миксомицетов (Табл. 6.12).

Наибольшая численность миксомицетов наблюдается при средних значениях рН. Так, на коре с кислотностью в диапазоне рН 4,0-4,9 найдено 19 видов (39 образцов) миксомицетов, в диапазоне рН 5,0-5,9 обнаружено 55 видов (168 образцов), и наконец в диапазоне рН 6,0-6,9 – всего 11 видов (17 образцов). Наибольшее число образцов (68) и видов (33) найдено на коре *Quercus robur*, характеризующейся значением рН $5,01 \pm 0,15$. Таким образом, в условиях Гомольшанских лесов оптимальным для миксомицетов может быть признан диапазон рН 5,0-5,9.

Отношение миксомицетов к параметру гигроскопичности сходно. В диапазоне гигроскопичности 0-20% найдено 7 видов (9 образцов) миксомицетов, в интервале 20-50% обнаружен 41 вид (87 образцов), при 50-100% – 43 вида (99 образцов), при 100-150% – 17 видов (29 образцов). Кора *Quercus robur*, на которой найдено наибольшее число образцов и видов миксомицетов, характеризуется значением гигроскопичности 83,6%. Таким образом, в условиях Гомольшанских лесов оптимальным для миксомицетов может быть признан достаточно широкий диапазон гигроскопичности - от 50 до 100%.

Таблица 6.12.

Физико-химические особенности субстрата и видовой состав миксомицетов на коре различных видов древесных растений.

Вид растения	Свойства коры		Число образцов миксомицетов	Число видов миксомицетов	Число образцов ведущих видов							
	Значения pH (M ± SD)	Гигроскопичность, %, (M ± SD)			<i>A. cinerea</i>	<i>A. pomiformis</i>	<i>C. violacea</i>	<i>E. minutum</i>	<i>M. cornea</i>	<i>P. fimbriata</i>	<i>P. chryosperma</i>	<i>P. corticalis</i>
<i>Acer campestre</i>	6,55 ± 0,39	34,9 ± 0,21	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0
<i>A. platanoides</i>	5,91 ± 0,40	35,1 ± 0,34	23	16	0	2	0	1	0	0	4	3
<i>A. tataricum</i>	4,13 ± 0,10	13,1 ± 0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>A. glutinosa</i>	5,30 ± 0,28	24,3 ± 0,77	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Betula pendula</i>	5,35 ± 0,35	45,0 ± 0,97	13	6	0	3	0	5	0	0	0	0
<i>Coryllus avelana</i>	5,48 ± 0,04	63,6 ± 0,18	19	12	2	0	4	2	0	0	0	1
<i>Evonimus europea</i>	5,55 ± 0,07	21,2 ± 0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>E. verrucosa</i>	5,30 ± 0,01	19,1 ± 0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fraxinus excelsior</i>	5,89 ± 0,89	37,7 ± 0,12	4	2	0	0	0	0	3	0	0	0
<i>Pinus sylvestris</i>	4,28 ± 0,11	30,1 ± 0,11	36	21	2	2	0	4	1	5	0	0
<i>Picea abies</i>	4,88 ± 0,11	42,4 ± 0,09	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Populus albus</i>	5,28 ± 0,18	55,1 ± 0,08	12	5	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>P. tremula</i>	5,20 ± 0,14	18,8 ± 0,05	9	7	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Pyrus communis</i>	6,60 ± 0,28	137,5 ± 0,88	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Quercus robur</i>	5,01 ± 0,15	83,6 ± 0,28	68	33	3	10	0	14	0	0	1	1
<i>Salix alba</i>	5,68 ± 0,04	135,6 ± 0,17	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sambucus nigra</i>	6,75 ± 0,07	16,1 ± 0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tilia cordata</i>	5,75 ± 0,24	151,7 ± 1,03	12	8	0	3	0	1	0	0	2	0
<i>Ulmus scabra</i>	6,43 ± 0,67	143,3 ± 0,65	12	10	1	0	2	0	0	0	1	0

Следует отметить, что виды растений, на которых вообще не найдены миксомицеты, характеризуются экстремальными значениями рН и гигроскопичности, значительно удаленными от оптимума: крайне низкий рН (*Acer tataricum*), крайне высокий рН (*Sambucus nigra*), крайне низкая гигроскопичность (*Acer tataricum*, *Evonimus europea*, *E. verrucosa*, *Sambucus nigra*). Таким образом, существенные отклонения от оптимума рассматриваемых параметров приводят к обеднению биоты миксомицетов.

Для выяснения диапазонов рН и гигроскопичности, предпочитаемых отдельными видами миксомицетов, мы использовали данные о встречаемости наиболее массовых видов (см. Табл. 6.12). В анализ были включены только виды, обнаруженные в условиях влажной камеры. Всего проанализировано распространение восьми видов: *Arcyria cinerea*, *A. pomiformis*, *Cribraria violacea*, *Echinostelium minutum*, *Macbrideola cornea*, *Paradiachaeopsis fimbriata*, *Perichaena chryosperma* и *P. corticalis*.

Полученные результаты свидетельствуют о существовании для каждого из исследованных видов собственного оптимума рН (Рис. 6.6). К наиболее кислым значениям тяготеет *Paradiachaeopsis fimbriata*, все образцы которого найдены в интервале рН от 4,3 до 4,9. Средние значения рН предпочитают *Arcyria pomiformis* и *Echinostelium minutum*, большинство образцов которых найдено на субстрате с рН 5,0. Наконец, относительно щелочной оптимум (хотя по-прежнему находящийся в кислом диапазоне значений рН) продемонстрировали *Perichaena chryosperma*, *P. corticalis* и в особенности *Cribraria violacea* (рН 5,5-6,6).

Ширина диагона благоприятных значений рН у разных видов также различна. Так, *Arcyria cinerea* и *Macbrideola cornea* отмечаются на всем изученном диапазоне рН субстратов, от 4,3 до 6,4-6,6 (ширина диагона значений рН равна 2,1 для *A. cinerea* и 2,3 для *M. cornea*). Тем самым эти виды проявляют относительную индифферентность к исследуемому фактору. В то же время, *Paradiachaeopsis fimbriata* и *Perichaena corticalis* проявили значительно более узкую специализацию к значениям рН (ширина диагона значений рН равна 0,6 для *P. fimbriata* и 0,9 для *P. corticalis*).

По отношению к гигроскопичности виды миксомицетов также проявляют различные предпочтения (см. Табл. 6.12). К низким значениям этого параметра тяготеют *Paradiachaeopsis fimbriata*, *Macbrideola cornea* и *Perichaena corticalis*, а к наиболее высоким – *Cribraria violacea*. Большинство видов развивается в широком диапазоне гигроскопичности. Наибольшую индифферентность к этому фактору проявили *Arcyria pomiformis* и *Echinostelium minutum*, отмеченные в диапазоне гигроскопичности от 30,1 до 151,7%. Наибольшую специализацию к определенному уровню гигроскопичности проявили *Paradiachaeopsis fimbriata* и *Macbrideola cornea*, отмеченные в узком диапазоне: 30,1-42,2% и 18,8-37,7% соответственно.

Таким образом, наибольшая численность миксомицетов наблюдается на коре со средними значениями рН (5,0-5,9) и гигроскопичности (50-100%). Отклонение от оптимума рассматриваемых параметров в сторону как уменьшения, так и увеличения, приводит к обеднению биоты миксомицетов. На субстратах, свойства которых существенно отличаются от оптимума, миксомицеты не наблюдаются. Для каждого из исследованных видов существует собственный оптимум рН и гигроскопичности, причем ширина диапазона благоприятных значений у разных видов различна.

6.5. Подстилковые, гербофильные и другие комплексы видов

Рассмотрим теперь особенности видового состава в пределах подстилочного и гербофильного субстратных комплексов, а также видов, ассоциированных с мохообразными, грибами и почвой.

Группа подстилковых миксомицетов, как мы уже отмечали, включает комплекс видов, образующих плодовые тела на листовом и веточном опаде, остатках травянистых растений а также недифференцированных компонентах подстилки (к этой категории мы отнесли смесь из сильно разложившихся фрагментов ветвей, листьев, соцветий, плодов, шишек и т. п.). В ходе нашего исследования, на различных компонентах лесной подстилки выявлено 55 видов миксомицетов. Ниже приводится их список.

<i>Arcyria cinerea</i>	<i>D. melanospermum</i>	<i>P. bitectum</i>
<i>A. insignis</i>	<i>D. minus</i>	<i>P. bivalve</i>
<i>A. minuta</i>	<i>D. serpula</i>	<i>P. cinereum</i>
<i>A. obvelata</i>	<i>D. squamulosum</i>	<i>P. conglomeratum</i>
<i>Badhamia foliicola</i>	<i>Echinostelium minutum</i>	<i>P. didermoides</i>
<i>B. utricularis</i>	<i>Famintzinia fruticulosa</i>	<i>P. notabile</i>
<i>Craterium aureum</i>	<i>Fuligo candida</i>	<i>P. psittacinum</i>
<i>C. brunneum</i>	<i>F. muscorum</i>	<i>P. viride</i>
<i>C. leucocephalum</i>	<i>F. septica</i>	<i>Reticularia intermedia</i>
<i>Diachaea leucopodia</i>	<i>Hyporhamma serpula</i>	<i>R. lycoperdon</i>
<i>D. subsessilis</i>	<i>Leocarpus fragilis</i>	<i>Stemonitis axifera</i>
<i>Diderma effusum</i>	<i>Licea biforis</i>	<i>S. fusca</i>
<i>D. globosum</i>	<i>Lycogala epidendrum</i>	<i>S. flavogenita</i>
<i>D. spumarioides</i>	<i>L. terrestre</i>	<i>Stemonitopsis amoena</i>
<i>Didymium clavus</i>	<i>Macbrideola cornea</i>	<i>Trichia persimilis</i>
<i>D. difforme</i>	<i>Mucilago crustacea</i>	<i>T. scabra</i>
<i>D. dubium</i>	<i>Perichaena chrysosperma</i>	<i>Tubulifera arachnoidea</i>
<i>D. iridis</i>	<i>Physarum album</i>	<i>T. microsperma</i>

Численность и видовой состав миксомицетов на указанных субстратах различны (см. Табл. Б.3). Наибольшее число видов отмечено на веточном (34) и листовом (31) опаде, значительно меньше – на остатках травянистых растений (10) и недифференцированном опаде (6). Таким образом, основным субстратом для развития подстилковых миксомицетов служат отмершие фрагменты древесных растений, в то время как травянистые остатки имеют меньшее значение. Дополнительным свидетельством в пользу этого служит тот факт, что на остатках травянистых растений не найдено ни одного вида, строго приуроченного к данному субстрату.

Обращает на себя внимание то, что компоненты подстилки крайне гетерогенны по своей структуре, и это не может не влиять на видовой состав ассоциированных с ними миксомицетов. При сравнении компонентов подстилки между собой, выявлен незначительный уровень сходства между ними по видовому составу (Табл. 6.13).

Среднее значение коэффициента Сёренсена-Чекановского при сравнении компонентов подстилки равно 0,24. Наибольшее сходство ($C_s=0,46$) проявляют между собой листовая опад и остатки травянистых растений, что обусловлено, вероятно, сходством микроструктуры и химического состава этих субстратов. Таким образом, лесная подстилка достаточно гетерогенна, и каждый из ее компонентов характеризуется специфическим комплексом ассоциированных видов миксомицетов.

Таблица 6.13

Сходство видового состава миксомицетов на различных компонентах подстилки (указаны значения коэффициента Сёренсена-Чекановского).

	Веточный опад	Листовой опад	Остатки травянистых растений	Неидентифицируемый опад
Веточный опад	–	0,27	0,46	0,25
Листовой опад	0,27	–	0,24	0
Остатки травянистых растений	0,46	0,24	–	0,22
Неидентифицируемый опад	0,25	0	0,22	–

Большинство компонентов подстилки уникальны по своей структуре и химическому составу [6]. Исключение составляет веточный опад, по своей структуре близкий к мертвой древесине и коре, поскольку содержит остатки вторичной коры и одревесневших проводящих тканей. Оценка сходства видового состава миксомицетов на упомянутых субстратах показала, что по анализируемому показателю веточный опад проявляет определенное сходство с древесиной и древесной корой, сравнимое с таковым по отношению к компонентам подстилки (Табл. 6.14). Таким образом, веточный опад может рассматриваться как промежуточный субстрат, на котором развиваются как типично подстилочные виды, так и ксило- и кортикофильные.

Таблица 6.14

Сходство видового состава миксомицетов веточного опада и других древесных субстратов (указаны значения коэффициента Сёренсена-Чекановского).

	Кора живых растений	Кора мертвых растений	Мертвая древесина
Веточный опад	0,28	0,34	0,28

Рассмотрим теперь группу гербофильных миксомицетов. Как указывалось выше, к гербофильным мы отнесли виды, развивающиеся на живых однолетних частях растений – надземных органах травянистых растений, листьях кустарников и дере-

вьев, а также молодых, однолетних ветвях древесных растений. Ниже приводится список этих видов.

<i>Arcyria cinerea</i>	<i>D. melanospermum</i>	<i>D. subsessilis</i>
<i>Craterium brunneum</i>	<i>Diderma effusum</i>	<i>Mucilago crustacea</i>
<i>Comatricha pulchella</i>	<i>D. spumarioides</i>	<i>Physarum cinereum</i>
<i>Didymium clavus</i>	<i>Diachaea leucopodia</i>	<i>Tubulifera arachnoidea</i>

Указанные виды ассоциированы в своем развитии с различными травянистыми и древесными растениями (Табл. 6.15). Среди травянистых растений, на которых обнаружены миксомицеты, преобладают доминанты подлеска (*Carex pilosa*, *Aegopodium podagraria* и т. п.). При этом, миксомицеты не проявляют выраженной приуроченности к виду субстратообразующего растения. Большинство гербофильных видов, даже наиболее специализированные (*Diderma effusum* и *Diachaea leucopodia*) встречаются на нескольких видах травянистых, а также древесных растений.

Таблица 6.15

Виды гербофильных миксомицетов, найденные на различных растениях.

Тип субстрата	Виды растений	Виды миксомицетов
Живые ветви древесных растений	<i>Coryllus avelana</i>	<i>Arcyria cinerea</i>
	<i>Evonimus europea</i>	<i>Craterium brunneum</i> , <i>Diderma effusum</i> , <i>Diachaea leucopodia</i>
	<i>Populus tremula</i>	<i>Craterium brunneum</i>
	<i>Quercus robur</i>	<i>Diachaea leucopodia</i>
	<i>Ulmus laevis</i>	<i>Mucilago crustacea</i>
Листья древесных растений	<i>Acer campestre</i>	<i>Diderma effusum</i> , <i>Mucilago crustacea</i> , <i>Tubulifera arachnoidea</i>
	<i>Evonimus europea</i>	<i>Craterium brunneum</i>
	<i>Evonimus verrucosa</i>	<i>Didymium melanospermum</i>
	<i>Quercus robur</i>	<i>Diderma effusum</i>
	<i>Ulmus laevis</i>	<i>Mucilago crustacea</i>
Живые травянистые растения	<i>Aegopodium podagraria</i>	<i>Diachaea leucopodia</i> , <i>Diderma spumarioides</i> , <i>Mucilago crustacea</i>
	<i>Carex pilosa</i>	<i>Didymium clavus</i> , <i>Diderma effusum</i> , <i>Diachaea subsessilis</i>
	<i>Galium sp.</i>	<i>Diderma effusum</i> , <i>Mucilago crustacea</i>
	<i>Glechoma hederacea</i>	<i>Comatricha pulchella</i>
	<i>Poa nemoralis</i>	<i>Physarum cinereum</i>
	<i>Stellaria holostea</i>	<i>Diderma effusum</i>
	<i>Urtica dioica</i>	<i>Diachaea leucopodia</i>

Среди древесных растений, заселяемых подстилковыми миксомицетами, преобладают те, которые не отличаются разнообразием кортикофильных видов – *Populus tremula* и *Acer campestre*. Высокая видовая представленность гербофильных миксомицетов отмечена на видах рода *Evonimus*, на которых вообще не обнаружены кортикофильные, равно как и ксилофильные формы. Таким образом, у разных видов древесных растений миксомицеты заселяют различные органы.

Рассмотрим разнообразие миксомицетов, обнаруженных на структурах грибного происхождения, а также на плодоношениях других видов слизевиков. В ходе нашего исследования на подобных субстратах найдены представители 15 видов миксомицетов. Ниже приводится их список.

<i>Arcyria affinis</i>	<i>Didymium minus</i>	<i>P. compressum</i>
<i>A. denudata</i>	<i>Hyporhamma serpula</i>	<i>P. flavicomum</i>
<i>A. minuta</i>	<i>Lamproderma scintilans</i>	<i>P. viride</i>
<i>Craterum leucocephalum</i>	<i>Metatrichia vesparia</i>	<i>Perichaena chrysoesperma</i>
<i>Comatricha nigra</i>	<i>Physarum album</i>	<i>Stemonitis axifera</i>

Организмы, послужившие субстратом для развития миксомицетов, принадлежат к различным группам грибов и грибоподобных протистов (Табл. 6.16).

Из приведенных данных видно, что строгой приуроченности к каким-либо видам грибов и слизевиков миксомицеты не проявляют, равномерно распределяясь между используемыми в качестве субстратов видами. При этом подавляющее большинство образцов найдено на представителях строматических Ascomycota и афиллофороидных Basidiomycota. Единичные находки миксомицетов сделаны также на агарикоидных Basidiomycota (*Armillaria sp.*), лишенизированных Ascomycota (*Parmelia sulcata*), анаморфных грибах (*Cephalotrichum stemonitis*) и плодовых телах миксомицетов (*Physarum confertum* и *Trichia scabra*).

Большинство образцов собрано на репродуктивных структурах грибов – спорангиях, базидиомах, стромах с перитециями. Исключения составляет *Physarum compressum*, развивавшийся на мицелии *Cephalotrichum stemonitis*, а также три вида миксомицетов, найденные на ризоморфах *Armillaria sp.*

Таблица 6.16

Распределение по субстратам миксомицетов, найденных на различных структурах грибного происхождения.

Субстрат		Виды миксомицетов
Таксон	Структура, служащая субстратом	
<i>Armillaria</i> sp. (Basidiomycota)	ризоморфа	<i>Hyporhamma serpula</i> <i>Physarum flavicomum</i> <i>Stemonitis axifera</i>
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)	базидиома	<i>Comatricha nigra</i>
<i>Eutypa</i> sp. (Ascomycota)	строма с перитециями	<i>Arcyria minuta</i> , <i>Physarum album</i>
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. (Basidiomycota)	базидиома	<i>Arcyria denudate</i>
<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.) Lév. (Basidiomycota)	базидиома	<i>Physarum viride</i>
<i>Hypoxylon</i> sp. (Ascomycota)	строма с перитециями	<i>Metatrachia vesparia</i>
<i>Nitschkia cupularis</i> (Pers.) P. Karst. (Ascomycota)	строма с перитециями	<i>Perichena chrysosperma</i>
<i>Parmelia sulcata</i> Taylor (Ascomycota)	лопасти таллома	<i>Craterium leucocephalum</i> <i>Didymium minus</i>
<i>Phellinus robustus</i> (P. Karst.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)	базидиома	<i>Arcyria affinis</i>
<i>Physarum confertum</i> (Мухомycota)	спорангии	<i>Lamproderma scintilans</i>
<i>Cephalotrichum stemonitis</i> (Pers.) Nees (анаморфа)	мицелий	<i>Physarum compressum</i>
<i>Trichia scabra</i> (Мухомycota)	спорангии	<i>Arcyria affinis</i>

Как следует из приведенного анализа, подстилковые и гербофильные комплексы миксомицетов проявляют значительную гетерогенность, обусловленную различиями между конкретными субстратами. Видовой состав миксомицетов в пределах каждой субстратной группы своеобразен. При этом, выраженной приуроченности к тому или иному виду субстратообразующего растения ни гербофильные, ни подстилковые миксомицеты не проявляют, развиваясь на наиболее доступных субстратах, что отличает их от ксило- и кортикофильных видов. У различных видов древесных растений миксомицеты предпочитают использовать для спороношения различные органы.

ВЫВОДЫ

1. Биота миксомицетов НПП «Гомольшанские леса» представлена 143 видами из 34 родов, 10 семейств, 6 порядков и 2 классов отдела Mucoromycota. Все найденные виды являются новыми для территории исследования. Из них, новыми для Харьковской Лесостепи являются 125 видов (87,4%), новыми для Лесостепной зоны Украины – 81 вид (56,6%), новыми для Украины – 26 видов (18,2%). Среди новых для Украины видов, к числу наиболее редких относятся *Arcyria helvetica*, *Craterium brunneum*, *Diderma montanum*, *Didymium dubium*, *Echinostelium coelocephalum*, *Paradiacheopsis rigida*, *Physarum confertum*, *Reticularia splendens* и *Stemonitopsis peritricha*.
2. Таксономическая структура исследуемой биоты типична для умеренных широт. Среди порядков ведущее положение занимает Physarales (50 видов; 35,0%), среди семейств – Physaraceae (35; 24,5%), Trichiaceae (30; 21,0%) и Stemonitaceae (29; 20,2%). Наибольшим видовым богатством отличаются рода *Physarum* (18 видов; 12,6%), *Arcyria* (13; 9,1%), *Trichia* (9; 6,3%), *Cribraria* (9; 6,3%), *Didymium* (8; 5,6%) и *Stemonitis* (7; 4,9%).
3. На территории НПП «Гомольшанские леса» миксомицеты обнаружены в десяти различных лесных формациях. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в дубравах (98 видов; 68,5%), кленово-липово-дубовых лесах (90; 62,9%), осинниках (47; 32,9%) и сосняках (40; 28,0%). Наиболее сходны между собой биоты дубрав, кленово-липово-дубовых лесов и осинников. Для фитоценозов, формирующихся во влажных местообитаниях (ольшаник, осинник, белотопольник), характерно преобладание в таксономическом спектре порядков Trichiales и Physarales, в то время как в засушливых условиях (бор, сухая дубрава) доминируют представители Stemonitales и Liceales.
4. Миксомицеты имеют строгую систему фитоценологических предпочтений. Каждый вид стабильно занимает в данном фитоценозе определенное положение, являясь доминантом, субдоминантом или аутсайдером. Системы фитоценологических предпочтений у многих миксомицетов сходны между собой, и в соответствии с этим параметром изученные виды могут быть объединены в пять фитоценологических

плеяд. Виды, проявляющие сходные фитоценотические предпочтения, развиваются преимущественно на разных типах субстрата, либо являются представителями разных порядков.

5. Большинство миксомицетов проявляют наличие субстратной специализации и в соответствии с этим разделяются на 4 основные группы: ксилофилы (93 вида), кортикофилы (88), подстилковые (54) и гербофилы (12); последняя группа ранее не рассматривалась как самостоятельная. Некоторые виды являются субстратно-индифферентными (*Arcyria cinerea*, *Fuligo septica*, *Reticularia lycoperdon* и *Stemonitis fusca*). В условиях НПП «Гомольшанские леса» большинство миксомицетов развиваются на субстратах, образованных древесными растениями (древесине, коре, листовом и веточном опаде).
6. Субстратные предпочтения миксомицетов проявляются не только на уровне видов, но и на уровне надвидовых таксонов. В ряду ксилофилы–кортикофилы–подстилковые–гербофилы наблюдается последовательное увеличение видового богатства Physarales (от 19,4 до 58,3%) и уменьшение вклада Liceales (от 21,5 до 8,3%) и Trichiales (от 31,2 до 8,3%), что возможно связано с кислотностью субстратов. Представители семейств, относящихся к одному порядку (Cribrariaceae и Reticulariaceae, Physaraceae и Didymiaceae) проявляют взаимно противоположные тенденции субстратной приуроченности. Представители родов *Arcyria*, *Cribraria*, *Stemonitis* и *Trichia* наиболее полно представлены на древесине, *Badhamia*, *Diderma*, *Fuligo*, *Licea* и *Physarum* – на коре, а в подстилке преобладают представители родов *Physarum* и *Didymium*.
7. Ксилофильные миксомицеты специализированы к развитию на древесине широколиственных и хвойных деревьев. Большинство видов, найденных в НПП «Гомольшанские леса», тяготеют к древесине лиственных пород, и лишь немногие (*Comatricha longipila*, *Cribraria vulgaris*, *Lachnobolus atrus*) развиваются исключительно на хвойных. Представители семейств Trichiaceae и Stemonitaceae преобладают на древесине широколиственных деревьев, Cribrariaceae, Reticulariaceae и Stemonitaceae чаще встречаются на древесине хвойных.

8. Видовая принадлежность субстратообразующего растения влияет на численность и видовой состав кортикофильных миксомицетов. Наибольшее число видов найдено на коре *Quercus robur* (33 вида), *Pinus sylvestris* (21) и *Acer platanoides* (16). Родственные виды растений характеризуются сходным составом ассоциированных с ними видов миксомицетов.
9. Наибольшая численность и видовое разнообразие миксомицетов наблюдается на коре со средними значениями кислотности (рН 5,0-5,9) и гигроскопичности (50-100%). На субстратах, свойства которых существенно отличаются от указанных, миксомицеты не отмечены (кора *Acer tataricum*, *Evonimus europea*, *E. verrucosa* и *Sambucus niger*). Для каждого из исследованных видов характерен определенный оптимум рН и гигроскопичности. К наиболее кислым значениям рН тяготеет *Paradiachaeopsis fimbriata* (рН 4,3–4,9), к нейтральным – *Cribraria violacea* (рН 5,5–6,6).
10. Подстилковые и гербофильные комплексы видов проявляют значительную гетерогенность. Представители этих групп часто ассоциированы с видами древесных растений, на которых разнообразие ксило- и кортикофильных форм невелико: *Acer campestre*, *Evonimus verrucosa* и др. Соответственно, у разных видов древесных растений миксомицеты предпочитают использовать различные органы. Выраженной приуроченности к тому или иному виду субстратообразующего растения гербофильные и подстилковые миксомицеты не проявляют, что отличает их от ксило- и кортикофильных видов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Александрович Ю.* Строение и развитие споровместилищ миксомицетов. – Варшава: Тип. О. Сикорского, 1873. – 98 с.
2. *Алексеевко М.И.* К характеристике типов лесной растительности Харьковской области // В сб.: Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование. Вып. 2. – Харьков: ХГУ, 1961. – С.373–385.
3. *Бенике Л.А.* Первые сведения о флоре слизистых грибов Харьковской и Курской губерний // Прот. Общ. исп. прир. Харьк. ун-та. 1914. – Вып. 3. – С.1-3.
4. *Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В.* География почв с основами почвоведения. – М.: Академия, 2004. – 352 с
5. *Бигон М., Харпер Дж., Таунсленд К.* Экология. Особи, популяції, сообщества: в 2-х т. Т. 2. – М.: Мир, 1989. – 477 с.
6. *Ботаніка: водорості та гриби / Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демчійенко Е.М. та ін.* – К.: Арістей, 2006. – 476 с.
7. *Бурова Л.Г.* Экология грибов макромицетов. – М.: Наука, 1986. – 222 с.
8. *Вальц Я.Я., Ришави А.* Список коллекции миксомицетов и грибов, собранных А.С. Роговичем, Я.Я. Вальцем и Л. Ришави // Зап. Киев. Общ. Естествоисп. – 1871. – Т. II., Вып. II. – С.187-189.
9. *Василевич В.И.* Альфа-разнообразие растительных сообществ и факторы, его определяющие / В кн. Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению. – СПб: Зоологический институт РАН, 1992. – С.162-171.
10. *Васягина М.П., Бызова З.М., Головенко И.Н.* Флора споровых растений Казахстана, Т. X. Низшие грибы и Миксомицеты (*Phycomycetes et Mucromycetes*). – Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. – 348 с.
11. *Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность: В 2 кн.* – М.: Наука, 2004. – Кн. 1. – 480 с.
12. *Гелюта В.П.* Флора грибов Украины. Мучнисторосяные грибы. – К: Наук. думка, 1989. – 256 с.
13. *Горелова Л.Н.* К характеристике типов дубрав Готвальдовского природного парка // Вестник Харьковского ун-та. – 1982. – №158. – С.17-21.
14. *Горелова Л.Н., Алехин А.А.* Растительный покров Харьковщины. – Харьков: ХНУ, 2002. – 231 с.
15. *Дудка І.О.* Нові для України види нівальних міксоміцетів з Криму // Укр. ботан. журн. – 2000. – Т. 57, №1. – С.57-61.
16. *Дудка І.А., Кузуб В.В., Романенко Е.А.* Миксомицеты Ялтинского горно-лесного заповедника // Микол. и фитопатол. – 1999. – Т. 33, Вып. 5. – С.307-315.

17. *Дудка І.О., Кривомаз Т.І.* Нові види міксоміцетів з Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1996. – Т. 53, №6. – С.710-716.
18. *Жемеров О.О., Мачача Н.І., Лекарева І.Ю.* Фізична географія Харківської області. – Харків: ХДУ, 1993. – 96 с.
19. *Жуков С.П.* Застосування коефіцієнтів подібності при вивченні рослинності відвалів вугільних шахт // Укр. ботан. журн. – 1998. – Т. 55, №5. – С.542-545.
20. *Землянская И.В.* Миксомицеты Богдинско-Баскунчакского заповедника // Микология и фитопатология. – 2003. – Т. 37, вып. 4. – С.40-47.
21. *Землянская И.В.* Миксомицеты степей и пустынь южного Поволжья: Автореф. дисс... канд. биол. наук: 03. 00. 24 / Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова. – СПб, 2003. – 20 с.
22. *Зерова М.Я., Морочковський С.Ф., Сміцька М.Ф.* Відділ Мухорphyта. Слизовики // Визначник грибів України. – К.: Наукова думка, 1967. – С.8-62.
23. *Котеленец Н. Н., Барсукова Т. Н.* Миксомицеты и миксомицетофильные жуки в Окском государственном природном заповеднике // Микология и фитопатология. – 2003. – Т. 37, вып. 1. – С.50-53.
24. *Котов М.І., Харкевич С.С.* Охорона природи в Українській РСР та завдання ботаніків // Укр. бот. журн. – 1956. – Т. 13, № 2. – С.9.
25. *Кривомаз Т.І.* Біорізноманіття та екологічні особливості міксоміцетів Шацького Національного парку // Тр. конф. „Актуальні питання ботаніки та екології”. – Херсон, 1998. – С.32-33.
26. *Кривомаз Т.І.* Нові для території Дніпровсько-Орільського заповідника види міксоміцетів // Тр. конф. “Актуал. пробл. ботаніки та екології”. Зноб-Новгородське; Ніжин, 2001. – С.16.
27. *Кривомаз Т.І.* Міксоміцети Рівненського природного заповідника // Укр. бот. журн. – 2003. – Т. 60, №6. – С.633-642.
28. *Кривомаз Т.І.* Міксоміцети Шацького національного парку // Укр. бот. журн. – 2004. – Т. 61, №5. – С.45-53.
29. *Кусакин О.Г., Дроздов А.Л.* Филема органического мира. Ч.2. – СПб.: Наука, 1997. – 381 с.
30. *Лавітська З.Г.* Матеріали до флори слизовиків (Мухомycetes) району Середнього Дніпра // Пр. Канів. біогеограф. заповідн. – 1949. – №7. – С.47-49.
31. *Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н.* Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион, 2001. – 408 с.
32. *Леонтьев Д.В.* Новые находки миксомицетов из Каневского природного заповедника // Тр. конф. «Актуальні проблеми біології в дослідженнях молодих учених Харківського університету». – Харків, 2003. – С.17-19.

33. *Леонтьев Д.В.* Новые находки миксомицетов в заповеднике «Мыс Мартьян» и Ялтинском горно-лесном заповеднике // Тр. III науч. конф. «Заповедники Крыма: биоразнообразие на приоритетных территориях». – Симферополь, 2005. – С.221-224.
34. *Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю.* Первые сведения о миксомицетикулоидных грибах Украины // Тр. 1-го Съезда микологов России. – М.: Национальная Академия Микологии, 2002. – С.111.
35. *Методы* изучения лесных сообществ. – СПб: НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 240 с.
36. *Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И.* Современная наука о растительности. – М.: Логос, 2001. – 264 с.
37. *Мосякін С.Л., Тихоненко Ю.Я.* Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу і завдання світової та української ботаніки // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63, №1. – С.118-123.
38. *Мэгарран Э.* Экологическое разнообразие и его измерение. – М.: Мир, 1992. – 184 с.
39. *Мюллер Э., Леффлер В.* Микология: Пер. с нем. – М.: Мир, 1995. – 343 с.
40. *Нешатаев Ю.Н.* Методы анализа геоботанических материалов: учеб. пособие. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 192 с.
41. *Новожилов Ю.К.* Миксомицеты СССР. I. Род *Echinostelium* de Vary // Микология и фитопатология. – 1985. – Т. 19, Вып. 2. – С.124-128.
42. *Новожилов Ю.К.* Миксомицеты СССР. II. Род *Licea* Schrad. // Микология и фитопатология. – 1985. – Т. 19, Вып. 4. – С.290-297.
43. *Новожилов Ю.К.* Обзор Миксомицетов (Мухомycetes) СССР // Новости систематики низших растений. 1985. Т. 22. Л.: Наука. С.137-143.
44. *Новожилов Ю.К.* Критерии рода и вида в систематике миксомицетов (Мухомycetes) // Проблемы вида и рода у грибов. – Таллин, 1986. – С.129-137.
45. *Новожилов Ю.К.* Миксомицеты СССР. III. Род *Macbrideola* Н. С. Gilbert // Микология и фитопатология. – 1986. – Т. 20, Вып. 2. – С.102-105.
46. *Новожилов Ю.К.* Эпифитные миксомицеты некоторых районов СССР. Анализ распределения по типам субстратов и местообитаниям // Микология и фитопатология. – 1988. – Т. 22. Вып. 4. – С.301-307.
47. *Новожилов Ю.К.* Определитель грибов России: отдел Слизевика. Вып. 1. Класс Миксомицеты. – СПб.: Наука, 1993. – 288 с.
48. *Новожилов Ю.К.* Миксомицеты (класс Мухомycetes) России: таксономический состав, экология и география: Автореф. дисс... докт. биол. наук: 03. 00. 24 / Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова. – СПб, 2005. – 48 с.
49. *Новожилов Ю.К. Гудков А.В.* Класс Eumycetozoea // Протисты. Руководство по зоологии. – Ч. I. – СПб.: Наука, 2000. – С.417-450.

50. *Новожилов Ю.К., Шниттлер М., Землянская И.В.* Синэкология миксомицетов в пустыне северо-западного Прикаспия // Микология и фитопатология. – 2005. – Т. 39, вып. 4. – С.40-52.
51. *Основы общей систематики / В.И. Глущенко, А.Ю. Акулов, Д.В. Леонтьев, С.Ю. Утевский.* – Харьков: ХНУ, 2004. – 111 с.
52. *Перковский Е.Е., Кривомаз Т.И.* Особенности питания миксомицетами у жуков подродов *Cyphoseble* и *Neoseble* рода *Agathidium* (Coleoptera, Leiodidae) // Вест. зоол. – 2000. –Т. 34, №1-2. – С.103-108.
53. *Підопличка М.М.* Критичні матеріали до флори міксоміцетів України // Журн. Біоботанічного циклу АН УРСР. – 1932. – №3-4. – С.69-102.
54. *Романенко Е.А.* Миксомицеты лесопарковой зоны г. Киева и его окрестностей // Тр. конф. «Микология и криптогамная ботаника в России». – СПб, 2000. – С.242-243.
55. *Романенко К.О.* Видове різноманіття міксоміцетів соснових лісів Кримського природного заповідника // Тр. конф. “Актуал. пробл. ботаніки та екології”. – Зноб-Новгородське; Ніжин, 2001. – С.10.
56. *Романенко К.О.* Видове різноманіття міксоміцетів Кримського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2001. – Т. 7, №1. – С.26-32.
57. *Романенко К.О.* Кортикулоїдні та ксилотрофні міксоміцети Кримського природного заповідника // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та. – 2001. – Т. 14 (53), №1. – С.184-188.
58. *Романенко К.О.* Підстилокові міксоміцети Кримського природного заповідника // Тр. XI з'їзду Укр. ботан. тов-ва. – Харків, 2001. – С.326-327.
59. *Романенко К.О.* Нові для Криму та України види міксоміцетів з букових лісів Кримського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 58, №5. – С.557-564.
60. *Романенко Е.А.* Видовое разнообразие подстилковых миксомицетов Крымского природного заповедника (Украина, Крым) // Микология и фитопатология. – 2002. – Т. 36, вып. 5. – С.51-58.
61. *Романенко К.О.* Міксоміцети основних рослинних угруповань Кримського природного заповідника // Укр. бот. журн. – 2002. – Т. 59, №6. – С.730-735.
62. *Романенко К.О.* Міксоміцети Кримського природного заповідника: Автореф. дисс... канд. біол. наук: 03. 00. 21 / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – К.: 2006. – 20 с.
63. *Рослинність УРСР. Ліси УРСР / Відпов. ред. Є. М. Брадїс* – К.: Наук. думка, 1971. – 460 с.
64. *Северодонецкий природный комплекс / Под ред. Ю. Н. Прокудина* – Харьков: ХГУ, 1980. – 88 с.

65. *Сёмкин Б.И.* Теоретико-графовые методы в сравнительной флористике // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики. – Л.: Наука, 1987. – С.149-163.
66. *Серавин Л.Н., Гудков А.В.* Основные типы и формы агамных слияний клеток у простейших // Цитология. – 1984. – Т. 26, №2. – С.123-131.
67. *Серавин Л.Н., Гудков А.В.* Возможные формы агамных генетических взаимоотношений у протистов и пути становления полового процесса // Цитология. – 1984. – Т. 26, №11. – С.1224-1236.
68. *Сизова Т.П.* Отдел Слизевика (Mucorales) / Мир растений: В 7 т. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – Т. 2: Грибы. – С.7-12.
69. *Ситник К.М.* XVII Міжнародний ботанічний конгрес та перспективи розвитку української ботаніки // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №4. – С.451-454.
70. *Соломахина В.М., Пруденко М.Н.* Грибы Каневского заповедника // Праці Канівського заповідника. – Т. 11. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 108 с.
71. *Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики* // Тр. II рабочего совещания по сравнительной флористике. – Л.: Наука, 1987. – 283 с.
72. *Токарський В.А., Атемасова Т.А., Горелова Л.М.* Характеристика основних заповідних територій Харківської області. – Харків: ХНУ, 2004. – 82 с.
73. *Толмачев А.И.* Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. – М.: Наука, 1986. – 196 с.
74. *Фефелов К.А.* Реакция сообществ миксомицетов в градиенте аэротехногенного загрязнения // Тр. конф. «Развитие идей академика С.С. Шварца в современной экологии». – Екатеринбург, 1999. – С.200-201.
75. *Фефелов К.А.* Миксомицеты (Mucorales) Уральской горной страны // Матер конф. «Микология и криптогамная ботаника в России: традиции и современность». – СПб, 2000. – С.266-267.
76. *Фефелов К.А.* Биоразнообразие миксомицетов верхних горизонтов почв Урала // Тр. конф. «Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий». – Оренбург, 2001. – С.31-32.
77. *Фефелов К.А.* Изучение миксомицетов Урала методом влажной камеры // Тр. межд. симпозиума «Проблемы изучения охраны биоразнообразия и природных ландшафтов Европы». – Пенза, 2001. – С.149-151.
78. *Фефелов К.А.* Широтное распределение миксомицетов на Урале // Тр. конф. «Современные проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии». – Екатеринбург, 2001. – С.266-269.
79. *Фефелов К.А.* Миксомицеты Южного Урала: географические связи, зональное распределение // Тр. ин-та биоресурсов и прикладной экологии. – 2003. – Вып. 3. – С.4-10.

80. *Фефелов К.А.* Экологический анализ биоты миксомицетов Урала // Тр. конф. «Проблемы глобальной и региональной экологии». – Екатеринбург: Академкнига, 2003. – С.299-307.
81. *Фефелов К.А.* Миксомицеты (класс Мухомycetes) Урала: таксономический состав, экология, география: Автореф. дисс... канд. биол. наук: 03. 00. 24 / Ин-т экологии растений и животных РАН. – СПб, 2006. – 23 с.
82. *Целле М.А.* Матеріали до флори міксоміцетів України // Вісн. Київ. ботсаду. – 1925. – Вип. 2. – С.31-39.
83. *Чернов Ю.И.* Биологическое разнообразие: сущность и проблемы // Успехи современной биологии. – 1991. – Т. 3, вып. 4. – С.499-507.
84. *Чотик В.І., М'якушко Т.Я., Соломаха Т.Д.* Гербарій: історія, створення та функціонування. – Київ: Фітосоціоцентр, 1999. – 130 с.
85. *Шеляг-Сосонко Ю. Р., Устименко П. М., Попович С.Ю.* Розподіл рослинності на території проектованого Гомольшанського природного національного парку (Харківська обл., Україна) // Укр. бот. журн. – 1993. – Т. 50, №3. – С.65-71.
86. *Шмидт В.М.* Статистические методы в сравнительной флористике. – Л.: ЛГУ, 1980. – 176 с.
87. *Шмидт В.М.* Математические методы в ботанике. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – 310 с.
88. *Юрцев Б.А.* Эколого-географическая структура биологического разнообразия и стратегия его учета и охраны // Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению. – СПб.: Зоологический институт РАН, 1992. – С.7-21.
89. *Ячевский А.А.* Микологическая флора Европейской и Азиатской России. Слизевика. М.: Рихтер, 1907. – Т. 2. – 410 с.
90. *Adamonite G.* Mухомycete distribution patterns in antropogenized biotopes // Scripta Botanica Belgica. – 2002. – Vol. 22. – P. 7.
91. *Adl S.M., Simpson A.G.B., Farmer M.A., Andersen R.A., Anderson O.R.* The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists // J. Eukaryot. Microbiol. – 2005. – Vol. 52, №5. – P. 399-451.
92. *Ainsworth and Bisby's Dictionary of the fungi. 8th ed.* / D.L. Hawksworth, P.M. Kirk, B.C. Sutton, D.N. Pegler – Cambridge: Univ. Press, 1995. – 616 p.
93. *Ainsworth and Bisby's Dictionary of the fungi. 9th ed.* / P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David, J.A. Stalpers – Egham: CABI Bioscience; Utrecht: Centraalbureau voor Schimmelcultures, 2001. – 624 p.
94. *Alexopoulos C.J.* Gross morphology of the plasmodium and its possible significance in the relationships among Мухомycetes // Mycologia. – 1960. – Vol. 52. – P. 1-20.

95. *Alexopoulos C.J.* Morphogenesis in the Myxomycetes // Ainsworth and Sussman (eds.) *The Fungi*. – New York: Acad. Press, 1966. – Vol. 2. – P. 211-234
96. *Alexopoulos C.J.* The experimental approach to the taxonomy of the Myxomycetes // *Mycologia*. – 1969. – Vol. 61. – P. 219-239.
97. *Anderson C.L.* Phylogenetic relationships of the Myxozoa // *Evolutionary Relationships Among Protozoa*. Eds. G.H. Coombs, K. Vickerman, M.A. Sleight, A. Warren. – London: Kluwer, 1998. – P. 341-350
98. *Anderson R.W., Cooche D.J., Dee J.* Apogamic development of plasmodia in the myxomycete *Physarum polycephalum*: a cinematographic analysis // *Protoplasma*. – 1976. – Vol. 89. – P. 29-40.
99. *Bary A. de.* Comparative morphology and biology of the Fungi, Mycetozoa and Bacteria. – Oxford, 1887. – 525 p.
100. *Biodiversity of Carpathian Biospherical Reserve: Fungi* / Dudka I. O., Heluta V. P., Hayova V. P. et al. – Kiev: Interecocoenter, 1997. – 163-190.
101. *Blackwell M.* A study of the sporophore development in the myxomycete *Physarum phloiogenum* // *Archives of Microbiology*. – 1974. – №99. – P. 331-334.
102. *Blackwell M., Gilbertson R.L.* Distribution and sporulation phenology of myxomycetes in the Sonoran desert of Arizona // *Microbiol. Ecology*. – 1984. – Vol. 10. – P. 369-377.
103. *Borg I., Lingoes J.* Multidimensional similarity structure analysis. New York: Springer, 1987. – 215 p.
104. *Borszchcow E.* Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Czernigoff // *Bull. Acad. Imp. Sci. St. -Petersb.* – 1868. – Vol. 13. – P. 219-245.
105. *Castillo A., Moreno G., Illana C.* A critical study of some Stemonitales // *Mycol. Res.* – 1997. – Vol. 101 (11). – P. 1329-1340.
106. *Cavalier-Smith T.* A revised six-kingdom system of life // *Biol. Rev. Camb. Philos. Soc.* – 1998. – Vol. 73, №3. – P. 203-266.
107. *Cavalier-Smith T.* What are Fungi? / In.: *The Mycota. A Comprehensive treatise on Fungu as Expiremental systems for basic and applied research*. – Vol. VII: *Systematics and Evolution*. – Berlin; Heidelberg; New York: Spriger, 2001. – P. 3-37.
108. *Chao A., Shen T.J.* Non-parametrical estimation of Shannon's Index of diversity when there are unseen species in sample // *Environmental and ecological statistics*. 2003. V. 10. – P. 429-443.
109. *Clark J.* Reproductive systems and taxonomy in the myxomycetes // *Syst. Geogr. Plants*. – 2004. – Vol. 74. – P. 209-216.
110. *Clayton L., Pogson C.I., Gull K.* Ultrastructural and biochemical characterisation of the cytoskeleton of *Physarum polycephalum* myxamoebae // *Protoplasma*. – 1983. – Vol. 118. – P. 181-191.

111. *Collins N.R.* Myxomycete biosystematics: some recent development and future research opportunities // *Bot. Rev.* – 1979. – Vol. 45, №2. – P. 145-201.
112. *Copeland H.P.* The kingdoms of organisms // *Quart. rev. biol.* – 1938. – №3. – P. 383-420.
113. *Cox J.L.* Notes on coprophilous Myxomycetes from the western United States // *Mycologia.* – 1981. – Vol. 73. – P. 741-747.
114. *Drozdowich A.* Myxomycetes of the Wladislav Okan Forest Reserve and Turbacz in the Gorce Mountains // *Zap. Nauk. Uniw. Jageillon.* – 1977. – T. 5. – S. 157-167.
115. *Eliasson U.* Patterns of occurrence of myxomycetes in a spruce forest in South Sweden // *Holarctic Ecology.* – 1981. – Vol 4. – P. 20-31.
116. *Eliasson U., Keller H.W, Schoknecht J.D.* Kelleromyxa, a new generic name for *Licea fimicola* (Myxomycetes) // *Mycol. Res.* – 1991. – Vol. 95, №10. – P. 1201-1207.
117. *Eliasson U., Keller H.W.* Coprophilous myxomycetes: updated summary, key to species, and taxonomic observations on *Trichia brunnea*, *Arcyria elaterensis* and *Arcyria stipata* // *Karstenia.* – 1999. – Vol. 39. – P. 1-10.
118. *Farr M.L.* Myxomycetes Flora Neotropica. – New York: The New York Bot. Garden, 1976. – 306 p.
119. *Fries E.M.* Myxogastres // *Systema Mycologicum.* – Gryphiswaldiae, 1829. – Vol 3. – P. 67-199.
120. *Gams W.* Report of the Committee for Fungi №13 // *Taxon.* – 2005. – Vol. 54, №3. – P. 828-830.
121. *Gilbert H.C., Martin G.W.* Myxomycetes found on the bark of living trees // *Univ. Iowa Stud. Nat. Hist.* – 1933. – Vol. 15. – P. 3-8.
122. *Gray W.D., Alexopoulos C.J.* Biology of Myxomycetes. – New York: Roland Press Company, 1968. – 288 p.
123. *Gutwiński R.* Materiały do flory śluzowców (Myxomycetes) Galiciji // *Spraw. Kom. Fyzyogr.* – 1901. – T. 35. – S. 73-77.
124. *Härkönen M.* Corticolous Myxomycetes in three different habitats in southern Finland // *Karstenia.* – 1977. – Vol. 17. – P. 19-32.
125. *Härkönen M.* On corticolous Myxomycetes in northern Finland and Norway // *Ann. Bot. Fennici.* – 1978. – Vol. 15. – P. 32-37.
126. *Härkönen M.* Myxomycetes developed on litter of common Finnish trees in moist chamber cultures // *Nordic J. Bot.* – 1981. – Vol. 1. – P. 791-794.
127. *Härkönen M., Ukkola T.* Conclusions on Myxomycetes completed over Twenty-Five Years from 4793 moist chamber cultures // *Stapfia.* – 2000. №155. – P. 105-112.
128. *Haskins E.F.* A study of the amoeba-flagellate transformation in the slime mold *Echinostelium minutum* de Bary // *Protoplasma.* – 1978. – Vol. 94. – P. 193-206.

129. *Hochgesand E., Gottsberger G. Arcyriatella congregata*, a new genus and new species of the Trichiaceae (Myxomycetes) // *Nova Hedwigia*. – 1989. – Vol. 48, №3-4. – P. 485-489.
130. *Ing B. Myxomycetes from Nigeria* // *Trans. Brit. mycol. Soc.* – 1964. – Vol. 47, №51. – P. 49-55.
131. *Ing B. The phytosociology of myxomycetes* // *The New Phytologist*. – 1994. – Vol. 126. – P. 175-202.
132. *Ing B. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An identification Handbook*. – Slough: The Richmond Publishing Co. Ltd., 1999. – 374 p.
133. *Ing B., Nannenga-Bremekamp N.E. Notes on Myxomycetes XIII. Symphytocarpus nov. gen. Stemonitacearum* // *Koninkl. Nederl. Acad. Wetenschappen*. – 1967. – Vol. 70, №2. – P. 217-231.
134. *Jarocki J. Sluzowce Czarnohory* // *Bull. Intern. Acad. Pol. Sc.* – 1931. – T. 11, №3-5. S. 447-464.
135. *Jundzill J. Opisanie roslin w Litwie, na Wolyniu, Podolu i Ukrainie dziko roznacych, jako j oswojonych*. – Vilnius, 1830. – S. 554-556.
136. *Keller H.W., Brooks T.E. A new species of Perichaena on decaying leaves* // *Mycologia*. – 1971. – Vol. 63. – P. 657-663.
137. *Keller H.W., Brooks T.E. Corticolous Myxomycetes V: Observations on the genus Echinostelium* // *Mycologia*. – 1976. – Vol. 68. – P. 1204-1220.
138. *Keller H.W., Brooks T.E. Corticolous Myxomycetes VII: Contribution toward a monograph of Licea, five new species* // *Mycologia*. – 1977. – Vol. 69. – P. 667-684.
139. *Kerr S. J. Ploidy level in the true slime mold Didymium nigripes* // *J. Gen. Microbiol.* – 1968. – Vol. 53. – P. 9-15.
140. *Kirk P.M., Ansell A.E. Authors of fungal names. A list of authors of scientific names of fungi, with recommended standard forms of their names, including abbreviations*. – Plymouth: Latimer Trend & Co. Ltd., 1992. – 616 p.
141. *Konijn T.M., Koevenig J.L. Chemotaxis in Myxomycetes or true slime molds* // *Mycologia*. – 1971. – Vol. 63. – P. 901-906.
142. *Krupa J. Zapiski mycologiczne, przewaznie z okolic Lwowa i Tatr* // *Kosmos*. – 1886. – T. 11. – S. 370-399.
143. *Krupa J. Zapiski mycologiczne z okolic Lwowa i Podtatrza* // *Sprav. Kom. Fizyogr.* – 1888. – T. 22, №2. – S. 12-47.
144. *Krupa J. Zapiski mycologiczne z okolic Lwowa i Karpat Stryjskich* // *Sprav. Kom. Fizyogr.* – 1889. – T. 23, №1. – S. 141-169.
145. *Krzeminiewska H. Slyzowce Karpat Wschednich* // *Kosmos*. – 1934. – T. 59. – S. 207-223.

146. *Krzeminiowska H.* Sluzowce zebrane w starym ogrodzie botanicznym we Lwowie // *Kosmos*. – 1937. – T. 62. – S. 17-26.
147. *Lado C.* Nomenmyx. A nomenclatural taxabase of Myxomycetes. – Madrid: Cuadenos de Trabajo de Flora Micologica Iberica, 2001. – 224 p.
148. *Lado C., Eliasson U., Stephenson S.L.* Proposals to conserve the names *Amaurochaete* against *Lachnobolus*, *Ceratiomyxa* against *Famintzinia*, *Cribraria* Pers. against *Cribraria* Schrad. ex J.F. Gmel. and *Hemitrichia* against *Hyporhamma* (Myxomycetes) // *Taxon*. – 2005. – Vol. 54, №2. – P. 543-545.
149. *Lado C., Pando F.* Flora Mycologica Iberica. – Vol. 2: Myxomycetes, I. Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales, Trichiales. – Madrid: Real Jardín Botánico, J. Cramer, 1997. – 324 p.
150. *Leontyev D.V., Fefelov K.A.* Heterogenity of *Tubulifera arachnoidea* Jacq. and perspective of the new *Tubulifera* species description // Proc. 5th International Congr. of Systematics and Ecology of Myxomycetes. Mexico, 2005. – P. 130-131.
151. *Léveille J. H.* Observations medicales et enumeration des plantes requeillions en Tauride. Tomo 2 // Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. – Paris: Ernest Bourgin et C^o, 1842. – P. 33-242.
152. *Link J.H.E.* Myxomycetes // Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am haufigsten orkommenden Gewachse. – Bd. 3. – Berlin, 1833. – S. 405-422; 432-433.
153. *Lister A.* A monograph of the Mycetozoa. – London: British Museum, 1925. – 296 p.
154. *MacArthur J.W.* Environmental fluctuations and species diversity. In: Ecology and Evolution of communities. – Cambridge: Belknap, 1972. – P. 74-80.
155. *Madelin M.F.* Myxomycete data of ecological significance // *Trans. Brit. Mycol. Soc.*, 1984. – Vol. 83. – P. 1-19.
156. *Maimoni-Rodella R.C.S., Gottsberger G.* Myxomycetes from the forest and cerrado vegetation in Botucatu, Brasil: a comparative ecological study // *Nova Hedvigia*. – 1980. – №34. – P. 207-246.
157. *Margulis L., Corliss J.O., Melkonian M.* Handbook of Protoctista: the Structure, Cultivation, Habitats, and Life Histories of the Eukaryotic Microorganismes and their Descendants Exclusive of Animals, Plants and Fungi. Boston: Jones & Bartleff Pub., 1990. – 565 p.
158. *Martin G.W.* The systematic position of the Myxomycetes // *Mycologia*. – 1960. Vol. 52. – P. 119-129.
159. *Martin G.W., Alexopoulos C.J.* The Myxomycetes. – Iowa City: Iowa Univ. Press, 1969. – 560 p.
160. *Minter D., Dudka I.O.* Fungi of Ukraine: the preliminary checklist. – Kiev, 1996. – 520p.
161. *Mitchell D.W.* A Key to the corticolous Myxomycetes. – Cambridge: The British Mycological Society, 1980. – 63 p.

162. *Mitchell D.W.* A Key to corticolous Myxomycetes // Syst. Geogr. Pl. – 2004. – Vol.47. – P.261-285.
163. *Namysłowska A.* Sluzowce zebrane w okolicach Stryja przez Profesora Dra Edwarda Lubiz-Nierabitoskiego // Spraw. Kom. Fizyogr. – 1939. – T. 72. – S. 453-462.
164. *Namysłowski B.* Przyczynek do mikologii Galicji // Spraw. Kom. Fizjogr. – 1910. – T. 44. – S. 43-48.
165. *Namysłowski B.* Sluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny // Pam. Fizyogr. – 1914. – T. 22. – S. 1-150.
166. *Nannenga-Bremekamp N.E.* A revision of the Stemonitales // Proc. Kon. Ned. Akad., Wetensch Ser. C. – 1967. – Vol. 70. – P. 201-216.
167. *Nannenga-Bremekamp N.E.* De Nederlandse Myxomyceten. – Zutphen, 1974. – 401 p.
168. *Nannenga-Bremekamp N.E.* Notes on Myxomycetes. XXI. The use of polarized light as an aid in the taxonomy of the Trichiales // Mycology. – 1982. – Vol. 85, №3. – 541-562.
169. *Nannenga-Bremekamp N.E.* A Guide to Temperate Myxomycota. Bristol: Biopress Ltd., 1991. – 410 p.
170. *Nannenga-Bremekamp N.E., Yamamoto Y., Sharma R.* *Stemonaria*, a new genus in the Stemonitaceae and two new species of Myxomycetes // Mycology. – 1984. – №87 (4). – P. 449-469.
171. *Neubert H., Nowotny W., Baumann K.* Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Bd. 1. Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales, Trichiales. – Gomaringen: Karlheinz Baumann Verlag., 1993. – 340 pp.
172. *Neubert H., Nowotny W., Baumann K.* Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Bd. 2. Physarales. – Gomaringen: Karlheinz Baumann Verlag., 1995. – 365 pp.
173. *Neubert H., Nowotny W., Baumann K.* Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Bd. 3. Stemonitales. – Gomaringen: Karlheinz Baumann Verlag., 2000. – 391 pp.
174. *Novozhilov Yu.K., Fefelov K.A.* An annotated checklist of the Myxomycetes of Sverdlovsk Region, West Siberian lowland, Russia // Микология и фитопатология. – 2000. – Т. 35, Вып. 4. – С.41-52.
175. *Novozhilov Yu.K., Mitchell D.W., Schnittler M.* Myxomycete biodiversity of the Colorado Plateau // Mycological Progress. – 2003. – Vol. 2(4). – P. 243-258.
176. *Novozhilov Yu.K., Schnittler M.* Nivicole Myxomycetes of the Khibine Mountains (Kola Peninsula) // Nordic J. Bot. – 1997. – Vol. 16. – P. 549-561.

177. *Novozhilov Yu.K., Schnittler M., Stephenson S.L.* The myxomycetes of Russian subarctic and arctic areas // Микология и фитопатология. – 1998. – Т. 32, вып. 1. – С.18-29.
178. *Novozhilov Yu.K., Schnittler M., Stephenson S.L.* Analysis of myxomycete diversity of Russian subarctic and arctic areas // Микология и фитопатология. – 1998 б. – Т. 32, вып. 2. – С.27-33.
179. *Novozhilov Yu.K., Schnittler M., Stephenson S.L.* Myxomycetes of the Taimyr Peninsula (northern-central Siberia): taxonomy and distribution // *Karstenia*. –1999. – Vol. 39. – P. 77-97.
180. *Novozhilov Yu.K., Schnitler M., Zemlianskaia I.V., Fefelov K.A.* Biodiversity of plasmodial slime moulds (Myxogastria): measurement and interpretation // *Protistology*. – 2000. – Vol. 1, №4. – P. 161-178.
181. *Novozhilov Yu.K., Zemlianskaia I.V., Schnittler M., Fefelov K.A.* An annotated checklist of the Myxomycetes of the northwestern Caspian Lowland // Микология и фитопатология. – 2003. – Т. 37, вып. 6. – С.53–72.
182. *Olive L.S.* The Protostelida – a new order of the Mycetozoa // *Mycologia*. – 1967. – Vol. 59. – P. 1-29.
183. *Olive L.S.* The Mycetozoa. A revised classification // *Bot. Rev.* – 1970. – Vol. 36. – P. 59-89.
184. *Olive L.S.* The Mycetozoans. – New York; San Francisco; London: Acad. Press, 1975. – 293 p.
185. *Persoon C.H.* Synopsis methodica fungorum. – Gottingae, 1801. – 706 p.
186. *Rammeloo J.* Structure of the epispore in the Trichiaceae (Trichiales, Myxomycetes). As seen with the scanning electron microscope // *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 1974. Vol. 107. P. 353-359.
187. *Rogerson C.T., Stephenson S.L.* Myxomyceticolous Fungi // *Mycologia*. – 1993. – №85. – P. 456-469.
188. *Ross I.K.* Chromosome numbers in pure and gross cultures of myxomycetes // *Amer. J. Bot.* – 1966. – vol. 53. – P. 712-718.
189. *Ross I.K.* The Stemonitomycetidae, a new subclass of Myxomycetes // *Mycologia*. – 1973. – Vol. 65. – P. 477-485.
190. *Rouppert K.* Mycological proceedings from Galitsia // *Sprav. Kom. Fizyogr.* – 1909. – Т. 42. – S. 31-38.
191. *Rostafinski J.* Sluzowce (Mycetozoa). Monografia. – Pariz, 1875. – 432 p.
192. *Schnittler M.* Ecology of myxomycetes of a winter-cold desert in western Kazakhstan // *Mycologia*. – 2001. – Vol. 93. – P. 653-669.
193. *Schnittler M., Lado C., Stephenson S.L.* Rapid biodiversity assessment of a tropical Myxomycete assemblage – Maquipucuna Cloud Forest Reserve, Ecuador // *Fungal Diversity*. – 2002. – Vol. 9. – P. 135-167.

194. *Schnittler M., Mitchell D.* Species diversity in myxomycetes based on the morphological species concept – a critical examination // *Stapfia*. – 2000. – Vol. 73. – P. 55-63.
195. *Schnittler M., Novozhilov Yu.K.* Late-autumn myxomycetes of the Northern Ammergauer Alps // *Nova Hedwigia*. – 1998. – Vol. 66. – 205-222.
196. *Schnittler M., Novozhilov Yu.K.* Myxomycetes of the winter-cold desert in western Kazakhstan. I. Taxonomy and distribution // *Mycotaxon*. – 1999. – Vol. 74. – P. 267-285.
197. *Schnittler M., Novozhilov Yu.K.* The Myxomycetes of boreal woodlands in Russian northern Karelia: a preliminary report // *Karstenia*. – 1996. – Vol. 36. – P. 19-40.
198. *Schnittler M., Stephenon S.L.* Myxomycete biodiversity in four different forest types in Costa Rica // *Mycologia*. – 2000. – Vol. 92, №4. – P. 626-637.
199. *Stechi K.* Additions to the Mycology of Galitsia // *Sprav. Kom. Fیزیogr.* – 1910. – T. 43. – P. 49-56.
200. *Steglich W.* Slime Moulds (Myxomycetes) as a source of new biologically active metabolites // *Pure and Applied Chemistry*. – 1989. – Vol. 61, №3. – P. 281-288.
201. *Stephenson S.L.* Myxomycetes in the laboratory II: moist chamber cultures // *American Biology Teacher*. – 1985. – Vol. 47. – P. 487-489.
202. *Stephenson S.L.* Distribution and ecology of myxomycetes in temperate forests I. Patterns of occurrence in the upland forests of south-western Virginia // *Canad. J. Bot.* – 1988. – Vol. 66. – P. 2187-2207.
203. *Stephenson S.L.* Distribution and ecology of myxomycetes in temperate forests. II. Patterns of occurrence on bark surface of living trees, leaf litter, and dung // *Mycologia*. – 1989. – Vol. 81, №4. – P. 608-621.
204. *Stephenson S.L., Kalyanasundaram I., Lakhanpal T.N.* A comparative biogeographical study of myxomycetes in the mid-Appalachians of eastern North America and two regions of India // *J. Biogeogr.* – 1993. – Vol. 20. – P. 645-657.
205. *Stephenson S.L., Novozhilov Yu.K., Schnittler M.* Distribution and ecology of myxomycetes in high-latitude regions of the northern hemisphere // *J. Biogeogr.* – 2000. – №4. – P. 741-754.
206. *Stephenson S.L., Stempen H.* Myxomycetes: a Hand-book of Slime Molds. – Portland: Timber Press, 1994. – 183 p.
207. *Stephenson S.L., Studlar S.M.* Myxomycetes fruiting upon bryophytes: coincidence or preference? // *J. Bryol.* – 1985. – Vol. 13. – P. 537-548.
208. *Sujatha A., Kalyanasundaram I.* Bioremediation potentials of Myxomycete plasmodia // *Scripta Botanica Belgica*. – 2002. – Vol. 22. – P. 94.
209. *Wallroth G.W.F.* Flora cryptogamia Germaniae. – Norimbergae, 1833. – Vol. 2. – 923p.

210. *Wheeler Q.D.* Evolution of the Slime Mold feeding in Leiodid beetles // *Fungus-Insect Relationships: perspectives in ecology and evolution.* – New York: Columbia Univ. Press, 1984. – P. 446-477.
211. *Whittaker R.H.* New concept of kingdoms of organisms // *Science.* – 1969. – №163. – P. 150-160.
212. *Whitney K.D.* The myxomycete genus *Echinostelium* // *Mycologia.* – 1980. – Vol. 72, №5. – P. 950-987.
213. *Wodziczko A.* Materials to the Mycology of Galitsia // *Sprav. Kom. Fizyogr.* – 1911. – T. 45. – S. 40-57.
214. *Wrigley de Basanta D.* The effect of stimulated acid rain on corticolous Myxomycetes // *Syst. Geogr. Plant.* – 2004. – Vol. 74. – P. 175-181.